

INSTITUT POLYTECHNIQUE UNILASALLE

Formation Géosciences et environnement

19, rue Pierre Waguët – B.P. 30313

60026 BEAUVAIS CEDEX

Influence de la géométrie du nid d'un poisson-globe sur la circulation du courant marin

Cécile ADAM

Lisa DONOVAN

Date de soutenance : - 10 Juin 2020

Membres du jury : - Julien DUGUENNOY

- Yannick MARGANI

- Jean-Marie VIENT

Mémoire d'Initiation à la Recherche

082^{ème} Promotion

N°867

Année 2019 - 2020

INSTITUT POLYTECHNIQUE UNILASALLE

Formation Géosciences et environnement

19, rue Pierre Waguet – B.P. 30313

60026 BEAUVAIS CEDEX

Influence de la géométrie du nid d'un poisson-globe sur la circulation du courant marin

Cécile ADAM

Lisa DONOVAN

Date de soutenance : - 10 Juin 2020

Membres du jury :
- Julien DUGUENNOY
- Yannick MARGANI
- Jean-Marie VIENT

082^{ème} Promotion

N°867

Année 2019 - 2020

Mémoire d'Initiation à la Recherche n°867, 2020, 104 p., 102 fig., 6 annexes.

AVERTISSEMENT

Le « Mémoire d'Initiation à la Recherche » est réalisé au cours de la troisième année du cursus de l'Institut Polytechnique UniLaSalle, à partir d'un thème de recherche confié au binôme d'élèves au terme de la deuxième année. Cette activité est menée conjointement avec la scolarité de 3^{ème} année. Il constitue un travail majeur dont le volume horaire minimum est estimé à 400 heures.

Le Mémoire d'Initiation à la Recherche est un élément important du cursus de la Spécialité Géosciences et environnement. Ce **document écrit** doit permettre d'apprécier pour **chaque binôme** :

- les qualités d'observateur et d'analyste rigoureux (description scientifique, séparation fait-interprétation...),
- La mise en place d'une problématique claire,
- les qualités de synthèse (fidélité, concision et structuration) des travaux antérieurs,
- l'approfondissement de la question scientifique,
- le soin apporté à une présentation efficace des résultats obtenus, aussi bien écrite que graphique,
- la gestion d'un projet dans des délais précis.

Le document écrit ne doit pas excéder 100 pages, iconographie comprise.

Lors de la **soutenance orale**, **chaque élève** est évalué sur :

- la qualité de l'exposé oral,
- la maîtrise scientifique et technique du sujet,
- le recul critique sur les données.

Résumé

En 2011, un poisson-globe a été observé pour la première fois près de l'archipel de Ryukyu au large du Japon. Ce poisson construit un nid circulaire en sable afin de réaliser sa parade nuptiale et pour protéger ses œufs. Celui-ci est d'environ 2m de diamètre et il possède deux parties, centrale et périphérique. La partie périphérie possède un motif constitué d'une dune et deux vallées, répété entre 24 et 32 fois autour de la structure. Dans le cadre de la reproduction, les œufs sont déposés par la femelle dans la partie centrale du nid afin de les protéger jusqu'à l'éclosion.

L'objectif de ce Mémoire d'Initiation à la Recherche en partenariat avec Dassault Systèmes® est de mettre en évidence un ralentissement du courant marin par la structure du nid, de manière qualitative et quantitative. Pour cela, des simulations fluides sont utilisées afin de modéliser un écoulement sur un modèle 3D de la structure du nid. Des premiers résultats visuels ont montré ce ralentissement du courant au sein de la structure du nid. En effet, les vitesses au centre du nid et à la sortie du nid sont quasiment nulles. Une étude statistique des valeurs de vitesses selon des zones prédéfinies au sein du nid a montré que la géométrie des dunes ralentit la vitesse de 78% entre l'entrée et le centre du nid. De plus, l'ensemble de la structure ralentit le courant au cours du temps.

Mots clés : Poisson-globe ; *Torquigener albomaculosus* ; simulation fluide ; Lattice Boltzmann ; Navier-Stokes ; modélisation 3D ; 3DEXPERIENCE® ; XFlow® ; CATIA® ; courant marin ; géométrie.

Abstract

In 2011, a pufferfish was observed for the first time near the Japanese Ryukyu archipelago. This fish builds a circular sand nest for its nuptial parade and to protect its eggs. This nest has a diameter of approximately 2m and it is composed of two parts, the center and the periphery. The periphery is built from a pattern composed of a dune and two valleys that is repeated between 24 and 32 times around the nest. After reproduction, the eggs are deposited in the center of the nest by the female to protect them until they hatch.

The purpose of this thesis in partnership with Dassault Systèmes® is to study the reduction of marine current by the structure of the nest, qualitatively and quantitatively. Therefore, fluid simulations are used to simulate a flow through a 3D model of the nest. The first visual results proved that the current was slowed down while circulating through the nest. In fact, the velocities registered at the center and at the exit points of the nest are insignificant. A statistical study of velocity values located in predefined zones of the nest demonstrated that the geometry of the dunes reduces the velocity of the current by 78% between the entrance and the center of the nest. In addition, this general tendency of velocity reduction is also observed through time.

Key words : Pufferfish ; *Torquigener albomaculosus* ; fluid simulation ; Lattice Boltzmann ; Navier-Stokes ; 3D modeling ; 3DEXPERIENCE® ; XFlow® ; CATIA® ; marine current ; geometry.

Remerciements

Nous tenons tout d'abord à remercier Julien Duquennoy, notre encadrant qui nous a accompagné tout au long de cette année. Merci de nous avoir expliqué, rassuré et conseillé sur la rédaction de ce mémoire. Merci pour toutes tes idées d'évolution du projet. Un grand merci également pour nous avoir aidé sur la partie de traitement des données. Et surtout, merci de nous avoir motivé jusqu'à la fin, en cette période particulière. Merci pour tous ces rendez-vous pour nous permettre de répondre à notre problématique.

Merci à Jean-Marie Vient, notre co-encadrant de nous avoir transmis son intérêt pour ce projet. Merci d'avoir pris du temps pour nous expliquer toutes ces nouvelles choses : logiciels, code, mais aussi de ton expérience dans la recherche. Merci également de nous avoir soutenu jusqu'au bout et de nous avoir permis d'atteindre notre objectif de ce mémoire, même si les résultats sont arrivés tardivement.

Merci à Yannick Margani de s'être rendu d'abord disponible pour nous faire une formation sur XFlow[®]. Merci d'avoir répondu à nos interrogations tout au long de cette année. Merci d'avoir pris du temps pour nous encourager et à mettre le plus en valeur notre projet pour de la communication scientifique (notamment pour le concours Dassault Systèmes[®]).

Merci à Yann Charles d'avoir apporté une plus-value à notre mémoire. Les travaux réalisés en parallèle nous ont permis d'enrichir nos connaissances sur les simulations et nous ont permis d'imaginer de nouvelles perspectives pour notre projet. Nous espérons que ce travail collaboratif continuera l'année prochaine.

Merci à Maxime Denis de nous avoir partagé ses connaissances en modélisation, et d'avoir utilisé ce savoir pour nous aider à répondre à notre problématique. Merci pour ta réactivité lorsque nous avions des interrogations.

Merci aussi à Isabelle Farout qui a pu nous éclairer sur le côté mathématique de nos travaux.

Enfin, nous voulions revenir sur l'organisation de notre mémoire pendant le confinement. Nous voulions remercier Julien Thevenin qui a pu nous mettre à disposition tous les outils numériques nécessaires pour continuer notre mémoire. Merci pour la rapidité de la mise en place de ces outils. Merci pour sa réactivité d'intervention lorsque des soucis étaient rencontrés. Nous avons eu la chance de pouvoir continuer normalement notre mémoire sans en changer les objectifs initiaux, malgré le confinement. Merci encore à toute l'équipe de votre disponibilité pendant cette période. Les réunions en visio-conférence étaient très nombreuses et condensées, surtout en cette fin de confinement. Cela nous a permis d'obtenir des résultats comme nous l'espérions. Donc merci pour votre temps et pour l'accomplissement des objectifs finaux.

Table des matières

Table des illustrations	8
Table des tableaux	12
Glossaire	13
Liste des abréviations	14
Liste des symboles	15
Liste des unités	16
Introduction	17
Partie I : Étude du nid et travaux antérieurs	18
1. Environnement et construction d'une structure circulaire	18
1.1. Caractéristiques de l'espèce et données de l'environnement	18
1.2. Construction, structure et dimensions du nid	18
2. Modélisation sur CATIA®	20
3. Simulation fluide	20
3.1. Dynamique des fluides	20
3.2. Méthodes mathématiques de simulation	20
3.3. Travaux antérieurs.....	25
Partie II : Logiciels utilisés et méthodologie	30
1. Paramètres fixes	30
1.1. Conditions limites	30
1.2. Données de l'environnement	30
2. Paramètres variables	30
2.1. Courant : vitesse et direction	30
2.2. Modèles utilisés.....	31
3. Interface XFlow® et outils utilisés	32
3.1. Interface XFlow®	32
3.2. Outils XFlow® utilisés	33
4. Traitement des données en Python	37
4.1. Catégorisation des données	37
4.2. Vérification des données	39
4.3. Traitement statistique de la vitesse	41
Partie III : Présentation des résultats	43
1. Paramétrage XFlow®	43
2. Simulation du nid	44
2.1. Résultats qualitatifs	44
2.2. Résultats quantitatifs.....	52
3. Simulation du tore	54
3.1. Résultats qualitatifs	54
3.2. Comparaison avec la simulation du nid	58
Partie IV : Discussion	59

1. Étude statistique.....	59
2. Centre du nid	60
3. Entrée et sortie du nid	62
4. Géométrie des petites et grandes dunes	65
5. Conclusion de l'étude statistique	67
Conclusion	70
Perspectives.....	71
Bibliographie	73
Annexes.....	76
Annexe A : Construction du modèle 3D du tore	77
Annexe B : Traitement des données de vitesse sur Python.....	79
Annexe C : Commentaires qualitatifs des résultats de simulations sous XFlow® avec le nid	86
Simulation 0.....	86
Simulation 2.....	88
Simulation 3.....	89
Simul_3_100.....	91
Simulation 4 (20degrés).....	92
Simulation 4 (45degrés).....	93
Simulation 4 (70degrés).....	95
Annexe D : Étude statistique.....	97
1. Données de médianes et de moyennes des vitesses à $y=0.05m$	97
2. Données de médianes et de moyennes des vitesses à $y=0.15m$	98
3. Données de médianes et de moyennes des vitesses à $y=0.25m$	98
4. Données de médianes et de moyennes des vitesses à $y=0.35m$	99
Annexe E : Modélisation d'un écoulement fluide et visualisation du champ de vitesse sous ABAQUS®	101
Résumé	101
Introduction.....	101
1. Simulation de l'interaction fluide-structure sous ABAQUS®	101
2. Simulation du nid.....	103
3. Résultats	105
4. Conclusion et perspectives.....	107
Annexe F : Etude de la déformation du nid au cours du temps par l'analyse du champ de pression sous ABAQUS®	108
1. Transfert des conditions aux limites.....	108
2. Traitement des données de pression d'entrée.....	108
3. Valeurs négatives et erreurs d'interpolation des points	112
4. Variation du module d'Young et du coefficient de Poisson.....	112
Conclusion et perspectives.....	116

Table des illustrations

Figure 1 : Etapes de formation du nid : stade précoce (A, B, C, D, E, F), stade intermédiaire (G), stade final (H) (Kawase et al., 2017)	19
Figure 2 : Comportement reproducteur du <i>Torquigener albomaculosus</i> (Kawase et al., 2014).....	20
Figure 3 : Le déroulement des CFD (Jamshed, 2015)	21
Figure 4 : Equation de la conservation de la masse (Jamshed, 2015)	21
Figure 5 : Equation de la conservation de la quantité de mouvement en x (première ligne), y (deuxième ligne) et z (troisième ligne) (Jamshed, 2015)	21
Figure 6 : Equation de la conservation de l'énergie (Jamshed, 2015)	21
Figure 7 : Maillage de l'approche lagrangienne à deux instants successifs (Philippe, 2009).....	22
Figure 8 : Maillage de l'approche eulérienne à deux instants successifs (Philippe, 2009).....	22
Figure 9 : Maillage de l'approche Arbitrairement Lagrangienne Eulérienne à deux instants successifs (Philippe, 2009).....	23
Figure 10 : Equation de Lattice Boltzmann (Heubes et al., 2011)	23
Figure 11 : Déplacement des particules par collision ou diffusion (Heubes et al., 2011).....	24
Figure 12 : Représentation des conditions aux limites périodiques dans un espace à deux dimensions (Tesson, 2016).....	24
Figure 13 : Evolution du déplacement d'une particule soumis à la condition limite de rebond (Heubes et al., 2011)	25
Figure 14 : Photo du nid ayant été utilisée pour créer le motif à répétition du nid (Médiathèque de la mer, 2015)	25
Figure 15 : Photo du nid ayant été utilisée pour créer les motifs du centre du nid (BBC Earth, 2018)	26
Figure 16 : Motif ayant permis de créer le premier modèle 3D du nid (Vient et al., 2018).....	26
Figure 17 : Premier modèle 3D du nid créé sous CATIA® (Vient et al., 2018).....	26
Figure 18 : Deuxième modèle 3D du nid avec un rebord concave et sans les motifs au centre (Vient et al., 2018).....	27
Figure 19 : Modèle 3D du nid déroulé linéaire (Vient et al., 2018).....	27
Figure 20 : Modèle 3D du nid déroulé sinusoïdal (Vient et al., 2018)	27
Figure 21 : Hypothèse de déplacement du courant dans le nid (Kawase et al., 2013)	28
Figure 22 : Résultats de simulation sous XFlow® présentant la vitesse du courant (Vient et al., 2018)	29
Figure 23 : Hypothèse du déplacement du courant (Vient et al., 2018).....	29
Figure 24 : Paramétrage du courant initial.....	30
Figure 25 : Vue du dessus du modèle du nid ayant été utilisé dans les simulations XFlow®	31
Figure 26 : Vue de profil du nid utilisé dans les simulations XFlow®	31
Figure 27 : Modèle 3D du tore vue de dessus ayant été utilisé dans les simulations XFlow®	32
Figure 28 : Modèle 3D du tore vue de profil ayant été utilisé dans les simulations XFlow®.....	32
Figure 29 : Paramétrage de l'outil "Cutting Planes"	33
Figure 30 : Photo d'un cutting plane en mode "Vectors"	33
Figure 31 : Légende de la vitesse du courant.....	33
Figure 32 : Photo d'un cutting plane en mode 3d field	34
Figure 33 : Paramétrage de l'outil "Stream tracers"	34
Figure 34 : Outil "Stream tracers" présentant uniquement les particules.....	35
Figure 35 : Outil "Stream tracers" présentant les particules et leur trajectoire.....	35
Figure 36 : Outil "Stream tracers" présentant un nombre élevé de particules et de stream tracers, rendant le résultat illisible	36
Figure 37 : Paramétrage de l'outil "Sensors".....	36

Figure 38 : Paramétrage de l'outil "Plot Lines"	36
Figure 39 : Outil "Plot lines" montrant la position du trait de coupe, ainsi que la courbe associée de la vitesse le long de ce plot line.....	37
Figure 40 : Workflow synthétique des étapes principales du traitement.....	37
Figure 41 : Schéma représentant la localisation des données prises au centre des éléments dans le domaine de simulation sur XFlow®	38
Figure 42 : Figure représentant le nid découpé en zones caractéristiques en termes de vitesse et de direction du courant	38
Figure 43 : Figure représentant le nid de profil avec le comportement du courant autour justifiant les hauteurs étudiées	39
Figure 44 : Visuel 2D issu du code Python représentant la forme du nid et les différentes zones définies.....	40
Figure 45 : Visuel 3D issu du code Python représentant la forme du nid et les zones, sur plusieurs hauteurs définies	40
Figure 46: Ensemble des quatre nuages de points (à quatre hauteurs différentes) en 2D.....	41
Figure 47 : Carte mentale montrant l'organisation des vidéos selon les paramètres testés.....	43
Figure 48 : Extrait de la vidéo « Simul_0_cutting_plane_2_zoom » après stabilisation du système	44
Figure 49 : Extrait de la vidéo « Simul_0_cutting_plane_2_neutre » après stabilisation du système	45
Figure 50 : Extrait de la vidéo « Simul_0_cutting_plane_1_zoom » après stabilisation du système	45
Figure 51 : Extrait de la vidéo « Simul_0 » après stabilisation du système.....	46
Figure 52 : Extrait de la vidéo « Simul_2 » après stabilisation du système.....	46
Figure 53 : Extrait de la vidéo « Simul_3 » après stabilisation du système.....	47
Figure 54 : Extrait de la vidéo « Simul_3_100 » après stabilisation du système	48
Figure 55 : Extrait de la vidéo « Simul_3_100_field » après stabilisation du système	48
Figure 56 : Extrait de la vidéo « Simul_4_20deg » après stabilisation du système	49
Figure 57 : Extrait de la vidéo « Simul_4_20deg_field » après stabilisation du système	49
Figure 58 : Extrait de la vidéo "Simul_4_45deg" après stabilisation du système	50
Figure 59 : Extrait de la vidéo "Simul_4_45deg_field" après stabilisation du système.....	50
Figure 60 : Extrait de la vidéo « Simul_4_70deg » après stabilisation du système	51
Figure 61 : Extrait de la vidéo « Simul_4_70deg_field » après stabilisation du système	51
Figure 62: Schéma synthétique de la circulation du courant au sein du nid	52
Figure 63: Plotline traversant le tore en son centre le long de l'axe X	55
Figure 64: Comportement du courant à travers le tore depuis un point de vue selon l'axe Y	55
Figure 65: Courbe des valeurs de vitesse enregistrée par le plotline associée à la simulation au temps t=0.6s.....	55
Figure 66: Courbe des valeurs de vitesse enregistrée par le plotline associée à la simulation au temps t=1.8s.....	56
Figure 67: Comportement du courant à travers le tore le long de l'axe X.....	56
Figure 68 : Courbe des valeurs de vitesse enregistrée par le plotline associée à la simulation au temps t=0.6s.....	57
Figure 69: Courbe des valeurs de vitesse enregistrée par le plotline associée à la simulation au temps t=1.8s.....	57
Figure 70: Courbe des valeurs de vitesse enregistrée par le plotline associée à la simulation au temps t=2s.....	57
Figure 71: Tableau montrant l'hétérogénéité des données de vitesse par zone et par unité de temps	59
Figure 72: Tableau des pourcentages de vitesse en fonction de la hauteur.....	60
Figure 73: Graphique présentant l'évolution des médianes des vitesses par zone d'intérêt au cours du temps, à la hauteur y=0.05m.....	61

Figure 74: Graphique présentant l'évolution des médianes des vitesses par zone d'intérêt au cours du temps, à la hauteur $y=0.15m$	61
Figure 75: Graphique présentant l'évolution des médianes des vitesses par zone d'intérêt au cours du temps à la hauteur $0.25m$	62
Figure 76: Graphique présentant l'évolution des médianes des vitesses par zone d'intérêt au cours du temps à la hauteur $0.35m$	62
Figure 77: Figure des zones d'intérêt du nid.....	63
Figure 78: Figure représentant les médianes des vitesses dans les zones d'intérêt en m/s à la hauteur $y=0.05m$	63
Figure 79: Figure représentant les médianes des vitesses dans les zones d'intérêt en m/s à la hauteur $y=0.15m$	63
Figure 80: Figure représentant les médianes des vitesses dans les zones d'intérêt en m/s à la hauteur $y=0.35m$	64
Figure 81: Figure des zones d'intérêt.....	64
Figure 82: Figure des zones d'intérêt du nid.....	66
Figure 83: Graphique présentant l'évolution des médianes des vitesses par zone d'intérêt au cours du temps, à la hauteur $y=0.05m$	66
Figure 84 : Graphique présentant l'évolution des médianes des vitesses par zone d'intérêt au cours du temps, à la hauteur $y=0.35m$	67
Figure 85: Figure représentant le nid de profil avec le comportement du courant autour, et les différentes hauteurs étudiées.....	68
Figure 86: Comportement du courant à $t=0.2s$ à $y=0.05m$ sous XFlow®.....	68
Figure 87: Ensemble des quatre nuages de points (à quatre hauteurs différentes) en 2D à $t=0.2s$	68
Figure 88: Brise-vague submergé (TenCate Geosynthetics, 2020).....	71
Figure 89: Modèle 3D du nid déroulé linéaire (Vient et al., 2018) (à gauche).....	72
Figure 90: Modèle 3D du nid déroulé sinusoïdal (Vient et al., 2018) (à droite).....	72
Figure 91: Schéma du tore et les paramètres permettant de déterminer r	77
Figure 92: Résolution d'une équation du troisième ordre à l'aide d'un algorithme (Calculis, 2012).....	77
Figure 93: Modèle 3D du tore suivant l'axe Y ayant été utilisé dans les simulations XFlow® (à gauche).....	78
Figure 94: Modèle 3D du tore suivant l'axe Z ayant été utilisé dans les simulations XFlow® (à droite).....	78
Figure 95: Code Python de traitement des données de vitesse.....	85
Figure 96: Graphique présentant l'évolution des moyennes des vitesses par zone d'intérêt au cours du temps à la hauteur $y=0.05m$	97
Figure 97: Graphique présentant l'évolution des moyennes des vitesses par zone d'intérêt au cours du temps à la hauteur $y=0.05m$	97
Figure 98: Graphique présentant l'évolution des moyennes des vitesses par zone d'intérêt au cours du temps à la hauteur $y=0.15m$	98
Figure 99: Graphique présentant l'évolution des moyennes des vitesses par zone d'intérêt au cours du temps à la hauteur $y=0.25m$	99
Figure 100: Graphique présentant l'évolution des moyennes des vitesses par zone d'intérêt au cours du temps à la hauteur $y=0.35m$	99
Figure 101: Graphique présentant l'évolution des moyennes des vitesses par zone d'intérêt au cours du temps à la hauteur $y=0.35m$	100
Figure 102: Déformation d'un continuum dans une analyse a) lagrangienne et b) eulérienne (Ko et al., 2017).....	102
Figure 103: Visualisation de l'écoulement fluide à l'instant $t=1.68s$ selon le plan XZ.....	102
Figure 104: Visualisation de l'écoulement fluide à l'instant $t=0.52s$ (vitesses en m/s).....	103
Figure 105: Visualisation avec les conditions initiales de vitesse en m/s.....	104

Figure 106: Affectation du fluide sur tout le domaine.....	104
Figure 107: Champs de vitesses obtenus en m/s	104
Figure 108: Observation du maillage du nid.....	105
Figure 109: Visualisation du champ de vitesse en m/s.....	106
Figure 110: Visualisation du champ de vitesse selon le plan XZ en m/s.....	106
Figure 111: Visualisation du champ de vitesse selon le plan YZ en m/s	107
Figure 112: Schéma de la localisation des données de pression prises au centre des éléments à la surface du nid.....	109
Figure 113: Code Python pour le traitement des données de pression exportées depuis XFlow®	110
Figure 114: WorkFlow présentant les étapes du traitement des données de pression à l'aide d'un code Python	111
Figure 115: Modèle 3D du nid avec un rebord droit.....	112
Figure 116: Observation de la déformation sur un matériau type acier à la fin de la simulation	113
Figure 117: Résultats obtenus des champs de déformation pour un matériau type béton à la fin de la simulation	114
Figure 118: Champs de déformation obtenus à la fin de la simulation d'un matériau type bois (pin)	114
Figure 119: Champs de déformation obtenus à la fin de la simulation sur un matériau type céramique.....	115
Figure 120: Champs de déformation obtenus à la fin de la simulation sur un matériau type granite	115

Table des tableaux

Tableau 1: Valeur des paramètres fixes (Copin-Montégut, 2002)	30
Tableau 2: Paramétrage XFlow® des simulations réalisées	43
Tableau 3: Tableau de la valeur de la vitesse par zone et par unité de temps à la sortie du code Python	52
Tableau 4: Tableau des médianes calculées par zone et par unité de temps à la hauteur de 0.05m	52
Tableau 5: Tableau des médianes calculées par zone et par unité de temps à la hauteur de 0.15m	53
Tableau 6: Tableau des médianes calculées par zone et par unité de temps à la hauteur de 0.25m	53
Tableau 7: Tableau des médianes calculées par zone et par unité de temps à la hauteur de 0.35m	53
Tableau 8: Tableau des moyennes calculées par zone et par unité de temps à la hauteur de 0.05m	53
Tableau 9: Tableau des moyennes calculées par zone et par unité de temps à la hauteur de 0.15m	54
Tableau 10: Tableau des moyennes calculées par zone et par unité de temps à la hauteur de 0.25m	54
Tableau 11: Tableau des moyennes calculées par zone et par unité de temps à la hauteur de 0.35m	54
Tableau 12: Tableau des pourcentages de vitesse en fonction de la hauteur.....	60
Tableau 13: Tableau des pourcentages de vitesse en fonction de la hauteur.....	61
Tableau 14: Tableau présentant le comportement de la vitesse au passage des dunes à l'entrée et la sortie du nid, pour les quatre hauteurs	64
Tableau 15: Tableau comparant les pourcentages de ralentissement du nid entre l'étude du centre du nid et l'étude ciblant sur la caractéristique entrée ou sortie du nid.....	65
Tableau 16: Tableau des pourcentages de ralentissement par les petites et grandes dunes.....	66
Tableau 17: Pourcentages de ralentissement ou d'accélération des moyennes de vitesse à $y=0.05m$	97
Tableau 18: Pourcentages de ralentissement ou d'accélération des médianes de vitesse à $y=0.05m$	97
Tableau 19: Pourcentages de ralentissement ou d'accélération des moyennes de vitesse à $y=0.15m$	98
Tableau 20: Pourcentages de ralentissement ou d'accélération des médianes de vitesse à $y=0.15m$	98
Tableau 21: Pourcentages de ralentissement ou d'accélération des moyennes de vitesse à $y=0.25m$	99
Tableau 22: Pourcentages de ralentissement ou d'accélération des médianes de vitesse à $y=0.25m$	99
Tableau 23: Pourcentages de ralentissement ou d'accélération des moyennes de vitesse à $y=0.35m$	100
Tableau 24: Pourcentages de ralentissement ou d'accélération des médianes de vitesse à $y=0.35m$	100
Tableau 25: Tableau récapitulatif des matériaux testés sous ABAQUS® avec leurs valeurs de coefficient de Poisson et de module d'Young (Duvaut, 1998) (Simulation Matériaux) (Bertorello, S., 2001)	113

Glossaire

Neurotoxique : Se dit de substances ayant une action toxique élective pour le système nerveux (**Larousse, 2018**).

Période du frai : Certaines espèces de poisson se reproduisent pendant plusieurs jours (ou semaines) plutôt que de libérer tous leurs gamètes en une seule fois (**Aquaportail, 2018**).

Tétradotoxine : Substance extrêmement toxique provoquant une paralysie mortelle en bloquant la propagation de l'influx nerveux (**Larousse, 2017**).

Torquigener albomaculosus : Espèce de poisson appartenant à la famille des Tétrodontidés. Il est appelé communément le poisson-ballon bâtisseur (**Aquaportail, 2016**).

Fluide newtonien : Fluide possédant une viscosité constante pour toute intensité du cisaillement qui lui est appliqué, dans le cas d'un régime laminaire. (**Ministère de la transition écologique et solidaire, 2019**)

Maillage lagrangien : Maille se déformant de façon à contenir la même masse (**Bavay, 2019**).

Maillage eulérien : Maillage dont le calcul est lagrangien. Puis, les mailles sont projetées sur un maillage fixe à chaque pas de temps (**Bavay, 2019**).

Liste des abréviations

2D : deux dimensions

3D : trois dimensions

MFN : Mécanique des Fluides Numériques

CFD : Computational Fluid Dynamics

ALE : Arbitrairement Lagrangienne Eulérienne

SPH : Smoothed Particle Hydrodynamics

CEL : Coupled Eulerian Lagrangian

STL : STereo-Lithography

STEP : Standard for the Exchange of Product of Data

Liste des symboles

π : pi

R : rayon de la partie centrale du tore

r : rayon de la partie cylindrique du tore

a : rayon total du tore

V : volume du tore

t : temps

Liste des unités

m : mètre

°C : degré Celsius

g/L : gramme par litre

m/s : mètre par seconde

cm : centimètre

mm : millimètre

m³ : mètre cube

cm/s² : centimètre par seconde carrée

° : degré (d'angle)

s : seconde

MPa : méga Pascal

Pa : Pascal

GPa : giga Pascal

Introduction

Le *Torquigener albomaculosus* est une espèce de poisson qui a été observée pour la première fois en 2011 (**Kawase et al., 2013**). Il appartient à la famille des Tétraodontidés (**Kawase et al., 2014**). Ce poisson globe se distingue des autres espèces de cette famille par son comportement reproducteur. En effet, il construit une structure circulaire dans un environnement marin avec peu de circulation du courant afin d'accueillir les œufs (**Kawase et al., 2014**). Cette structure mesure environ 2m de diamètre (**Kawase et al., 2013**) et se situe dans une colonne d'eau d'environ 10 à 30 mètres de profondeur (**Kawase et al., 2014**). La structure, appelée nid, est composée d'une partie centrale et d'une partie périphérique. Cette dernière comprend un motif constitué d'une dune et de deux vallées, répété entre 24 et 32 fois selon les nids (**Kawase et al., 2013**).

Ce nid a un but précis. En effet, ce poisson appelé *Torquigener albomaculosus* construit cette structure pendant son cycle de reproduction. Lors de la période du frai, plusieurs femelles vont venir visiter le nid. Quand une femelle va choisir son nid, elle va s'accoupler avec le mâle et va pondre les œufs au centre de la structure. C'est le mâle qui va prendre soin des œufs jusqu'à leur éclosion (**Kawase et al., 2014**). **Kawase et al., 2013** a émis l'hypothèse que la géométrie du nid aurait la capacité de ralentir la vitesse du courant marin. Une nouvelle hypothèse peut alors être émise quant au fait que ce poisson globe construirait cette structure dans le but de protéger les œufs, pondus au centre.

L'objectif de ce Mémoire d'Initiation à la Recherche est alors de confirmer ces hypothèses, à partir de logiciels de simulation. L'objectif est de modéliser l'arrivée d'un courant marin sur la structure du nid pour faire une étude qualitative du comportement du fluide autour de celui-ci. Le mémoire étant en partenariat avec Dassault Systèmes®, le logiciel XFlow® est utilisé car il est basé sur les méthodes de calculs de Lattice Boltzmann, adaptées à la simulation fluide (**Dassault Systèmes, 2017**). **Vient et al., 2018** a mis en évidence un ralentissement du courant par des simulations fluides réalisées sur XFlow® sur un modèle 3D du nid construit sur 3DEXPERIENCE®. Ce Mémoire d'Initiation à la Recherche propose en plus une étude quantitative du comportement du courant autour de la structure, grâce à l'écriture d'un code Python pour automatiser le traitement des données de simulation.

Afin de répondre à cette problématique, la mise en contexte de l'étude est nécessaire. Tout d'abord, une description complète du *Torquigener albomaculosus* et de son environnement est faite. De plus, toutes les étapes de formation de la structure circulaire accompagnées des comportements reproducteurs du mâle sont détaillées. Un exposé est également fait pour résumer les travaux antérieurs en rapport avec le sujet et les outils utilisés. À la suite de cette mise en contexte, les outils et méthodes utilisés pour faire ces études qualitative et quantitative du comportement du courant sont détaillés. En effet, le choix des paramètres de simulation et des outils utilisés sur XFlow® sont expliqués. Par la suite, le traitement des données, se réalisant à partir d'un code Python, est décrit. Enfin, les résultats des simulations ainsi que ceux du traitement des données sont présentés. Une interprétation est apportée à ces résultats pour prendre du recul sur la pertinence des résultats qualitatifs en comparant avec les résultats quantitatifs.

Partie I : Étude du nid et travaux antérieurs

1. Environnement et construction d'une structure circulaire

1.1. Caractéristiques de l'espèce et données de l'environnement

1.1.1. Localisation

Le *Torquigener albomaculosus* a été observé dans une zone peu étendue qu'est l'archipel de Ryukyu. Il se situe dans la mer de Chine orientale au nord-est du Taiwan et au sud-ouest du Japon. Parmi ces îles, se situe celle d'Amami-Oshima. C'est le long de la côte de cette île qu'ont été prélevés deux spécimens de cette espèce. Ces deux individus ont ensuite été utilisés comme référence pour Keiichi Matsuura afin d'identifier leurs caractéristiques physiques (**Matsuura et al., 2014**).

1.1.2. Données de l'environnement

Le *Torquigener albomaculosus* a été observé dans des eaux dont la température varie entre 24 °C et 26°C (**Kawase et al., 2017**). La salinité de l'océan Pacifique est comprise entre 34.5 g/L et 36.9 g/L (**Souchu, 2019**). L'environnement de cette zone est relativement calme. La structure circulaire construite par le *Torquigener albomaculosus* a été observée entre 10m et 30m de profondeur (**Matsuura, 2014**). Ainsi, les courants ont une vitesse entre 0.8m/s et 1m/s (**Liu et al., 2013**). Le nid est construit dans une zone avec cette faible vitesse, ce qui favorise son maintien.

1.1.3. Caractéristiques physiques du *Torquigener albomaculosus*

Le *Torquigener albomaculosus* appartient à la famille des Tétrodontidés. *Tetra* signifie quatre, et *odontos* signifie dents. Cela indique que les individus appartenant à cette famille sont dotés de quatre grandes dents. Elles servent à écraser les coquilles de mollusques ou de crustacés. Les Tétrodontidés constituent le deuxième groupe de vertébrés le plus toxique dans le monde. En effet, nombre d'entre eux possèdent de la tétrotoxine. Il s'agit d'un neurotoxique, qui est fatal pour la majorité des individus le consommant. La famille des Tétrodontidés comprend 120 espèces, réparties dans 28 genres. Ils vivent généralement en zone tropicale, dans des eaux relativement chaudes, et sont donc rares dans les zones tempérées. Ils se nourrissent alors de récifs et de coraux. Ils ont la capacité de se gonfler, d'eau ou d'air, pour intimider leurs prédateurs.

L'espèce *albomaculosus* du genre *Torquigener* comporte quelques caractéristiques physiques différentes de la majorité des Tétrodontidés. La majorité des Tétrodontidés a une taille moyenne comprise entre 20cm et 50cm. Cependant, certaines espèces sont plus petites, telle que le *Torquigener albomaculosus*. En effet, le mâle mesure environ 12cm et la femelle, 9cm. Enfin, certaines espèces peuvent mesurer jusqu'à 100cm. La taille des épines est un deuxième critère différenciant le *Torquigener albomaculosus* de la majorité des individus de la famille. En général, les épines sont fines et sont visibles uniquement lorsque le poisson se gonfle, alors que le *Torquigener albomaculosus* comprend de grandes épines. De ce fait, ils sont plus semblables à la famille des Diodontidés. Concernant les caractéristiques physiques du poisson, la tête et le corps sont bruns et il comporte des taches blanches à l'arrière. L'abdomen est de couleur argentée avec également des taches blanches allant du menton jusqu'à la nageoire anale (**Matsuura, 2014**).

1.2. Construction, structure et dimensions du nid

Le mâle du *Torquigener albomaculosus* va construire une structure circulaire, communément appelé un nid, comme certaines espèces du genre *Tetraodontidae* (**Kawase, 2017**). Cependant, son mode de reproduction est unique. Le nid est soumis à une sélection par les femelles lors de la période de reproduction. Des comportements reproducteurs chez le mâle et la femelle y sont distinguables. Lorsqu'une femelle choisit un nid, elle va s'accoupler avec le mâle et pondre les œufs au centre de la structure circulaire. Toute cette période est subdivisée en plusieurs étapes. La première est la plus longue, il s'agit de la construction du nid. Le *Torquigener albomaculosus* met entre 7 et 9 jours pour

le réaliser. Pour cela, il va creuser le fond marin grâce à ses nageoires pectorales, caudales et anales (**Kawase et al., 2013**).

Tout d'abord, le stade précoce correspond à la formation de la forme circulaire en général, sans motifs au centre (Figures 1A, 1B, 1C, 1D, 1E et 1F) (**Kawase et al., 2013**). Des douzaines de dépressions irrégulières sont creusées dans le sable qui semblent jouer le rôle de marquages pour les phases de construction qui suivent (Figure 1A, 1B et 1C) (**Kawase et al., 2017**). Par la suite, le poisson va au fur et à mesure tracer les motifs, de manière régulière. Afin de réaliser la structure, le *Torquigener albomaculosus* va se déplacer linéairement en creusant le fond marin avec ses nageoires. Il va plus ou moins creuser selon les endroits pour respecter la géométrie de la structure. Il obtient alors une forme circulaire constituée de deux parties, une partie interne et externe (Figure 1D) (**Kawase et al., 2013**). D'après Kawase, les dunes et les vallées n'apparaissent seulement qu'au deuxième jour, le nid d'environ 600mm de rayon possède entre 20 et 27 dunes et vallées. Pendant la phase intermédiaire, le rayon du nid peut augmenter jusqu'à plus de 800mm. De plus, le relief créé par les dunes et les vallées devient plus contrasté (Figure 1G). Le nid est finalisé lorsqu'il atteint un rayon d'au moins 900mm, avec des motifs plu ou moins réguliers au niveau de la zone interne (Figure 1H) (**Kawase et al., 2017**). Enfin, le mâle finit par déposer des coquillages et des fragments de coraux sur tout le nid, notamment au sommet des dunes au niveau de la partie externe du nid.

Figure 1 : Etapes de formation du nid : stade précoce (A, B, C, D, E, F), stade intermédiaire (G), stade final (H) (**Kawase et al., 2017**)

La période du frai peut commencer. Le mâle rôde alors autour du nid et le perfectionne en attendant la visite des femelles (Figure 2A). Quand les femelles arrivent près du nid, le mâle montre un comportement reproducteur. Il va sortir du nid très rapidement, il s'agit de la batte en retraite, puis il va se précipiter de nouveau vers le nid et se rapprocher de la femelle (Figures 2B et 2C). Il va ainsi faire des allers-retours très rapides entre l'intérieur et l'extérieur du nid. Lorsque la femelle a sélectionné un nid, elle va se retirer. Le mâle va alors battre le sable situé au centre du nid et la femelle va revenir quelques heures plus tard, voire le lendemain. Elle va alors s'accoupler avec le mâle (Figure 2D) afin de féconder les œufs et ces derniers seront pondus au centre du nid. Après cela, la femelle va partir à la recherche de nouveaux nids et pourra s'accoupler avec d'autres mâles. De même, le mâle attendra l'arrivée d'autres femelles. La période du frai terminée, le mâle va s'occuper des œufs pondus au centre. Il va les recouvrir de sable pour les protéger et va écarter tout danger jusqu'à l'éclosion. A partir de ce moment, le mâle n'entretient plus le nid et ce dernier va s'éroder par les courants marins. Le *Torquigener albomaculosus* se distingue par sa polygamie ainsi que par le fait que ce soit le mâle qui prenne soin des œufs (**Kawase et al., 2013**).

Figure 2 : Comportement reproducteur du *Torquigener albomaculosus* (Kawase et al., 2014)

(A) Le mâle (flèche noire) remue les particules de sable fin, créant un motif irrégulier sur le nid après avoir détecté une femelle (flèche blanche) ; (B) Le mâle (à gauche) se précipite et bat en retraite dans la direction de la femelle (à droite) qui entre dans le nid ; (C) la femelle (à droite) descend jusqu'au fond du nid pour déposer ses œufs ; (D) libération des gamètes par un couple (femelle = à gauche). (Kawase et al., 2014)

2. Modélisation sur CATIA®

Il existe des logiciels de modélisation pour construire des objets en 3D. Dans le cadre de ce Mémoire d'Initiation à la Recherche, la plateforme 3DEXPERIENCE® est mise à disposition par Dassault Systèmes. Il s'agit d'une interface permettant de créer des expériences personnalisées allant du marketing jusqu'aux ventes en passant par la création de valeur. Pour cela, le logiciel CATIA® a été développé, contenant de nombreuses applications pour la conception 3D de modèles. (Dassault Systèmes, 2019)

CATIA® propose une multitude de modules, qui interagissent les uns avec les autres pour créer un objet 3D. La conception se fait en plusieurs étapes. La première consiste à réaliser une esquisse du modèle avec l'application Sketcher. Il s'agit du dessin d'un profil 2D de la géométrie 3D envisagée. La deuxième étape se réalise avec l'application Part Design, pour la conception même de l'objet 3D. Cette étape s'effectue en parallèle avec le Sketcher. Le profil 2D de l'objet est indispensable à sa conception 3D. La troisième étape permet de manipuler plusieurs pièces 3D ensemble dans une même application qu'est l'Assembly Design. Des contraintes mécaniques sont établies sur les pièces pour déterminer leur position les unes par rapport aux autres, et pour pouvoir les assembler. Ces trois applications sont les plus importantes dans la constitution d'un volume, d'un objet en 3D. Il est également possible de créer des surfaces via l'application Wireframe & Surface.

3. Simulation fluide

3.1. Dynamique des fluides

Le nid du *Torquigener albomaculosus* se situe dans la mer de Chine orientale. L'eau de mer est un fluide dont la vitesse est linéaire. Elle est considérée comme un fluide newtonien. En effet, sa viscosité ne varie pas que le courant soit statique ou en mouvement. (Devilliers)

3.2. Méthodes mathématiques de simulation

Les méthodes mathématiques de simulation utilisées pour étudier l'évolution des propriétés des fluides sont désignées sous le terme de mécanique des fluides numériques (MFN) ou plus souvent évoquées sous le terme anglais de *computational fluid dynamics* (CFD) (ER2i ingénierie, 2017). Les CFD se déroulent en trois phases : la phase de pré-traitement ou *pre-processing*, la phase de calculs ou *solving* et la phase de post-traitement ou *post-processing* (Figure 3).

Figure 3 : Le déroulement des CFD (**Jamshed, 2015**)

Durant l'étape de pré-traitement, un maillage autour de l'objet étudié est créé. Pendant l'étape de calcul, le logiciel se base sur des équations différentielles pour générer les différents scénarios de simulation. Ces calculs se basent sur des modèles mathématiques, dont celui de Lattice Boltzmann et de Navier-Stokes. Enfin, le post-traitement permet de visualiser les résultats de simulation et des modes de visualisation sont proposés pour faire ressortir certains paramètres. Cette phase est dédiée à l'interprétation des résultats ainsi qu'au développement et à l'optimisation du design de l'objet étudié. Pour obtenir des résultats cohérents, le maillage est souvent raffiné pour améliorer la précision de ces derniers et les simulations sont réalisées plusieurs fois jusqu'à obtenir une stabilité dans les résultats (**Jamshed, 2015**).

3.2.1. Modèle de Navier-Stokes

La résolution des équations selon le modèle de Navier-Stokes est décomposée en plusieurs étapes. Tout d'abord, le problème est défini par des équations différentielles de Navier-Stokes basées sur la masse (Figure 4), la quantité de mouvement (Figure 5) et l'énergie du système (Figure 6) pour respecter les lois de conservation associées à ces dernières (**Jamshed, 2015**).

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{U}) = 0$$

where

$$\vec{U} = [u, v, w]$$

Figure 4 : Equation de la conservation de la masse (**Jamshed, 2015**)

$$\begin{aligned} \frac{\partial \rho u}{\partial t} + \frac{\partial \rho u u}{\partial x} + \frac{\partial \rho u v}{\partial y} + \frac{\partial \rho u w}{\partial z} &= -\frac{\partial \rho}{\partial x} + \mu \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial z} \right) + \rho f_x \\ \frac{\partial \rho v}{\partial t} + \frac{\partial \rho v u}{\partial x} + \frac{\partial \rho v v}{\partial y} + \frac{\partial \rho v w}{\partial z} &= -\frac{\partial \rho}{\partial y} + \mu \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial z} \right) + \rho f_y \\ \frac{\partial \rho w}{\partial t} + \frac{\partial \rho w u}{\partial x} + \frac{\partial \rho w v}{\partial y} + \frac{\partial \rho w w}{\partial z} &= -\frac{\partial \rho}{\partial z} + \mu \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} \right) + \rho f_z \end{aligned}$$

Figure 5 : Equation de la conservation de la quantité de mouvement en x (première ligne), y (deuxième ligne) et z (troisième ligne) (**Jamshed, 2015**)

$$\begin{aligned} \frac{\partial (\rho E)}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho E \vec{U}) \\ &= \rho q + \frac{\partial}{\partial x} \left(k \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k \frac{\partial T}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial T}{\partial z} \right) - \rho \nabla \cdot \vec{U} + \lambda (\nabla \cdot \vec{U})^2 \\ &+ \mu \left[2 \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + 2 \left(\frac{\partial v}{\partial y} \right)^2 + 2 \left(\frac{\partial w}{\partial z} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z} \right)^2 \right] \end{aligned}$$

Figure 6 : Equation de la conservation de l'énergie (**Jamshed, 2015**)

Grâce à ces équations, une maille pour les solides et une autre maille pour les fluides sont générées.

Pour pouvoir observer l'évolution des maillages, il existe l'approche lagrangienne (Figure 7) où le maillage évolue et se déplace tout en suivant la déformation de la matière au cours du temps. Pour cette approche, la vitesse de maillage est la même que celle de la matière. L'avantage de cette approche est que la représentation de l'évolution des surfaces est précise et le suivi des variables se fait de façon immédiate. En revanche, lorsque les éléments étudiés se dégradent, un remaillage est nécessaire. Ainsi cela prend plus de temps pour simuler des déformations à grande ampleur (Philippe, 2009).

Figure 7 : Maillage de l'approche lagrangienne à deux instants successifs (Philippe, 2009)

Par opposition, le maillage dans l'approche eulérienne (Figure 8) est fixe et permet de faire passer la matière. Ainsi, la vitesse de maillage est nulle. Avec ce type d'approche, l'avantage est donc d'avoir toujours une précision des calculs puisque la qualité des éléments reste toujours la même. Cela évite donc plusieurs remaillages si les objets étudiés entrent en distorsion. Cependant, l'inconvénient d'une telle approche est la nécessité de résoudre des équations de transport avancées pour chaque instant de simulation. Ensuite, lors de la simulation, l'évolution des frontières de l'objet étudié ne coïncident souvent pas avec les bords du maillage qui sont fixes (Philippe, 2009).

Figure 8 : Maillage de l'approche eulérienne à deux instants successifs (Philippe, 2009)

Ainsi le maillage lagrangien est souvent utilisé en mécanique des solides et le maillage eulérien est souvent évoqué en mécanique des fluides (Philippe, 2009).

Enfin l'approche couplée des deux précédentes s'appelle la méthode Arbitrairement Lagrangienne Eulérienne ou ALE (Figure 9). Cette approche arrive à combiner les avantages des deux approches évoquées précédemment. En effet, la vitesse de maillage peut être définie pour qu'elle soit différente de la vitesse de déplacement ou de déformation de la matière. Elle est choisie de telle sorte qu'elle minimise les déformations du maillage pour avoir le moins de dégradation des éléments possible. De ce fait, les grandes déformations de l'objet étudié sont modélisées avec une meilleure qualité de maillage et avec une meilleure précision des frontières du domaine. Cela permet donc de gagner en temps et en précision de calcul. L'approche ALE arrive aussi à raffiner le maillage dans les zones utiles pour minimiser l'erreur là où elle est la plus importante. Le seul inconvénient de l'ALE concerne le calcul de la vitesse de maillage pour la surface du maillage. Pour que les

frontières du domaine soient toujours précisément définies, la vitesse de mouvement des nœuds de surface du maillage ne doit pas dépasser un certain seuil (**Philippe, 2009**).

Figure 9 : Maillage de l'approche Arbitrairement Lagrangienne Eulérienne à deux instants successifs (**Philippe, 2009**)

Enfin, grâce aux équations différentielles et au maillage choisi, une discrétisation ainsi qu'une décomposition en matrices peuvent être faites.

De façon générale, même si les équations de Navier-Stokes et le maillage choisi permet de palier à la majorité des problèmes de simulation, le modèle de Navier-Stokes présente tout de même des contraintes. En effet, si le maillage de l'objet étudié est trop complexe, plus de nœuds de maillage sont générés et donc le temps de calcul du logiciel de simulation augmente (**Ancey, 2015**). La représentation de la turbulence représente cependant le plus grand obstacle pour le modèle de Navier-Stokes. La présence de turbulence dans les systèmes introduit des fluctuations de vitesses dans les équations différentielles qui sont difficiles à stabiliser et à appréhender. De plus, le caractère non local de la turbulence implique qu'il est nécessaire d'étudier le système sur une échelle assez grande pour s'assurer de la stabilité du système (**Ancey, 2015**). Un des logiciels de simulation qui est basé sur cette méthode est ABAQUS®.

3.2.2. Modèle de Lattice-Boltzmann

Le modèle de Lattice Boltzmann est une version plus récente de la méthode de Navier-Stokes. En comparant au modèle de Navier-Stokes, celui de Lattice Boltzmann se concentre surtout sur l'étude des déplacements des particules dans un domaine délimité à l'aide de la discrétisation de l'équation de Lattice Boltzmann (Figure 10) (**Martinez-Lera et al., 2007**). En effet, le maillage est construit automatiquement et des particules, ou appelés éléments, sont générées dans toute la zone de simulation.

$$f_i(x + c_i \Delta t, t + \Delta t) - f_i(x, t) = -\frac{\Delta t}{\tau_c} [f_i(x, t) - f_i^{(eq)}(x, t)]$$

Figure 10 : Equation de Lattice Boltzmann (**Heubes et al., 2011**)

Ensuite, l'équation subit trois niveaux de discrétisation, une en temps, une en espace et une en vitesse (**Heubes et al., 2011**). Pour le modèle de Lattice Boltzmann, des particules discrètes sont générées dans un domaine délimité. Le but principal des équations de Lattice Boltzmann est de calculer la probabilité de trouver des particules ou des chocs entre particules dans chaque cellule de maillage située à l'intérieur de ce domaine. Au sein de ce domaine, le déplacement des particules d'un nœud à l'autre du maillage est calculé selon les équations de transport. Par la suite, les équations de distribution de Maxwell permettent de calculer les propriétés de collision ou de diffusion (*streaming* en anglais) de ces particules discrètes au niveau des nœuds du maillage (Figure 11) (**Heubes et al., 2011**).

Figure 11 : Déplacement des particules par collision ou diffusion (Heubes et al., 2011)

Parmi les particules générées, certaines sont situées aux frontières du domaine. Ce sont sur ces particules que des conditions limites de mur sont appliquées. Plusieurs types de conditions limites existent dont les conditions limites périodiques, les conditions limites de rebond ou de *bounceback* en anglais, les conditions limites de no-slip de Inamuro, ainsi que les conditions limites de Zou/He (Heubes et al., 2011).

Lorsque les conditions limites périodiques sont appliquées, les particules sortant du domaine étudié sont compensées par des particules avec les mêmes propriétés qui entrent dans le domaine à travers le mur opposé (Figure 12).

Figure 12 : Représentation des conditions aux limites périodiques dans un espace à deux dimensions (Tesson, 2016)

Ces conditions limites sont souvent appliquées lorsque le domaine ou le processus physique étudié présente une symétrie régulière. Concernant le cas des conditions limites de rebond (Figure 13), elles sont souvent utilisées si les murs ou les objets étudiés sont des solides.

Figure 13 : Evolution du déplacement d'une particule soumis à la condition limite de rebond (Heubes et al., 2011)

Cependant, les particules qui se comportent selon les conditions limites de rebond ne pourront pas suivre les propriétés de collision ou de diffusion définies précédemment. Dans le cas des conditions limites de no-slip de Inamuro, une vitesse peut être associée au mur pour le faire déplacer. De même, ce paramètre de vitesse peut filtrer les particules entrantes ou sortantes atteignant une certaine vitesse. Enfin, pour les conditions limites de Zou/He, elles ressemblent à celles de Inamuro mais dans ce cas, des conditions limites de pression sont aussi définies (Heubes et al., 2011).

De façon général, grâce aux équations de Lattice Boltzmann, les calculs de simulation ont été simplifiés (Heubes et al., 2011). De plus, grâce au maillage généré automatiquement (Heubes et al., 2011), un gain de temps considérable est observé au niveau des calculs, qui permet à l'utilisateur de se concentrer plus sur la phase après traitement pour optimiser le système testé (Dassault Systèmes, 2017). La méthode de discrétisation ainsi que l'étude du déplacement des particules permettent aux logiciels de simulation basés sur le modèle de Lattice Boltzmann d'appréhender les objets à géométries complexes (Dassault Systèmes, 2017). Les seuls inconvénients pour cette méthode est le fait que les calculs ne soient pas adaptés pour les fluides incompressibles, et que les conditions limites trop complexes mènent à des calculs de simulation compliqués (Nourgaliev et al., 2003). Un des logiciels de simulation qui utilise cette méthode est XFlow®.

3.3. Travaux antérieurs

3.3.1. Modélisation

Un premier modèle 3D du nid a été créé sur CATIA® (Vient et al., 2018). Tout d'abord, le Sketcher a été utilisé. Des photos du nid y ont été insérées (Figures 14 et 15). Une esquisse a été dessinée en calquant la photo (Figure 14). Ce profil 2D représente la forme de la dune, avec le creux.

Figure 14 : Photo du nid ayant été utilisée pour créer le motif à répétition du nid (Médiathèque de la mer, 2015)

Figure 15 : Photo du nid ayant été utilisée pour créer les motifs du centre du nid (BBC Earth, 2018)

Dans une deuxième phase, l'application Part Design a été utilisée pour concevoir la forme 3D d'une dune, à partir du profil 2D. Ainsi, le motif du nid a été créé : une dune et une vallée de chaque côté de celle-ci (Figure 16).

Figure 16 : Motif ayant permis de créer le premier modèle 3D du nid (Vient et al., 2018)

Enfin, le modèle présentant le motif du nid a été intégré dans l'application Assembly Design. Au sein de cette application se trouve l'outil itération. Celui-ci a permis de répéter 24 fois le motif. Ainsi, la structure circulaire 3D avec 24 dunes et vallées est obtenue (Figure 17). Les motifs du centre du nid ont été réalisés manuellement en décalquant la photo (Figure 15). En effet, les étapes de construction de cette partie par le poisson n'ont pas encore été identifiées.

Figure 17 : Premier modèle 3D du nid créé sous CATIA® (Vient et al., 2018)

D'autres modèles ont été réalisés au sein du logiciel CATIA®. Une autre version du nid a été créée (Figure 18). Celui-ci comprend un rebord différent. Sur le premier modèle, le bord est convexe. Ici, une pente a été appliquée pour rendre le bord concave. Cela améliore la dispersion du courant incident en le divisant au sein des dunes. Les motifs du centre de la structure ont été supprimés de ce modèle. En effet, les résultats des premières simulations n'ont pas montré d'influence de cette partie sur le courant. Il a alors été déduit que cette partie sert uniquement de point de repère pour le poisson dans la construction de la structure (Vient et al., 2018). Ce modèle mesure 1.6m de diamètre. Le rayon du centre du nid mesure lui 0.25m.

Figure 18 : Deuxième modèle 3D du nid avec un rebord concave et sans les motifs au centre (Vient et al., 2018)

Deux autres modèles ont été construits montrant le nid déroulé. Un premier modèle correspond au nid déroulé linéaire (Figure 19). Pour le réaliser, les deux premières étapes sont identiques à celles du nid circulaire. Cependant, l'outil d'itérations a été utilisé en rectiligne plutôt qu'en circulaire. Le deuxième modèle correspond au nid déroulé sinusoïdal (Figure 20). De même, ce modèle a été construit à partir d'un motif de dune, et l'outil d'itérations sinusoïdal a été appliqué.

Figure 19 : Modèle 3D du nid déroulé linéaire (Vient et al., 2018)

Figure 20 : Modèle 3D du nid déroulé sinusoïdal (Vient et al., 2018)

3.3.2. Simulation sur ABAQUS® et XFlow®

Une fois que le modèle 3D est créé, les simulations fluides peuvent être réalisées. Les observations du *Torquigener albomaculosus* en train de construire son nid ont conduit à émettre l'hypothèse selon laquelle la structure du nid permet de protéger les œufs du courant. Une première figure a été réalisée afin de faire une hypothèse sur le déplacement du courant au sein du nid, et sur les zones de plus fortes vitesses (Figure 21) (Kawase et al., 2013). Les courants passent par les vallées entre les dunes pour converger vers la zone centrale du nid. Puis, le courant ressort également par ces vallées.

Figure 21 : Hypothèse de déplacement du courant dans le nid (Kawase et al., 2013)

Les premières simulations ont été réalisées dans le but de vérifier ou non cette hypothèse (Vient et al., 2018). Deux méthodes différentes de simulation ont été mises en place, avec des objectifs différents. Les premières simulations ont été réalisées sur le logiciel ABAQUS®/CAE. Celui-ci repose sur le modèle mathématique de Navier-Stokes (Vient et al., 2018). La technique ALE (Arbitrairement Lagrangienne Eulérienne) a été appliquée. Dans ce cas, le modèle de dune a été introduit dans le logiciel avec un courant constant et unidirectionnel. En termes de paramétrage du fluide, les paramètres physiques de l'eau ont été utilisés. Le solide a été défini comme un élément indéformable. Cependant, des erreurs de l'ordre du millimètre sur le placement du solide dans le modèle n'ont pas permis d'identifier si un fragment du nid permet la modification du courant. Ainsi, pour la suite des simulations, il a été choisi d'utiliser la totalité de la structure circulaire (Vient et al., 2018).

Par la suite, les simulations ont été réalisées sur le logiciel XFlow®, également développé par Dassault Systèmes®. Ce logiciel repose sur la méthode mathématique de Lattice Boltzmann. Vient et al., 2018 ont choisi de continuer sur ce logiciel car le maillage n'a pas besoin d'être défini par l'utilisateur, et les turbulences peuvent être mieux étudiées. Dans ce cas, la totalité du nid a été introduite dans le logiciel. Le fait que l'utilisateur n'ait pas besoin de définir le maillage lui-même facilite l'utilisation du logiciel. De plus, XFlow® modélise les phénomènes de turbulence. Le fluide a été placé dans une partie de la simulation, en dehors de la zone liquide à l'état initial. Les résultats ont montré que sur les côtés, le fluide est dévié par la structure (Figure 22). L'étude des vitesses a également montré que la première dune rencontrée par le courant provoque un ralentissement de celui-ci. Le second relief du nid entraîne une uniformisation de la vitesse dans le nid (Vient et al., 2018). L'hypothèse de déplacement du courant (Figure 21) (Kawase et al., 2017) a été modifiée en tenant compte des résultats des simulations (Figure 23) (Vient et al., 2018). Ce nouveau schéma montre que seuls les courants frappant les dunes sont déviés vers le centre. Des micro-turbulences sont alors créées, qui se propagent au fur et à mesure qu'elles arrivent au centre du nid. Il existe une dépression entre les dunes constituant la partie externe du nid. Cela repousse les courants à plus grande incidence à l'extérieur du nid. Ces courants ne perturbent pas le centre du nid (Vient et al., 2018).

Figure 22 : Résultats de simulation sous XFlow® présentant la vitesse du courant (Vient et al., 2018)

Figure 23 : Hypothèse du déplacement du courant (Vient et al., 2018)

Partie II : Logiciels utilisés et méthodologie

1. Paramètres fixes

1.1. Conditions limites

Le logiciel XFlow® possède plusieurs fenêtres sur son interface. L'une d'entre elles correspond à la partie visualisation des résultats de la simulation. Celle-ci est constituée d'une zone de simulation, dans laquelle est placé le modèle 3D du nid, et dans laquelle l'écoulement d'un fluide est modélisé. Cette zone de simulation est représentée par un parallélépipède. Dans le paramétrage des simulations, l'option "Free external Surface" permet de modéliser un écoulement dans ce parallélépipède. De ce fait, les conditions limites sont appliquées automatiquement sur les surfaces extérieures. Une vitesse est imposée en entrée et une pression est imposée en sortie. La surface inférieure du parallélépipède possède une condition de type "paroi", et une condition périodique sur la vague est appliquée sur les faces latérales du parallélépipède. Cette option montre la facilité d'utilisation du logiciel XFlow®, car les conditions limites sont appliquées automatiquement (Stoukov, 2012).

1.2. Données de l'environnement

Avant de lancer une simulation, il est nécessaire de régler tous les paramètres qui resteront fixes pour toutes les simulations. Ceux-ci concernent les propriétés du fluide (Tableau 1) (Copin-Montégut, 2002).

Température	Masse moléculaire	Densité	Viscosité dynamique	Conductivité thermique	Capacité thermique spécifique
25°C	18,015 u	1000 kg/m ³	0.001 Pa.s	0,604 W/m/K	4184 J/(kg.K)

Tableau 1: Valeur des paramètres fixes (Copin-Montégut, 2002)

La zone d'habitat du *Torquigener albomaculosus* a une température comprise entre 24°C et 26°C (Kawase et al., 2017), une moyenne a donc été faite et la température fixée s'élève à 25°C.

2. Paramètres variables

2.1. Courant : vitesse et direction

Les paramètres qui seront modifiés au cours des simulations sont ceux qui ont été identifiés comme susceptibles d'avoir un impact sur le comportement des courants marins. Parmi eux, il existe la direction et la vitesse du courant. Un courant peut être paramétré avec une ou plusieurs composantes selon les axes X, Y et Z, ainsi que leur vitesse associée (Figure 24).

Figure 24 : Paramétrage du courant initial

2.2. Modèles utilisés

2.2.1. Modèle du nid

L'objectif de ce Mémoire d'Initiation à la Recherche est de quantifier le ralentissement du courant entre différentes zones du nid. Le modèle de la structure circulaire a donc été testé sur XFlow® (Figures 25 et 26). L'objectif est de reconstituer les conditions naturelles, et de qualifier et quantifier la vitesse dans plusieurs zones constituant le nid. Ainsi, l'impact du nid sur les courants marins peut être clairement identifié.

Figure 25 : Vue du dessus du modèle du nid ayant été utilisé dans les simulations XFlow®

Figure 26 : Vue de profil du nid utilisé dans les simulations XFlow®

2.2.1. Tore

Un tore a été créé et testé sur XFlow® (Figures 27 et 28). L'objectif de ce modèle est de comparer le comportement du courant avec celui des simulations avec le modèle 3D du nid. En effet, les résultats mettront en évidence l'impact de la structure même des dunes sur le courant marin. Pour pouvoir comparer les deux modèles, le tore a été placé dans les mêmes conditions que le nid. De plus, le tore a été créé de sorte que le volume du nid soit conservé ainsi que le diamètre de la structure, soit 1.6m. Pour cela, il a fallu tout d'abord mesurer le volume du nid sous CATIA®. Celui-ci vaut 0.046 m^3 . Puis, en partant de l'équation du volume du tore, une équation du troisième ordre est à résoudre (Annexe A). Finalement, en conservant le volume et le diamètre extérieur du nid, le tore construit comporte un diamètre central d'environ 1.52m.

Figure 27 : Modèle 3D du tore vue de dessus ayant été utilisé dans les simulations XFlow®

Figure 28 : Modèle 3D du tore vue de profil ayant été utilisé dans les simulations XFlow®

3. Interface XFlow® et outils utilisés

3.1. Interface XFlow®

La première étape pour faire de la simulation fluide est de la paramétrer. L'interface du logiciel XFlow® est composée de plusieurs onglets de paramétrage dans la fenêtre "Project Tree". Les paramètres sont classés par domaine et répartis dans ces onglets. Le premier est l'environnement. C'est ici que sont paramétrées notamment la vitesse et la direction du courant initial. Le deuxième onglet correspond aux paramètres physiques du fluide utilisé. Le troisième onglet correspond au paramétrage de la géométrie tel que son échelle par exemple. Ensuite, l'onglet sur la simulation permet de configurer le temps de celle-ci par exemple. Enfin, le dernier onglet propose les outils de visualisation du comportement du courant autour du nid, c'est la partie post-processing. Cet onglet se paramètre après le calcul de la simulation. Ce sont ces outils qui permettront de visualiser le ralentissement du courant et de le quantifier.

La deuxième étape consiste à lancer la simulation après l'avoir paramétrée. La fenêtre "Message View" décrit les calculs de la simulation, ainsi que les messages d'erreurs.

La fenêtre "Graphic View" est la zone de visualisation de la simulation. Elle est composée d'un parallélépipède appelé "Wind Tunnel", où se situe le modèle 3D. Ce volume délimite la zone de simulation. L'utilisateur peut se déplacer dans cette fenêtre et visualiser le modèle 3D sous différents angles. La fenêtre est quadrillée et constitue un repère orthonormé dont l'origine est le centre du Wind Tunnel. La taille de ce volume est par défaut égale à 12 m selon l'axe X, 4 m selon Y et 6 m selon l'axe Z. Celle-ci peut être modifiée par l'utilisateur. Cependant, plus le Wind Tunnel est grand, plus le temps de calcul sera long. Il faut donc trouver un compromis entre les paramètres suivant : taille du wind Tunnel, échelle du modèle importé et temps de la simulation. La taille et l'échelle de la géométrie 3D peut également être modifiée par l'utilisateur, ainsi que sa position dans le Wind Tunnel. L'utilisateur peut ouvrir autant de fenêtres "Graphic View" qu'il le souhaite.

3.2. Outils XFlow[®] utilisés

Le domaine du post-processing sur XFlow[®] permet de visualiser le comportement du courant autour de la structure circulaire. Plusieurs outils sont notamment disponibles. Le premier outil utilisé correspond aux "Cutting planes" (Figure 29).

Figure 29 : Paramétrage de l'outil "Cutting Planes"

Il s'agit de coupes 2D (Figures 30 et 32) montrant l'évolution dans le temps d'un paramètre spécifique, ici la vitesse du courant, en m/s. Celle-ci peut être observée selon deux modes. Le premier est le mode "Vectors" où tous les champs de vitesse du courant sont représentés par des flèches orientées mettant en avant l'évolution de la direction du courant (Figure 30). Chaque vecteur vitesse possède une couleur, allant du rouge au bleu, en passant par le vert et le jaune. Plus la vitesse est grande, plus elle est rouge. Inversement, plus la flèche tire vers le bleu, plus la vitesse est faible (Figure 31).

Le deuxième mode se nomme "3D field" (Figure 32). Dans ce cas, toute la coupe est colorée pour mieux mettre en évidence l'évolution de la vitesse du courant sur toute son étendue. De la même manière, les couleurs passent du rouge pour une vitesse élevée, au bleu pour une vitesse faible.

Une coupe peut être placée selon l'axe X, Y ou Z. Pour l'étude, les cutting planes ont été placés selon les axes Y et Z seulement car ce sont les plus pertinents pour étudier le courant autour de la structure circulaire. Selon l'axe Z, l'utilisateur peut choisir manuellement la position. Cela permet de visualiser l'évolution de la vitesse du courant sur l'ensemble du nid dans le cas où la position en Z choisie est égale à 0, c'est-à-dire que la coupe passe par le centre du nid (Figure 32). Ainsi, la différence de couleur des champs de vitesse indique qualitativement une différence de vitesse entre l'intérieur et l'extérieur du nid. L'utilisateur a également la possibilité de placer cette coupe selon les axes X et Y et de les déplacer.

Figure 30 : Photo d'un cutting plane en mode "Vectors"

Figure 31 : Légende de la vitesse

Grâce à ces cutting planes, une analyse qualitative des vitesses peut être effectuée sur plusieurs zones du nid afin de comprendre dans un premier temps le comportement général du courant.

Figure 32 : Photo d'un cutting plane en mode 3d field

Un deuxième outil est disponible dans la partie post-processing de XFlow® pour visualiser le comportement général des vitesses. Il s'agit des « Stream tracers » (Figure 33).

Figure 33 : Paramétrage de l'outil "Stream tracers"

Cet outil permet de suivre le déplacement de particules fluides (Figure 34). L'utilisateur peut choisir le nombre de particules dessinées. Il peut également choisir de représenter ou non des lignes qui vont dessiner la trajectoire des particules, ce sont les "Stream tracers" (Figure 35).

Figure 34 : Outil "Stream tracers" présentant uniquement les particules

Figure 35 : Outil "Stream tracers" présentant les particules et leur trajectoire

Il est aussi possible de paramétrer le nombre de particules visibles sur chacune des lignes. Ces dernières sont en couleur, montrant ainsi la vitesse de ces particules, de la même manière qu'avec les cutting planes. Cependant, la position des particules et donc des lignes est choisie aléatoirement par le logiciel. Pour couvrir toute la zone circulaire, il faudrait choisir un nombre très élevé de particules et de stream tracers. Mais dans ce cas, le résultat devient illisible (Figure 36).

Figure 36 : Outil “Stream tracers” présentant un nombre élevé de particules et de stream tracers, rendant le résultat illisible

L’outil cutting plane est à privilégier pour l’analyse qualitativement du comportement de la vitesse du courant.

Il existe également l’outil “Sensors” (Figure 37). Il s’agit d’un capteur, dont la position est préalablement choisie par l’utilisateur selon les axes X, Y et Z. Il est possible alors de récupérer la vitesse en ce point, à un temps donné. Cet outil est très intéressant puisqu’il permet directement d’avoir une information de vitesse à un endroit localisé.

Figure 37 : Paramétrage de l’outil “Sensors”

L’outil “Plot lines” affiche des courbes montrant l’évolution de la vitesse du courant au cours du temps le long d’un trait de coupe. Pour cela, l’utilisateur dessine un trait de coupe en choisissant les positions des deux extrémités, nommées Vertex 1 et Vertex 2 sur le paramétrage (Figure 38). Ici, les positions ont été choisies de telle sorte que le plot line passe par le centre du nid, et soit situé au niveau du sommet des dunes.

Figure 38 : Paramétrage de l’outil “Plot Lines”

Ensuite, pour afficher la courbe (Figure 39), il suffit de cliquer sur le bouton "Function viewer" dans la barre d'outils située au-dessus des fenêtres « Project Tree » et « Graphic View ». Enfin, il faut cliquer sur la légende de l'axe des ordonnées pour afficher le résultat du plot line défini dans l'outil associé.

Figure 39 : Outil "Plot lines" montrant la position du trait de coupe, ainsi que la courbe associée de la vitesse le long de ce plot line

4. Traitement des données en Python

4.1. Catégorisation des données

Afin de pouvoir interpréter les données exportées depuis XFlow®, un code en Python (Annexe B) a été écrit pour automatiser leur traitement (Figure 40).

Figure 40 : Workflow synthétique des étapes principales du traitement

Ces fichiers comportent les valeurs de vitesse mesurées dans tout le domaine de simulation associées aux coordonnées X, Y et Z du centre de chaque élément (Figure 41). Ils ont été exportés selon un pas de temps de 0,4 secondes pour alléger le traitement des données tout en conservant assez de précision sur les valeurs de vitesse durant toute la simulation.

Figure 41 : Schéma représentant la localisation des données prises au centre des éléments dans le domaine de simulation sur XFlow®

Ensuite, il a été nécessaire de définir des zones autour du nid (Figure 42), afin de mettre en évidence des zones de vitesses caractéristiques, en termes de valeur en m/s et de direction. Ainsi, des statistiques pourront être réalisées sur chacune de ces zones, et ces dernières pourront être comparées, afin de mettre en évidence ou pas le ralentissement du courant d'une zone à une autre. Les zones sont seulement réparties sur la moitié du nid puisque celui-ci est symétrique. En effet le modèle du nid dispose de 24 vallées et de 24 dunes. Dans ce cas, si on coupe le nid en deux selon l'axe X, le comportement du courant et celui de la vitesse est le même de part et d'autre. L'étude de vitesses sera donc portée sur la partie droite du nid (en Z positif) pour faciliter et alléger le traitement de données.

Figure 42 : Figure représentant le nid découpé en zones caractéristiques en termes de vitesse et de direction du courant

À partir des observations qualitatives des simulations réalisées sur XFlow[®], il est observable que la vitesse a un comportement différent entre la zone périphérique du nid et la zone en contact avec le nid, entre la zone des grandes dunes et la zone des petites dunes, et enfin entre la zone des petites dunes et le centre du nid. C'est pourquoi la figure 42 présente ces limites concentriques. De plus, les vitesses à l'entrée du nid sont différentes de celles au centre et de celles à la sortie du nid. Ainsi, la superposition des limites concentriques et des limites horizontales définit trois zones horizontales. Enfin, une limite verticale (Figure 42) délimite le centre du nid de la partie avec les petites dunes pour accentuer sur ce passage principal de circulation du courant selon l'axe X. Ainsi, la différence des vitesses de part et d'autre du centre du nid, dans les petites dunes est accentuée.

Concernant le point de vue selon l'axe Y, le courant est affecté par le contact avec le nid jusqu'à environ 0,35m (Figure 43). Donc toutes les zones en surface sont projetées en hauteur jusqu'à 0,35m. Ainsi les données de vitesse étudiées se retrouvent à 0,05m, 0,15m, 0,25m et à 0,35m de hauteur selon l'axe y. La délimitation des zones telle qu'elle est permet de faire la différence entre les vitesses situées dans la zone périphérique du nid et dans la zone du nid. Elle permet également de souligner les différences de vitesse entre les petites dunes, les grandes dunes et le centre du nid. Enfin selon le sens d'arrivée du courant, les limites horizontales permettent de suivre l'évolution de la vitesse au fur et à mesure que le courant traverse le nid.

Figure 43 : Figure représentant le nid de profil avec le comportement du courant autour justifiant les hauteurs étudiées

4.2. Vérification des données

Pour vérifier si les zones sont toutes bien définies et si elles contiennent les bonnes données, une visualisation en 2D (Figure 44) et en 3D (Figure 45) a été faite sur Python. La figure 44 présente un nuage de points en vue selon l'axe Y rassemblant tous les éléments qui sont compris dans les zones délimitées. La figure en 3D (Figure 45) complète la vérification des données en montrant également les éléments d'intérêt en hauteur. Dans les deux cas, une légende des zones associées à un code couleur permet de mettre en évidence que toutes les données au centre des éléments dans les zones s'affichent correctement, et qu'elles sont bien stockées dans le programme Python pour être utilisées par la suite.

Figure 44 : Visuel 2D issu du code Python représentant la forme du nid et les différentes zones définies

Figure 45 : Visuel 3D issu du code Python représentant la forme du nid et les zones, sur plusieurs hauteurs définies

Ensuite, pour s'assurer que les valeurs de vitesse soient cohérentes par rapport aux simulations sur XFlow®, un ensemble de quatre nuages de points en 2D (Figure 46) est réalisée pour chaque fichier de vitesse exporté. Chacun des nuages de points représente une section du nid selon le plan XZ, et sont représentés à des hauteurs différentes suivant l'axe Y : en 0.05m, 0.15m, 0.25m et en 0.35m. L'échelle des valeurs de vitesse intégrée aux nuages de points permet ainsi d'observer les zones de forte et de faible vitesse en 2D et en 3D.

Simulation à $T = 5.0$ sec

Figure 46: Ensemble des quatre nuages de points (à quatre hauteurs différentes) en 2D

4.3. Traitement statistique de la vitesse

Afin de confirmer ou d'infirmer l'hypothèse selon laquelle le nid ralentirait le courant, il est nécessaire de quantifier une différence de vitesse entre les différentes zones définies précédemment. L'automatisation du traitement des fichiers de vitesses sur Python (Annexe B) permet de catégoriser les valeurs de vitesse par zone et par unité de temps. Le fichier de sortie a été importé sur Excel. Ensuite, il a été décidé de calculer les valeurs de moyenne et de médiane pour chaque zone et chaque unité de temps. Ainsi, il est plus facile de comparer ces valeurs entre elles et de se rendre compte de la répartition des données au sein des zones, et au sein du nid en général. Excel permet également de réaliser d'autres séries de calculs et de graphiques pour observer les résultats et de les interpréter facilement. Afin de répondre à la problématique de quantification du ralentissement du courant entre deux zones, des calculs de pourcentage entre deux valeurs de médiane et de moyenne peuvent être effectués entre différentes zones. Ces pourcentages ont été calculés à partir des vitesses au temps $t=5s$ lorsque le système est stabilisé. De plus, le comportement de la vitesse a été étudié en fonction du temps grâce à des courbes d'évolution des médianes et des moyennes des vitesses. Ce traitement a été réalisé pour chaque hauteur définie précédemment : 0.05m, 0.15m, 0.25m et 0.35m.

Pour ces études, il est nécessaire de savoir quelles zones du nid, définies précédemment, il serait pertinent de comparer. Les zones ont été construites de telle sorte qu'elles regroupent une vitesse caractéristique en termes de valeur en m/s et en termes de direction. Elles ont également été définies pour représenter les différentes géométries constituant le nid. Ainsi, une zone représente soit le centre du nid, soit les petites dunes, ou les grandes dunes. Dans un premier temps, il s'agira de souligner l'ampleur du ralentissement du courant entre l'extérieur du nid et la zone centrale du nid, la zone A. Cela permettra de mettre en avant l'impact général des dunes sur le courant. Les pourcentages de vitesse se feront donc entre la médiane et la moyenne de vitesse de la zone A, et la valeur de vitesse du courant initial, soit 1m/s. Puis, il sera intéressant de comparer les valeurs de vitesses entre l'entrée et la sortie du nid. L'entrée correspond au passage de l'extérieur vers le centre du nid, en suivant le sens d'écoulement du fluide. La sortie correspond au passage du centre du nid vers l'extérieur, toujours en suivant le courant. Cela permettra également de voir le rôle des dunes en général sur le comportement du courant. Enfin, une distinction pourra être faite entre les petites et les grandes dunes afin d'identifier l'impact d'une géométrie particulière sur la vitesse d'écoulement du fluide. Les calculs de pourcentage se sont faits en considérant les 10 zones définies dans le nid, mais également en rassemblant plusieurs zones en une seule. En effet, l'ensemble des zones B, D

et C constituent les petites dunes. Les zones E, F et G représentent les grandes dunes. Enfin, les zones H, I et J constituent la zone périphérique au nid. Ces combinaisons de zones permettent encore une fois de délimiter le nid selon sa géométrie. Pour caractériser l'entrée du nid, les zones C (petites dunes) et G (grandes dunes) peuvent être réunies en une seule zone pour regrouper l'ensemble des dunes. De la même manière, les zones F et I peuvent être réunies pour représenter la sortie du nid. Tous les pourcentages de vitesse seront réalisés sur les médianes et les moyennes des vitesses. Lorsque plusieurs zones sont combinées en une seule, une moyenne pondérée est calculée avec les valeurs de médiane ou de moyenne de chaque zone.

Partie III : Présentation des résultats

1. Paramétrage XFlow®

Pour chaque paramètre modifié, une ou plusieurs vidéos de la simulation ont été réalisées. Pour chaque vidéo, tous les paramètres, hormis le post-processing, ont été réunis sur un fichier Excel (Tableau 2).

Paramètres	Simul_0	Simul_2	Simul_3_tracers	Simul_3	Simul_3_100	Simul_4_20deg	Simul_4_45deg	Simul_4_70deg	Simul_Tore
Kernel	3d								
Flow Model	Single phase								
Analysis type	External								
Thermal model	Isothermal								
Turbulence model	Automatic								
Domain type	Virtual wind tunnel	Virtual wind tunnel							Virtual wind tunnel
External acceleration lws (X)	0 m/s								
External acceleration lws (Y)	0 m/s								
External acceleration lws (Z)	0 m/s								
Initial conditions	Wind tunnel default	Wind tunnel default							Wind tunnel default
Reference area	Front								
Reference velocity	Automatic								
Position	(0,0,0) m	(0,0,0) m	(0,0) s	(0,0,0) m					
Dimensions	(12,4,6) m	(12,4,6) m	(20,4,6) m	(12,4,6) m	(20,4,6) m	(12,4,6) m	(12,4,6) m	(12,4,6) m	(12,4,6) m
Ground wall	Désactivé	Désactivé	Désactivé	Désactivé	Désactivé	activé	activé	activé	activé
Ground wall type				free slip		free slip	free slip	free slip	automatic
Ground wall velocity lawX				0 m/s		0 m/s	0 m/s	0 m/s	0 m/s
Lateral boundaries	Periodic								
Boundary conditions	Velocity								
Velocity laws (X)	1 m/s	1 m/s	10 m/s	10 m/s	100 m/s	3 m/s	1 m/s	1 m/s	1 m/s
Velocity laws (Y)	0 m/s	(-1 m/s)	(-1 m/s)	(-3 m/s)	0 m/s				
Velocity laws (Z)	0 m/s	2 m/s	0 m/s						
Molecular weight	18,015 u								
Reference density	1000 kg.m ⁻³								
Operating temperature	298 K								
Viscosity model	Newtonian								
Dynamic viscosity	0,001 Pa.s								
Thermal conductivity	0,604 W.m ⁻¹ .K ⁻¹								
Specific heat capacity	4184 J.(kg.K) ⁻¹								
Behaviour	Fixed	Fixed	Fixed	Simul_7	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
Scale	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,65
Position	(-4,-2,0) m	(-4,-2,0) m	(-8,-2,0) m	(-4,-2,0) m	(-7,-2,0) m	(-4,-2,0) m	(-4,-2,0) m	(-4,-2,0) m	(0,-2,0) m
Orientation	(0,0,0) deg								
Boundary conditions	Wall								
Wall Model	Automatic								
Wall roughness	0 m	0 m	0 m	0 m	0 m	0 m	0 m	0 m	0 m
Simulation time	7 s	7 s	8 s	5 s	3 s	7 s	7 s	13 s	7 s
Time step mode	Fixed automatic								
Courant	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Resolved scale	0,1 m								
Refinement algorithm	Disabled								
Frame frequency	50 Hz								
Numerical data frequency	Solver time step								
Save averaged fields	Désactivé								
Save resume file	Désactivé								
Compute markers	Désactivé								
Vorticity	Activé								
Static pressure	Activé								
Total pressure	Activé								
Turbulence intensity	Activé								
Effective viscosity	Activé								
post processing paramètres sur YouTube									

Tableau 2: Paramétrage XFlow® des simulations réalisées

Une carte mentale a été réalisée pour organiser les vidéos selon les paramètres pris en compte (Figure 47).

Figure 47 : Carte mentale montrant l'organisation des vidéos selon les paramètres testés

2. Simulation du nid

2.1. Résultats qualitatifs

Les simulations réalisées sous XFlow[®] ont été commentées pour faire ressortir l'influence des paramètres sur le comportement du courant au sein du nid et de sa périphérie (Annexe C).

Pour rendre visible le comportement du courant en fonction du temps, des vidéos ont été réalisées. Celles-ci sont stockées sur YouTube[®], accessibles à tous. Pour chaque paramètre à faire varier, plusieurs vidéos ont été faites pour observer le comportement du courant selon plusieurs points de vue, et avec des modes de visualisation différents (3d field ou vecteurs). Toutes les vidéos sont accessibles par ce lien :

<https://www.youtube.com/channel/UCjjaOPTAsulmkQQOQanzioA/playlists>.

2.1.1 Simulation 0

L'objectif de cette première simulation est d'observer le comportement du courant en termes de trajectoire et de vitesse autour et dans le nid, avec les paramètres du milieu naturel du *Torquigener albomaculosus*. L'idée est de se rapprocher le plus possible des conditions naturelles de la construction du nid.

Pour cette simulation, cinq vidéos ont été réalisées. Les mêmes paramètres ont été utilisés. Ici, la vitesse initiale a été paramétrée à 1m/s selon l'axe X. Les propriétés du fluide sont celles du milieu naturel. La différence entre celles-ci sont les modes de visualisation de la simulation. En effet, deux points de vue ont été choisis : le premier, selon l'axe Y, et le deuxième, selon l'axe Z. Dans chacun des cas, une vue de près a été enregistrée pour identifier clairement les champs de vitesse, en termes de valeurs en m/s, grâce au code couleur, et en termes de direction. Une vue avec plus de recul a également été enregistrée pour les deux points de vue afin d'observer le comportement général du courant autour du nid, et l'ampleur de son impact sur l'environnement. Enfin la dernière vidéo présente les deux points de vue, relativement proches, ainsi qu'une courbe traçant la vitesse du courant en fonction du temps de la simulation. Cet outil se nomme "Plot Line".

La vue selon l'axe Y montre que lorsque le courant rencontre le nid, celui-ci passe entre les dunes (Figure 48). A ce même moment, sur les côtés du nid, il est visible que les champs de vitesse sont légèrement chassés vers l'extérieur. Il est également observable que les champs de vitesse ressortent du nid par les vallées. Le point de vue reculé montre que le courant forme une traînée à la sortie du nid (Figure 49). Cette traînée est caractérisée par une convergence progressive des champs de vitesses vers l'axe de symétrie de la structure du nid, tout en avançant selon l'axe X positif. En termes de vitesses, il est clairement identifié, selon l'échelle que les champs de vitesse situés au centre du nid sont plus faibles qu'ailleurs. Il est également observable que ces champs de vitesse faibles, de couleur bleu foncé, crée un cône qui soulève cette idée de convergence des vitesses vers l'axe de symétrie X, à la sortie du nid.

Figure 48 : Extrait de la vidéo « Simul_0_cutting_plane_2_zoom » après stabilisation du système

Figure 49 : Extrait de la vidéo « Simul_0_cutting_plane_2_neutre » après stabilisation du système

La perspective selon l'axe Z montre que les champs de vitesse suivent globalement la géométrie du nid (Figure 50). Lorsque le courant rencontre le nid, une accélération des champs de vitesse est constatée, en suivant la géométrie de la dune. Cette accélération est visible jusqu'à environ 0.4m de hauteur, selon l'axe Y. Au-delà, les champs de vitesse conservent globalement leur valeur, et leur direction redevient linéaire selon l'axe X. En termes de vitesse, comme pour le point de vue selon l'axe Y, les champs au centre du nid restent très faibles, par rapport aux autres zones du nid et par rapport à sa périphérie.

Figure 50 : Extrait de la vidéo « Simul_0_cutting_plane_1_zoom » après stabilisation du système

Le "Plot Line" est un trait de coupe que l'utilisateur peut placer où il le souhaite dans la zone de simulation (Figure 51). Ici, il a été placé selon l'axe X, traversant le nid en son centre. Ce trait de coupe montre tout d'abord une chute brutale de la vitesse dès le lancement de la simulation. Trois zones peuvent être définies sur cette courbe. La première correspond à cette chute brutale de la vitesse, jusqu'à ce qu'elle devienne quasiment nulle. Puis, la vitesse fait un petit pic pour redevenir aussitôt nulle. Une deuxième zone correspond alors à un palier, où la vitesse est nulle. Puis, une deuxième perturbation fait son apparition. Enfin, un nouveau palier montre une vitesse quasiment nulle. Lorsque ces observations sont corrélées à la position du trait de coupe par rapport au nid, la zone 1 correspond alors au début du trait coupe, avant le nid. Le premier palier correspondant à une vitesse quasiment nulle est le centre du nid. Enfin, la troisième zone correspond à la sortie du nid. Donc les deux perturbations correspondent au contact du fluide avec les dunes du nid. Le côté symétrique de la courbe confirme cette hypothèse.

Figure 51 : Extrait de la vidéo « Simul_0 » après stabilisation du système

2.1.2. Simulation 2

L'objectif de cette simulation est d'observer l'évolution du courant avec les paramètres naturels de la construction du nid mais avec un courant à deux composantes. Celui-ci présente deux vitesses différentes venant des deux axes X et Z.

La vidéo de simulation "Simul_2" a été réalisée en utilisant les données de l'environnement naturel de la construction du nid du *Torquigener albomaculosus*, mais en faisant varier la direction du courant entrant. Un seul courant laminaire suivant le sol traverse la structure à une vitesse initiale de 1m/s suivant l'axe X et à une vitesse initiale de 2m/s suivant l'axe Z.

Deux vidéos ont été réalisées pour cette simulation. La première présente une vue de dessus suivant l'axe Y et une vue de profil selon l'axe Z, toutes deux rapprochées, afin d'identifier clairement le comportement du courant au niveau du nid. Cette vidéo est accompagnée d'un "Plot Line" placé dans l'axe de la traînée à l'arrière du nid, traversant le nid en son centre. La deuxième vidéo montre les mêmes points de vue et le "Plot Line" associé, mais avec des "stream tracers" et non pas des champs de vitesse.

Les résultats sont globalement les mêmes que ceux de la simulation 0 (Figure 52). En effet, selon l'axe Y, une symétrie des champs de vitesse selon l'axe d'arrivée du courant est constatée. Les champs sur les côtés sont légèrement chassés vers l'extérieur du nid. Les champs de vitesse au centre sont plus faibles qu'ailleurs, et forment un cône à la sortie du nid, mettant en évidence leur convergence vers l'axe de symétrie du courant. Les champs du centre du nid présentent une opposition de la direction. En effet, au début de la simulation, les vecteurs sont orientés selon le sens du courant. Puis, après stabilisation du système, les vecteurs sont orientés selon l'axe opposé du sens du courant. Ce sont des phénomènes de turbulence. La traînée est toujours visible. Le "Plot Line" montre de nouveau trois zones soulignant une perturbation de la vitesse lorsque le courant traverse les dunes. Il souligne aussi la chute brutale de la vitesse, et sa stabilisation vers une valeur aux alentours de 0.5m/s. Les "stream tracers" montrent plus précisément la trajectoire des particules du fluide.

Figure 52 : Extrait de la vidéo « Simul_2 » après stabilisation du système

2.1.3. Simulation 3

L'objectif de cette simulation est d'observer le comportement du courant au sein du nid, mais surtout celui de la traînée en arrière du nid, lorsque la vitesse initiale du courant est augmentée. Le courant est unidirectionnel et laminaire suivant l'axe X. Dans un premier temps, le courant a été initialisé à 10 m/s. Par la suite, une deuxième simulation a été effectuée avec une vitesse initiale de 100 m/s. Pour chaque simulation deux vidéos ont été réalisées. L'une avec une visualisation en vecteurs vitesse, et l'autre en 3d field. Celle en vecteurs permet de voir précisément la trajectoire du courant. Celle en 3d field est plus visuelle, elle permet de voir le comportement global du courant.

En ce qui concerne la simulation dont le courant est initialisé à 10m/s selon l'axe X, les résultats sont globalement identiques à ceux des simulations décrites précédemment (Figure 53). En effet, les champs de vitesse sont accélérés au contact du nid, et suivent la géométrie, selon l'axe Z. Le cône des vecteurs de moindres vitesses est également visible selon l'axe Y. De plus, les champs de vitesse sur les côtés du nid sont chassés vers l'extérieur de la structure. Le phénomène d'inversion des champs de vitesse est visible au centre du nid. Le "Plot Line" montre la chute brutale de la vitesse dès le lancement de la simulation. La courbe peut de nouveau être définie selon trois zones, séparées par les deux zones de dunes, montrant une perturbation de la vitesse. La troisième zone de la courbe montre une légère augmentation linéaire de la vitesse jusqu'à la fin du "Plot Line". Les vues en 3d field sont moins précises en termes de vitesse et de direction, mais elles permettent de confirmer les résultats observés avec les vecteurs, et de voir plus facilement le comportement du courant. Des "stream tracers" ont également été ajoutés pour observer la trajectoire des particules fluides autour du nid.

Figure 53 : Extrait de la vidéo « Simul_3 » après stabilisation du système

Une simulation identique a été réalisée, mais cette fois ci, avec un courant initial de 100m/s selon l'axe X. Cette simulation a été effectuée dans le but de tester une valeur extrême de la vitesse. Ainsi, si les résultats sont globalement les mêmes que les simulations précédentes, une généralisation des résultats peut être faite quel que soit la valeur de la vitesse initiales selon l'axe X.

Les résultats de cette simulation montrent un comportement identique du courant (Figure 54). Les champs de vitesse sont accélérés au contact du nid, tout en suivant la géométrie de la dune. Il est observable qu'après ce contact avec la première dune, les vecteurs vitesse ne suivent plus la géométrie mais redeviennent rapidement linéaires selon l'axe X. Ainsi, sur la vue depuis l'axe Y, le cône créé par les plus faibles vitesses est bien plus allongé selon l'axe X, qu'avec un courant initial de plus faible vitesse. Le phénomène d'inversion des vecteurs est amplifié. Ainsi, plus la vitesse du courant initial est élevée, plus les phénomènes

de turbulence ont lieu. Ces résultats sont d'autant plus visibles avec la visualisation en 3d field (Figure 55). Enfin, il est observable que la traînée est beaucoup plus longue quand la vitesse initiale est importante (Figure 55).

Figure 54 : Extrait de la vidéo « Simul_3_100 » après stabilisation du système

Figure 55 : Extrait de la vidéo « Simul_3_100_field » après stabilisation du système

Finalement, lorsque le courant est laminaire, quel que soit la valeur de la vitesse initiale, le comportement reste le même. Cependant, plus la vitesse est élevée, plus les phénomènes de turbulences sont créés, et les vitesses moyennes sont globalement plus élevées au cours de la simulation.

2.1.4. Simulation 4 (20degrés)

L'objectif de cette simulation est de voir l'influence de l'angle du courant entrant dans le nid. Pour cela, un courant à deux composantes a été créé. Selon l'axe X, la vitesse a été initialisée à 3 m/s, et selon l'axe -Y, elle a été initialisée à 1 m/s. Ainsi, le courant arrive vers le nid avec un angle d'environ 20 degrés (Figure 56).

Deux vidéos ont été réalisées pour cette simulation. La première montre le comportement du courant sous forme de vecteurs vitesse. Un "Plot Line" a été ajouté en plus. Celui-ci a été placé au centre du nid, passant entre les dunes au niveau de la partie externe. Il montre une courbe de la vitesse du courant en fonction du temps, à chaque point du plot line. La deuxième vidéo montre le comportement du courant en 3d field, de manière plus visuelle.

Ces simulations sont marquées par un phénomène périodique (Figure 56). En effet, comme dans les simulations précédentes, les champs de vitesse commencent par passer au-dessus de la structure du nid, tout en s'accéléralant. Puis, les vitesses suivent la géométrie du nid, mais de manière moins flagrante que les résultats précédents, ils redeviennent rapidement linéaires selon l'axe X. Puis, les champs de vitesses sont de nouveau réorientés d'environ 20 degrés par rapport au nid. Il s'agit de la chronologie de ces deux phénomènes qui se reproduit régulièrement de manière condensée dans le temps, tout au long de la simulation. Cela crée

une vague dont l'amplitude correspond à la hauteur du parallélépipède constituant la zone de simulation. Les champs situés au centre du nid montrent une vitesse quasiment nulle. Ce résultat est de nouveau souligné par le "Plot Line". Dès le lancement de la simulation, les vitesses au sein du nid deviennent quasiment nulles (Figure 56). Le point de vue selon l'axe Y montre également que les vecteurs au niveau des extrémités sont également chassés vers l'extérieur. Le phénomène d'inversion des vecteurs vitesse est amplifié au sein du nid, et se produit de manière régulière, en corrélation avec les vagues décrites précédemment. La vidéo réalisée en 3d field accentue le phénomène de vagues et de turbulences (Figure 57).

Figure 56 : Extrait de la vidéo « Simul_4_20deg » après stabilisation du système

Figure 57 : Extrait de la vidéo « Simul_4_20deg_field » après stabilisation du système

2.1.5. Simulation 4 (45degrés)

L'objectif de cette simulation est d'étudier l'impact de la variation d'angle du courant entrant sur la direction du courant se trouvant à l'intérieur du nid. Ainsi, les directions de courant se rapprocheraient beaucoup plus de l'état naturel du *Torquigener albomaculosus*. Avec ceci, au lieu d'avoir une seule composante pour la direction du courant pour simuler un courant laminaire comme dans la vidéo Simul_0, la direction du courant est déterminée par deux composantes pour montrer un courant plus turbide (Figure 58). Cette vitesse initiale vaut 1m/s selon l'axe X et vaut -1m/s selon l'axe Y.

Le point de vue longeant l'axe Z montre de nouveau une accélération des vitesses au contact du nid, tout en suivant la géométrie des dunes (Figure 58). Puis, la géométrie n'est plus suivie, les vecteurs reprennent une direction laminaire selon l'axe X. Un phénomène de vagues est observable, comme pour la simulation précédente. De même, celles-ci sont cycliques et sont associées à une inversion des vecteurs vitesse régulière dans le temps.

Le "Plot Line" montre de nouveau trois zones distinctes (Figure 58). Dès le début de la simulation, la première zone est caractérisée par une chute brutale de la vitesse. Puis, toute la zone centrale de la courbe correspond à une vitesse quasiment nulle. Enfin, une augmentation linéaire de la vitesse caractérise la troisième zone. Ces zones sont séparées par les dunes traversées par le courant, à travers le nid.

Figure 58 : Extrait de la vidéo "Simul_4_45deg" après stabilisation du système

La visualisation en 3d field permet d'identifier le comportement général du courant au cours de la simulation (Figure 59). Ce mode permet de mettre en évidence les turbulences verticales, non visibles sur la visualisation en vecteurs vitesse. De plus, des zones sont bien différenciées grâce au code couleur. Les vitesses les plus élevées, supérieures à 2m/s sont situés juste au-dessus du nid, et suivent la géométrie de la structure. Les plus faibles vitesses sont inférieures à 1.3m/s.

Figure 59 : Extrait de la vidéo "Simul_4_45deg_field" après stabilisation du système

2.1.6. Simulation 4 (70degrés)

L'objectif de cette simulation est de voir l'évolution du système du nid en faisant varier encore plus l'angle du courant entrant, jusqu'à atteindre environ 70° (Figure 60). Les observations se focaliseront toujours sur la direction et la vitesse du courant au centre et à la sortie du nid. De plus, il serait fortement possible de voir des turbulences au niveau de la traînée. Dans ce cas, il pourrait être intéressant de comparer ces turbulences avec ceux dans la vidéo de simulation avec un angle du courant entrant de 45° par exemple. Ici, la vitesse initiale vaut 1m/s selon X et -3m/s selon Y.

Cette simulation est également caractérisée par un phénomène de vagues périodiques, tout au long de la simulation (Figure 59). Aux alentours du frame 53 (1.06secondes) par rapport au début de la simulation, une grosse vague très verticalisée est venue frapper le nid, et s'est vu être accompagné par une accélération des champs de vitesse à l'entrée du nid, en suivant la géométrie de la dune. Cela a entraîné de vitesses atteignant 4m/s dans la zone de simulation, et des vitesses atteignant jusqu'à 3m/s au niveau du nid.

Le point de vue selon l'axe Y met en évidence une vitesse atteignant 5m/s au contact du nid. Ainsi, un contraste important se dessine entre les vitesses autour de la structure du nid et les vitesses au sein du nid, quasiment nulles. Cela se produit entre deux battements de la vague très verticalisée. Les champs de vitesse à la sortie du nid sont légèrement déviés vers l'extérieur mais redeviennent rapidement laminaire selon X. La traînée a un comportement différent des autres simulations. En effet, ici, elle est de faible amplitude selon X et temporaire pendant toute la simulation. Cela se confirme sur la visualisation en 3d field (Figure 61).

Enfin, le "Plot Line" présente de nouveau trois zones (Figure 60). Les fortes turbulences sont marquées par les variations brutales de vitesse le long du trait de coupe : passage de 4m/s à 0m/s à l'entrée du nid par exemple.

Figure 60 : Extrait de la vidéo « Simul_4_70deg » après stabilisation du système

Figure 61 : Extrait de la vidéo « Simul_4_70deg_field » après stabilisation du système

2.1.7. Conclusion des observations qualitatives

Après toutes les simulations faites avec le modèle du nid circulaire, le comportement général du courant à travers le nid a pu être dégagé. En étudiant le nid en longeant l'axe Y, une partie du courant atteint le centre du nid en circulant le long des vallées et ressort de la structure en suivant des vallées situées dans la zone opposée. L'autre partie du courant entrant est déviée vers l'extérieur du nid de part et d'autre de la géométrie avant de reprendre sa direction initiale après avoir contourné le nid (**Vient et al., 2018**). Par la suite pour représenter la circulation du courant en 3D, la figure du comportement du courant de **Vient et al., 2018** a été repris et mis à jour en y ajoutant une coupe placée selon l'axe Z et trois autres coupes placées selon l'axe X (Figure 62). La coupe selon l'axe Z permet de se rendre compte de la zone de faibles vitesses au niveau du nid et de la zone de vitesses élevées à l'aplomb du nid. Les coupes parallèles à l'axe X ont été définies de telle sorte qu'elles recourent des zones avec des grandes dunes pour éviter les zones plus turbulentes des petites dunes. Cette disposition des trois coupes dans les zones d'entrée, de centre et de sortie du nid permet de suivre le sens du courant et visualiser l'effet de vague créée par le nid sur la colonne d'eau située au-dessus.

Figure 62: Schéma synthétique de la circulation du courant au sein du nid

2.2. Résultats quantitatifs

Le traitement automatisé des fichiers de vitesse sur Python a permis de renseigner la zone et l'unité de temps pour chacune des données de vitesse (Tableau 3).

x	y	hauteur	vitesse	zone	temps
-0.15	0.15	0.35	1.03779	A	10
-0.15	0.05	0.35	1.04875	A	10
-0.05	0.05	0.35	1.00281	A	10
-0.05	0.15	0.35	0.998264	A	10
-0.05	0.15	0.25	1.02887	A	10
-0.05	0.05	0.25	1.00595	A	10
-0.15	0.05	0.25	1.04535	A	10
-0.15	0.15	0.25	1.05879	A	10
-0.15	0.15	0.15	0.961563	A	10
-0.15	0.05	0.15	0.982892	A	10
-0.05	0.05	0.15	0.965145	A	10

Tableau 3: Tableau de la valeur de la vitesse par zone et par unité de temps à la sortie du code Python

Ce fichier a permis de calculer à toutes les hauteurs, la médiane (Tableaux 4 à 7) et la moyenne (Tableaux 8 à 11) pour chaque zone et chaque unité de temps.

Temps (secondes)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	FEG	IHJ	BDC	FI	CG	BF
0.2	0.8611385	0.310431	0.7809285	0.320651	1.05351	1.07411	1.0677	0.391225	0.391524	0.35413	1.061628	0.377427	0.887344	1.012171	0.363419	1.014612
0.6	0.538664	0.303169	0.573136	0.730425	1.04469	1.03834	1.06099	0.886651	0.391084	0.357239	1.047152	0.352306	0.767193	1.003048	0.883589	0.389563
1	0.394043	0.6622405	0.490164	0.712886	1.03191	1.03256	1.04949	0.859033	0.398867	0.358413	1.036164	0.348738	0.652138	1.00729	0.846099	0.837898
1.4	0.3263535	0.5667475	0.45971	0.678378	1.02231	1.05077	1.04695	0.850952	1.00634	0.361122	1.03502	0.350536	0.604378	1.017448	0.833408	0.874762
1.8	0.292681	0.50919	0.435887	0.643591	1.02197	1.03711	1.03781	0.837216	1.00421	0.356678	1.029199	0.344637	0.567568	1.012435	0.818929	0.845139
2.2	0.2694105	0.474705	0.4212175	0.619138	1.00365	1.02677	1.03266	0.82938	1.00198	0.350751	1.015814	0.339619	0.543059	1.008178	0.810317	0.826019
2.6	0.2520655	0.4498435	0.408756	0.596294	0.995972	1.01618	1.02632	0.821564	0.993293	0.344228	1.007768	0.331961	0.522074	0.999015	0.801751	0.810239
3	0.2408085	0.432878	0.4002855	0.580291	0.989062	1.00823	1.02108	0.814578	0.986287	0.338637	1.001019	0.325491	0.507531	0.991788	0.795337	0.799049
3.4	0.233892	0.421725	0.395058	0.56944	0.986218	1.00299	1.0191	0.809931	0.981315	0.336276	0.997804	0.321579	0.497863	0.986734	0.792176	0.791621
3.8	0.233052	0.417721	0.394869	0.566151	0.987795	1.00272	1.02121	0.81028	0.980788	0.336068	0.999074	0.321391	0.495104	0.986271	0.79345	0.789993
4.2	0.230831	0.41279	0.3932965	0.56174	0.987562	1.00094	1.0217	0.8069	0.978993	0.33527	0.998649	0.320074	0.491208	0.98448	0.79319	0.787067
4.6	0.2243275	0.404674	0.387133	0.553469	0.981835	0.994509	1.0165	0.802788	0.973181	0.330521	0.992881	0.314585	0.48344	0.978513	0.787639	0.780024
5	0.221434	0.4000285	0.3848795	0.54885	0.979716	0.990893	1.01492	0.799976	0.969542	0.328613	0.990536	0.318802	0.479341	0.974877	0.785814	0.776027

Tableau 4: Tableau des médianes calculées par zone et par unité de temps à la hauteur de 0.05m

Temps (secondes)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	FEG	IHJ	BDC	FI	CG	BF
0,2	0,324681	1,0001575	0,935716	0,920651	1,05559	1,04606	1,042895	0,9333895	1,01075	0,9493495	1,0496063	0,9667183	0,9416669	1,0252094	1,025746	1,038716
0,6	0,7342605	0,9734065	0,747544	0,804747	1,04654	1,03746	0,893705	0,846203	1,00467	0,956871	1,0002552	0,9423226	0,82351	1,018178	0,861918	1,027211
1	0,576687	0,841163	0,672834	0,719037	1,03588	1,02703	0,860333	0,8160955	1,00434	0,952323	0,9880608	0,9327612	0,7363068	1,0188829	0,830333	0,937291
1,4	0,495366	0,7386035	0,6406255	0,679337	1,03055	0,978181	0,8489315	0,8083805	1,01119	0,9533645	0,9675534	0,9325869	0,8393049	0,9375901	0,815603	0,9336949
1,8	0,4522845	0,673111	0,614307	0,647553	1,04449	0,921671	0,823933	0,7956315	1,00421	0,946322	0,938118	0,9241561	0,8459446	0,9302234	0,795433	0,881801
2,2	0,430254	0,63108	0,593744	0,619138	1,00605	0,8774635	0,8179895	0,787168	0,972394	0,94184	0,9207989	0,9087744	0,8169776	0,9338579	0,782707	0,838042
2,6	0,4136725	0,600072	0,563345	0,596234	0,993132	0,841012	0,8073515	0,779646	0,932679	0,9354475	0,904328	0,889394	0,8434292	0,8943338	0,77906	0,802462
3	0,4016195	0,578337	0,572915	0,580291	0,993072	0,8138835	0,79432	0,772381	0,945031	0,9237395	0,8926951	0,8902412	0,8167269	0,8910231	0,763189	0,776196
3,4	0,393058	0,5637345	0,566838	0,56944	0,988238	0,793886	0,794975	0,7669325	0,88195	0,9277135	0,8839082	0,865448	0,8579339	0,8457184	0,758474	0,757062
3,8	0,390759	0,557535	0,566007	0,566151	0,988922	0,78082	0,7948275	0,7684835	0,867279	0,928029	0,8806383	0,8601767	0,8462043	0,8316782	0,758216	0,745094
4,2	0,3873255	0,551304	0,563978	0,56174	0,987588	0,7639685	0,733646	0,746632	0,854314	0,926837	0,8767878	0,8545916	0,8539182	0,8195309	0,756889	0,734997
4,6	0,379844	0,541974	0,557123	0,553469	0,981879	0,7582335	0,7872395	0,7580535	0,841815	0,921892	0,8632816	0,8464821	0,8517266	0,8074016	0,750471	0,723637
5	0,3761245	0,5362895	0,554001	0,54885	0,98023	0,749762	0,7848305	0,754312	0,831978	0,919605	0,8655734	0,8412545	0,8472034	0,7981244	0,747898	0,715606

Tableau 5 : Tableau des médianes calculées par zone et par unité de temps à la hauteur de 0.15m

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	FEG	IHJ	BDC	FI	CG	BF
0,2	0,97652	1,03922	1,148255	0,9849165	1,059845	1,07947	1,081395	1,054265	1,016875	0,975399	1,0709306	1,012745	1,0332814	1,0426494	1,0920926	1,07303
0,6	0,868538	1,07288	1,081005	0,9373295	1,05481	1,04086	1,068185	1,04762	1,015455	0,981757	1,0546552	1,01261	0,9993797	1,0259159	1,0702362	1,0459832
1	0,7310565	1,07972	1,07637	0,919066	1,05216	1,0383	1,060225	1,04915	1,00627	0,981923	1,0505988	1,0098261	0,9897233	1,0194588	1,0628082	1,0449272
1,4	0,6652415	1,062935	1,082145	0,9066015	1,04153	1,05155	1,06065	1,051255	1,01798	0,984804	1,0493754	1,0156386	0,9802631	1,0318029	1,0640892	1,0533076
1,8	0,6202405	1,05116	1,074865	0,8808105	1,029245	1,04651	1,05101	1,04184	1,010245	0,967037	1,0397531	1,0038407	0,9617892	1,0251776	1,0548268	1,047254
2,2	0,5956195	1,030665	1,06841	0,8608085	1,020315	1,03813	1,045455	1,03298	1,004925	0,979654	1,0318798	1,0039154	0,9468881	1,0185976	1,0491278	1,0369356
2,6	0,577039	1,0125	1,062005	0,8442455	1,01202	1,02418	1,03915	1,024675	1,000575	0,97763	1,0225981	0,9992651	0,9300264	1,0102947	1,0428068	1,0223112
3	0,5618085	0,9984615	1,055965	0,8308435	1,00464	1,01823	1,033655	1,01798	0,993063	0,976077	1,0161106	0,9941157	0,9181189	1,0034259	1,0372246	1,015067
3,4	0,551384	0,9888645	1,0541	0,822484	1,001051	1,01252	1,03169	1,014375	0,9915575	0,977047	1,0123878	0,9928945	0,9109277	1,0001891	1,0352756	1,0087351
3,8	0,5478115	0,9861395	1,055955	0,821119	1,00213	1,01195	1,03351	1,015375	0,992825	0,9796	1,0132223	0,9945446	0,909976	1,0007	1,0371012	1,0078203
4,2	0,5433435	0,98235	1,05626	0,8184085	1,00105	1,00729	1,033905	1,01493	0,9897135	0,981937	1,0115756	0,9941409	0,9076958	0,9969509	1,0374818	1,0032996
4,6	0,535129	0,974685	1,051555	0,8113495	0,994976	0,998986	1,02881	1,0094	0,9834915	0,980388	1,0051648	0,9897855	0,9010253	0,9898716	1,0324492	0,9950978
5	0,5302555	0,9700125	1,04969	0,80746	0,992015	0,993173	1,027115	1,00684	0,967346	0,965181	1,0017768	0,9778568	0,8947117	0,9779806	1,030727	0,9894673

Tableau 6 : Tableau des médianes calculées par zone et par unité de temps à la hauteur de 0.25m

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	FEG	IHJ	BDC	FI	CG	BF
0,2	0,9829565	1,03041	1,113245	0,996891	1,059145	1,08007	1,079955	1,059355	1,01718	0,965803	1,0703813	1,0109325	1,0301961	1,0430759	1,0852814	1,0721244
0,6	0,9586175	1,03777	1,07121	1,02572	1,05273	1,04025	1,07026	1,05428	1,01565	0,9794745	1,0540896	1,0137673	1,0385067	1,0257794	1,070412	1,0398532
1	0,9104405	1,063865	1,07941	1,07444	1,050435	1,03918	1,06199	1,062105	1,00698	0,978501	1,0505158	1,0125589	1,0731944	1,0202388	1,0647772	1,0431296
1,4	0,8554285	1,07009	1,086	1,0882	1,039915	1,05176	1,063425	1,06125	1,01909	0,9822075	1,0494337	1,0179634	1,0951422	1,0325424	1,067073	1,0456928
1,8	0,81699	1,06514	1,07925	1,09737	1,02632	1,047295	1,056085	1,048625	1,01104	0,978589	1,0399808	1,0101889	1,0861811	1,0259685	1,0597914	1,0501502
2,2	0,7917935	1,05657	1,074435	1,08418	1,016645	1,039065	1,05125	1,04367	1,00787	0,9753715	1,0319979	1,006492	1,0758789	1,020715	1,0549596	1,0418658
2,6	0,773531	1,046645	1,07184	1,07193	1,00367	1,0272	1,04388	1,03891	1,00766	0,9721625	1,0208308	1,0039109	1,0662911	1,0157059	1,0483536	1,0303112
3	0,76054	1,038625	1,069145	1,05984	1,000444	1,019125	1,03817	1,03159	0,987211	0,9708175	1,0156305	0,9940359	1,0571933	1,0003521	1,043126	1,022245
3,4	0,7525655	1,033886	1,069265	1,05226	0,9966495	1,01356	1,035885	1,028175	0,997641	0,9719865	1,0117927	0,9972027	1,0518447	1,0041959	1,0413098	1,0167322
3,8	0,7507195	1,0337185	1,072795	1,05082	0,997929	1,013015	1,03795	1,02919	0,994741	0,9747135	1,0127655	0,9974309	1,051903	1,0022656	1,0435252	1,0163276
4,2	0,747613	1,0324125	1,074545	1,04783	0,9937805	1,01033	1,038215	1,02888	0,995563	0,9770585	1,0101993	0,9984734	1,0503406	1,0016435	1,0440278	1,0138632
4,6	0,7403035	1,0264985	1,071075	1,04084	0,991225	1,00388	1,03278	1,02315	0,989555	0,9755725	1,00582	0,9941598	1,0443719	0,9954535	1,0389702	1,007499
5	0,736212	1,0236	1,07058	1,03667	0,988488	1,000048	1,031145	1,02074	0,985978	0,976177	1,0030849	0,9924096	1,0413011	0,9917715	1,0374546	1,0038163

Tableau 7 : Tableau des médianes calculées par zone et par unité de temps à la hauteur de 0.35m

Temps (secondes)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	FEG	IHJ	BDC	FI	CG	BF
0,2	0,85472575	0,86399775	0,75231775	0,81597228	0,85357536	0,9375427	0,9312985	0,84919556	0,90393389	0,91032518	0,89130314	0,89264604	0,81249915	0,9123361	0,86621459	0,91079908
0,6	0,55285763	0,787108	0,56792038	0,73263031	0,80869621	0,89194676	0,88497912	0,805806	0,85289211	0,9022279	0,84592068	0,8596215	0,70813426	0,86265577	0,76968503	0,85382357
1	0,4022055	0,6506015	0,50169938	0,692354	0,79164666	0,87727164	0,87177462	0,79402076	0,83159949	0,89628478	0,83032235	0,84645954	0,64070797	0,84301303	0,7372018	0,79484613
1,4	0,33107963	0,5586325	0,47589488	0,66731217	0,78566791	0,86097607	0,86707977	0,79124888	0,8232764	0,89550282	0,82223591	0,84235443	0,60062396	0,83270131	0,72483072	0,75103295
1,8	0,292833	0,50139025	0,45477463	0,64830362	0,776938	0,84139612	0,85756982	0,78378728	0,81142258	0,88911702	0,81079232	0,83364917	0,57264976	0,81891597	0,71109884	0,7175762
2,2	0,27113338	0,4671745	0,44179688	0,63619934	0,77075903	0,82662695	0,8522555	0,77939494	0,79948862	0,8551085	0,80281072	0,82671206	0,55543772	0,8062732	0,70299782	0,69591697
2,6	0,25546275	0,44217913	0,430537	0,62581617	0,76451127	0,81312948	0,8464928	0,77479187	0,78814295	0,8812462	0,79502105	0,8197189	0,5161257	0,79438958	0,69533573	0,67823844
3	0,244994	0,4254688	0,42274913	0,61858007	0,75945514	0,80335504	0,84209835	0,77032701	0,78012496	0,87741738	0,78898187	0,81416013	0,53027582	0,78593248	0,68960772	0,66586116
3,4	0,23899813	0,41387	0,41793488	0,61381209	0,75673539	0,79659735	0,84019091	0,76823207	0,77393218	0,87628693	0,78550947	0,81089019	0,52585224	0,77959847	0,68664326	0,65742377
3,8	0,238496	0,40964713	0,41783263	0,61422184	0,75783787	0,79458851	0,84139495	0,76942508	0,77140021	0,87717147	0,78590967	0,81057065	0,52511874	0,77719728	0,68737228	0,65460982
4,2	0,23655163	0,40491375	0,41648825	0,61335606	0,75765802	0,7918744	0,84179039	0,76964923	0,76868479	0,87747316						

Tableau 9: Tableau des moyennes calculées par zone et par unité de temps à la hauteur de 0.15m

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	FEG	IHU	BDC	FI	CG	BF
0,2	0,95065658	1,04286833	1,15789333	0,87606406	0,87890755	0,98445164	0,95811046	0,91225705	0,93226677	0,92971932	0,92864713	0,92563999	0,9757604	0,95375466	0,99007572	0,99379831
0,6	0,83541704	1,05801483	1,09356833	0,82248686	0,83592291	0,94158868	0,91544189	0,87041253	0,88890408	0,92461022	0,88578034	0,89637297	0,93506674	0,91059774	0,94394212	0,96021686
1	0,71672626	1,07797167	1,08885167	0,79800028	0,82081453	0,92922118	0,90265789	0,85990745	0,87277109	0,91987764	0,87203569	0,88591953	0,92484978	0,89601524	0,9324489	0,95302126
1,4	0,67917079	1,06370167	1,08271667	0,77920725	0,81590285	0,91195254	0,89849297	0,85789102	0,86475242	0,91985067	0,86399818	0,88246997	0,90987477	0,88418776	0,92796876	0,9362324
1,8	0,64459208	1,04873667	1,07201	0,76262731	0,80771338	0,89053928	0,88911272	0,84989359	0,85180803	0,91394992	0,85192786	0,87345458	0,89495887	0,86775619	0,91837628	0,91585086
2,2	0,62210979	1,0384383	1,06443	0,751366	0,80186812	0,87439816	0,88385629	0,84464355	0,83950115	0,91078634	0,84346917	0,8664294	0,88415307	0,8538705	0,91274808	0,90022947
2,6	0,60490738	1,02285967	1,05704167	0,74132372	0,79582977	0,85987001	0,87825495	0,83961301	0,82743343	0,90686379	0,83526277	0,8592813	0,87404681	0,84078967	0,90686083	0,88594835
3	0,59219704	1,0125665	1,05048333	0,73401125	0,7908542	0,84928703	0,87364929	0,83486454	0,81888888	0,90336753	0,8288771	0,8536243	0,86623955	0,83140577	0,90194274	0,87541175
3,4	0,5847215	1,00568633	1,04804433	0,72941863	0,78829375	0,84192096	0,87183163	0,83262471	0,81230367	0,90259428	0,82522281	0,85035632	0,86161716	0,82449902	0,90002567	0,86812342
3,8	0,583152	1,00486183	1,04963617	0,72998209	0,78954336	0,83946622	0,87311192	0,83382929	0,80936907	0,90380206	0,82548336	0,85008377	0,86210072	0,82176202	0,9013558	0,86592952
4,2	0,58033329	1,00257267	1,04956833	0,72911174	0,78945168	0,83639606	0,87354182	0,83398871	0,80624627	0,90440835	0,8247302	0,84923057	0,86109341	0,81866089	0,90170606	0,86298431
4,6	0,57332988	0,9960295	1,044421	0,72373699	0,78518049	0,83009776	0,86925353	0,82966015	0,80063177	0,90110655	0,81990865	0,84480945	0,85509555	0,81276483	0,89728032	0,85664684
5	0,56959917	0,99246483	1,04237117	0,72143093	0,78351765	0,82628074	0,86795317	0,82805698	0,79670588	0,90025005	0,81776343	0,8426434	0,85298074	0,80888376	0,89586005	0,8528702

Tableau 10: Tableau des moyennes calculées par zone et par unité de temps à la hauteur de 0.25m

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	FEG	IHU	BDC	FI	CG	BF
0,2	0,9829565	1,03041	1,113245	0,896891	1,059145	1,08007	1,079955	1,059535	1,01718	0,965803	1,0703813	1,0109325	1,0301961	1,0430759	1,0852814	1,0721244
0,6	0,9586175	1,03777	1,07121	1,02572	1,05273	1,04025	1,07026	1,05428	1,01565	0,9794745	1,0540896	1,0137673	1,0385067	1,0257794	1,070412	1,0398532
1	0,9104405	1,063865	1,07941	1,07444	1,050435	1,03918	1,06199	1,062105	1,00698	0,978501	1,0505158	1,0125589	1,0731944	1,0202388	1,0647772	1,0431296
1,4	0,8554285	1,07009	1,086	1,10882	1,039915	1,05176	1,063425	1,06125	1,01909	0,9822075	1,0494337	1,0179634	1,0951422	1,0325424	1,067037	1,0546928
1,8	0,81699	1,06514	1,07925	1,09737	1,02632	1,047295	1,056085	1,048625	1,01104	0,978589	1,0399808	1,0101889	1,0861811	1,0259685	1,0597914	1,0501502
2,2	0,7917935	1,05657	1,074435	1,08418	1,016645	1,039065	1,05125	1,04367	1,00787	0,9753715	1,0319979	1,006492	1,0758789	1,020715	1,0549596	1,0418658
2,6	0,773531	1,046645	1,07184	1,07193	1,00367	1,0272	1,04388	1,03891	1,00766	0,9721625	1,0208308	1,0039109	1,0662911	1,0157059	1,0483536	1,0303112
3	0,76054	1,038625	1,069145	1,05984	1,000444	1,019125	1,03817	1,03159	0,987211	0,9708175	1,0156305	0,9940359	1,0571933	1,0003521	1,043126	1,022245
3,4	0,7525655	1,033386	1,069265	1,05226	0,9966495	1,01356	1,035985	1,028175	0,997641	0,9719865	1,0117927	0,9972027	1,0518447	1,0041959	1,0413098	1,0167322
3,8	0,7507195	1,0337185	1,072795	1,05082	0,997929	1,013015	1,03795	1,02919	0,994741	0,9747135	1,0127655	0,9974309	1,051903	1,0022656	1,0435252	1,0163276
4,2	0,747613	1,0324125	1,074545	1,04783	0,9937805	1,01033	1,038215	1,02888	0,995563	0,9770585	1,0101993	0,9984734	1,0503406	1,0016435	1,0440278	1,0138632
4,6	0,7403035	1,0264985	1,071075	1,04084	0,991225	1,00388	1,03278	1,02315	0,989555	0,9755725	1,00582	0,9941598	1,0443719	0,9954535	1,0389072	1,0074899
5	0,736212	1,0236	1,07058	1,03667	0,988488	1,000048	1,031145	1,02074	0,985978	0,976177	1,0030849	0,9924096	1,0413011	0,9917715	1,0374546	1,0038163

Tableau 11: Tableau des moyennes calculées par zone et par unité de temps à la hauteur de 0.35m

Le fichier de sortie du code Python (Tableau 3) renseigne aussi indirectement le nombre de données dans chaque zone aux hauteurs différentes. En effet, le nombre de valeurs par zone est identique au cours du temps. Cela confirme que les points sont bien pris au centre des éléments, et donc que peu importe le temps, les zones contiennent toujours le même nombre de valeur de vitesse. Il est également observable que certaines zones ont le même nombre de données, comme les zones B et C par exemple. En effet, ces deux zones sont symétriques par rapport à l'axe Z.

Dans un second temps, pour toutes les données, une diminution de la vitesse est observable au cours du temps. De plus, la différence entre deux valeurs de temps consécutifs reste très faible dans toute les zones et pour toutes les données. Cela vient confirmer le fait qu'exporter un fichier de vitesse sous XFlow® tous les 0.4 secondes au cours de la simulation est suffisant pour observer cette tendance générale de diminution de la vitesse au cours du temps.

3. Simulation du tore

3.1. Résultats qualitatifs

Une simulation de circulation du courant à travers un tore a été fait pour mettre en avant le rôle des dunes du nid du *Torquigener albomaculosus*. La vitesse du courant entrant a été fixé à 1m/s comme toutes les autres simulations pour pouvoir comparer les simulations entre elles. Un plotline a été défini au sol traversant le tore en son centre selon l'axe X (Figure 63). De plus, deux cutting planes ont été définis pour pouvoir étudier la direction et l'intensité de la vitesse : un perpendiculaire à l'axe Y et l'autre perpendiculaire à l'axe Z.

Figure 63: Plotline traversant le tore en son centre le long de l'axe X

À partir d'une vue selon l'axe Y, le courant est dévié de part et d'autre vers l'extérieur du tore au moment du contact avec la géométrie (Figure 64). Le courant reprend sa direction initiale seulement dans la zone de sortie du courant à l'arrière du tore. Durant toute la simulation, aucune turbulence n'est observée.

Figure 64: Comportement du courant à travers le tore depuis un point de vue selon l'axe Y

Concernant l'intensité de la vitesse, depuis le début de la simulation jusqu'à $t=0.6s$ (Figure 65), celle-ci diminue jusqu'à atteindre $0.92m/s$ à l'entrée de la structure, $0.83m/s$ en son centre et environ $1m/s$ à la sortie de la géométrie.

Figure 65: Courbe des valeurs de vitesse enregistrée par le plotline associée à la simulation au temps $t=0.6s$

À partir de $t=0.6s$ jusqu'au temps de stabilisation du système à $t=1.8s$ (Figure 66), la vitesse à l'entrée du tore est stabilisée autour de $0.9m/s$, la vitesse diminue jusqu'à environ $0.8m/s$ au centre du nid, et à l'arrière de la géométrie elle est d'environ $0.78m/s$. Un léger pic de la valeur de la vitesse est observable à chaque bordure du tore pendant toute la simulation.

Figure 66: Courbe des valeurs de vitesse enregistrée par le plotline associée à la simulation au temps $t=1.8s$

En étudiant la simulation selon une perspective de côté, la direction du courant ne change pas sauf localement dans les zones situées au-dessus des bombements liés à la forme du tore (Figure 67). Ce point de vue différent confirme également qu'aucune turbulence est visible.

Figure 67: Comportement du courant à travers le tore le long de l'axe X

L'évolution de la valeur de la vitesse montre de nouveau une diminution jusqu'à $t=0.6s$ (Figure 68) avec une vitesse de $0.92m/s$ à l'entrée de la géométrie, de $0.83m/s$ au centre, et de $0.88m/s$ à la sortie du tore.

Figure 68 : Courbe des valeurs de vitesse enregistrée par le plotline associée à la simulation au temps $t=0.6s$

Ces valeurs de vitesse augmentent puis diminuent légèrement jusqu'à se stabiliser à $t=2s$ (Figures 69 et 70) avec $0.89m/s$ à l'entrée de la géométrie, environ $0.8m/s$ au niveau du centre du tore, puis d'environ $0.7m/s$ dans la zone de sortie du courant. De même que les observations faites d'un point de vue selon l'axe Y, un pic de vitesse s'installe à toutes les bordures de la structure pendant la simulation.

Figure 69: Courbe des valeurs de vitesse enregistrée par le plotline associée à la simulation au temps $t=1.8s$

Figure 70: Courbe des valeurs de vitesse enregistrée par le plotline associée à la simulation au temps $t=2s$

3.2. Comparaison avec la simulation du nid

Cette simulation réalisée avec le modèle 3D du tore a permis de mettre en avant des similitudes et des différences de comportement du courant par rapport aux simulations réalisées avec le modèle 3D du nid. De façon générale, selon l'axe Z, une partie du courant passe à travers le centre du tore et l'autre partie passe au-dessus de la structure (Figure 67). Le courant à l'aplomb du tore connaît des valeurs de vitesse élevée comme dans la simulation avec le modèle du nid. Cependant, le tore crée deux petites vagues vers l'entrée et la sortie du tore (Figure 67), alors que le nid crée qu'une seule vague au-dessus de la structure au niveau de l'entrée du nid. Ensuite, selon l'axe Y, le courant diverge de part et d'autre du tore dès qu'il entre en contact avec la structure, et il ne converge jamais vers le centre (Figure 64).

En ce qui concerne le ralentissement du courant, il n'est pas aussi net dans la simulation avec le tore que celle avec le nid. La vitesse du courant est quasiment négligeable dans tout le centre du nid, mais le courant accélère au centre du tore avant de sortir de la structure (figure 64). Enfin, dans les deux simulations une zone de faible vitesse à la sortie des structures est observable, mais dans la simulation avec le tore cette zone est nettement moins étendue que dans la simulation avec le nid.

Partie IV : Discussion

1. Étude statistique

Le fichier CSV exporté du code Python comprend les coordonnées de chaque élément pris dans la zone de simulation, la vitesse en m/s associée, la zone et le temps de simulation auquel appartient l'élément. Ce tableau a ensuite été importé sur Excel, et une étude statistique a pu être réalisée. Pour chacune des zones d'intérêt et pour chaque pas de temps, la médiane et la moyenne de la vitesse ont été calculées. Cependant, seuls les résultats des médianes seront discutés. En effet, la médiane est plus représentative des séries de données de vitesse hétérogènes (Figure 71) que la moyenne (Annexe D).

	x	y : hauteur	z	vitesse (m/s)	zone	médiane	moyenne
0,2 seconde	-0,05	0,05	0,15	0,842462	A	0,8611385	0,85472575
	-0,05	0,05	0,05	0,878604	A		
	-0,15	0,05	0,05	0,841219	A		
	-0,15	0,05	0,15	0,78181	A		
	0,15	0,05	0,15	0,862848	A		
	0,15	0,05	0,05	0,887759	A		
	0,05	0,05	0,05	0,883675	A		
0,6 seconde	0,05	0,05	0,15	0,859429	A	0,538664	0,55285763
	-0,05	0,05	0,15	0,50003	A		
	-0,05	0,05	0,05	0,519968	A		
	-0,15	0,05	0,05	0,495795	A		
	-0,15	0,05	0,15	0,475184	A		
	0,15	0,05	0,15	0,620182	A		
	0,15	0,05	0,05	0,664432	A		
1 seconde	0,05	0,05	0,05	0,58991	A	0,394043	0,4022055
	0,05	0,05	0,15	0,55736	A		
	-0,05	0,05	0,15	0,37132	A		
	-0,05	0,05	0,05	0,381849	A		
	-0,15	0,05	0,05	0,384506	A		
	-0,15	0,05	0,15	0,368467	A		
	0,15	0,05	0,15	0,440035	A		
0,15	0,05	0,05	0,45601	A			
0,05	0,05	0,05	0,411877	A			
0,05	0,05	0,15	0,40358	A			

Figure 71: Tableau montrant l'hétérogénéité des données de vitesse par zone et par unité de temps

A partir de ces données, des pourcentages de vitesse d'une zone à une autre ont pu être calculés afin d'identifier le comportement de la vitesse du courant dans les différentes parties du nid. Ensuite, l'évolution des médianes de la vitesse a été tracée au cours du temps, dans les différentes zones d'intérêt. Toute cette étude s'est réalisée dans un premier temps dans la zone centrale du nid, soit la zone A, afin de répondre à la problématique. Puis, la même étude s'est faite en ciblant les zones situées à l'entrée du nid et à la sortie du nid, regroupant l'ensemble des dunes. Enfin, une distinction a pu être faite entre les petites et les grandes dunes afin d'identifier l'impact d'une géométrie en particulier sur le courant. En ciblant chacune de ces zones, l'étude a été réalisée sur quatre hauteurs différentes : 0.05m, 0.15m, 0.25m et 0.35m. En effet, 0.05m est la première hauteur sur laquelle des données de vitesses peuvent être exportées sous XFlow®. Cette hauteur est la plus proche de celle à laquelle les œufs du poisson sont pondus. C'est donc à cette hauteur qu'il est le plus intéressant d'étudier le comportement de la vitesse du courant, en termes de protection des œufs. L'étude ne s'est pas portée au-delà de 0.35m car le courant n'est plus affecté par la géométrie du nid en général.

2. Centre du nid

L'étude s'est tout d'abord portée sur la zone A, la zone centrale du nid (Figure 72). L'objectif est de mettre en évidence un ralentissement du courant de l'extérieur vers l'intérieur du nid. Cela permet d'identifier l'impact général des dunes sur le courant. Pour cela, des pourcentages de vitesse ont été calculés entre la valeur de vitesse du courant initial, 1m/s, et la valeur de la médiane de la vitesse dans la zone A (Tableau 12).

Figure 72: Tableau des pourcentages de vitesse en fonction de la hauteur

Hauteur	Ralentissement du courant initial
0,05m	78%
0,15m	62%

Tableau 12: Tableau des pourcentages de vitesse en fonction de la hauteur

A 0.05m, c'est-à-dire, au niveau du nid, ce ralentissement est de 78%. A la hauteur de 0.15m, il est de 62%. Il y a donc une diminution de ce ralentissement en fonction de la hauteur, ce qui témoigne du plus faible impact de la géométrie du nid en hauteur.

L'évolution de la médiane des vitesses a été tracée au cours de la simulation, dans chacune des zones aux hauteurs 0.05m et 0.15m (Figures 73 et 74). Puis, un pourcentage de ralentissement a été calculé entre le début et la fin de la simulation. Le comportement général tend à une diminution de la vitesse au cours du temps. De plus, il est remarquable que la zone A correspond à la zone la plus faible en termes de vitesse, et c'est elle qui connaît le plus fort ralentissement au cours du temps. Ce dernier est de 74% à la hauteur 0.05m et de 59% à 0.15m de hauteur. Cela confirme qu'il existe un réel et un fort ralentissement du courant de l'extérieur vers l'intérieur du nid.

Figure 73: Graphique présentant l'évolution des médianes des vitesses par zone d'intérêt au cours du temps, à la hauteur $y=0.05m$

Figure 74: Graphique présentant l'évolution des médianes des vitesses par zone d'intérêt au cours du temps, à la hauteur $y=0.15m$

De la même façon, des pourcentages de vitesses ont été calculés entre l'extérieur du nid, à 1m/s et l'intérieur du nid, aux hauteurs de 0.25m et 0.35m (Tableau 13).

Hauteur	Ralentissement du courant initial
0,25m	47%
0,35m	26%

Tableau 13: Tableau des pourcentages de vitesse en fonction de la hauteur

A 0.25m de hauteur, il y a un ralentissement du courant de 47% et il est de 26% à 0.35m. Cela met en avant de nouveau un réel ralentissement de l'extérieur vers le centre du nid. D'ailleurs, il est remarquable que plus la hauteur est importante, moins la géométrie du nid a d'impact sur le courant.

L'évolution de médianes des vitesses aux cours du temps à ces hauteurs (Figures 75 et 76) montre un ralentissement de la vitesse au cours de la simulation. De nouveau, la zone A est la zone la plus faible en termes de vitesse et est celle qui connaît le plus fort ralentissement du début vers la fin de la simulation. Celui-ci est de 46% à 0.25m de hauteur et de 26% à 0.35m.

Figure 75: Graphique présentant l'évolution des médianes des vitesses par zone d'intérêt au cours du temps à la hauteur 0.25m

Figure 76: Graphique présentant l'évolution des médianes des vitesses par zone d'intérêt au cours du temps à la hauteur 0.35m

De cette étude, il peut être conclu que la géométrie du nid a un réel rôle de ralentissement de la vitesse du courant de l'extérieur vers le centre du nid. A 0.05m de hauteur, le ralentissement est de 78%, donc les œufs pondus au centre sont protégés par les courants marins.

3. Entrée et sortie du nid

En analysant les données de vitesse entre différentes zones du nid, il a été jugé intéressant de comparer le comportement du courant à l'entrée et à la sortie du nid, de part et d'autre de la zone centrale. En effet, une symétrie des vitesses a été constatée de l'entrée vers la sortie du nid (Figure 78). Par exemple, les zones B et C représentant les petites dunes (Figure 77), en orange sur la figure 78, montrent que la médiane de vitesse associée est de 0.4m/s et de

0.38m/s respectivement. Il existe donc bien une symétrie entre les valeurs de l'entrée du nid et celles de la sortie.

Figure 77: Figure des zones d'intérêt du nid

Figure 78: Figure représentant les médianes des vitesses dans les zones d'intérêt en m/s à la hauteur $y=0.05m$

Au fur et à mesure que les valeurs en Y augmentent, une augmentation des vitesses est observable dans les différentes zones du nid, tout en conservant cette symétrie entre l'entrée et la sortie du nid (Figure 79 et 80).

Figure 79: Figure représentant les médianes des vitesses dans les zones d'intérêt en m/s à la hauteur $y=0.15m$

Figure 80: Figure représentant les médianes des vitesses dans les zones d'intérêt en m/s à la hauteur $y=0.35m$

Les pourcentages de vitesses peuvent être faits entre les zones J et C pour l'entrée du nid et entre les zones B et I pour la sortie (Figure 81 et Tableau 14). De cette façon, une étude générale de l'impact des dunes sur le courant est faite. En effet, pour l'entrée du nid, les petites dunes sont représentées par la zone C et les grandes, par la zone G. A la sortie, les petites dunes sont caractérisées par la zone B et les grandes par la zone F.

Figure 81: Figure des zones d'intérêt

Hauteur	Entrée du nid	Comportement	Sortie du nid	Comportement
0,05m	76%	Ralentissement	77%	Accélération
0,15m	59%	Ralentissement	55%	Accélération
0,25m	45%	Ralentissement	45%	Accélération
0,35m	25%	Ralentissement	25%	Accélération

Tableau 14: Tableau présentant le comportement de la vitesse au passage des dunes à l'entrée et la sortie du nid, pour les quatre hauteurs

Ce tableau montre bien cette symétrie des données de vitesse entre l'entrée et la sortie du nid. De plus, il est remarquable que l'entrée du nid est caractérisée par un ralentissement du courant de l'extérieur vers le centre du nid. La sortie du nid montre une accélération du

courant du centre vers l'extérieur, en suivant le sens de circulation du courant. Ces observations sont faites quelle que soit la hauteur étudiée.

En ciblant cette étude sur la caractéristique d'entrée ou de sortie du nid, les mêmes observations sont faites que lors de l'étude sur le centre du nid. En effet, ces deux études visaient à étudier le comportement général des dunes sur la vitesse du courant (Tableau 15).

Hauteur	Ralentissement du courant initial	Entrée du nid
0.05m	78%	76%
0.15m	62%	59%
0,25m	47%	45%
0,35m	26%	25%

Tableau 15: Tableau comparant les pourcentages de ralentissement du nid entre l'étude du centre du nid et l'étude ciblant sur la caractéristique entrée ou sortie du nid

Ce tableau montre que les valeurs de ralentissement de la vitesse sont similaires sur les deux études. Cela permet de vérifier la cohérence des valeurs de ralentissement du courant dues à l'ensemble des dunes.

L'étude des caractéristiques d'entrée et de sortie du nid a permis de mettre en évidence une symétrie des données de vitesse entre l'entrée et la sortie du nid. De plus, l'entrée du nid est caractérisée par un ralentissement du courant et la sortie, par une accélération. Enfin cette étude a permis de retrouver les valeurs de ralentissement du courant par l'ensemble des dunes. Celle-ci est de 78% à la hauteur où sont pondus les œufs.

4. Géométrie des petites et grandes dunes

Après avoir identifié l'impact de l'ensemble des dunes sur la vitesse du courant, il peut être intéressant de distinguer les petites et les grandes dunes et d'identifier l'impact d'une géométrie particulière, sur la vitesse du courant (Figure 82). La symétrie des valeurs ayant été mise en évidence dans l'étude précédente, ici seuls les pourcentages à l'entrée du nid seront présentés (Tableau 16).

Les pourcentages de vitesse ont été calculés de la zone J vers la zone C pour mettre en évidence les grandes dunes. Les petites dunes sont mises en avant par le pourcentage de vitesse entre les zones G et A (Figure 82).

Figure 82: Figure des zones d'intérêt du nid

Hauteur	Ralentissement des petites dunes	Comportement	Ralentissement des grandes dunes	Comportement
0,05m	78%	Ralentissement	59%	Ralentissement
0,15m	52%	Ralentissement	40%	Ralentissement
0,25m	48%	Ralentissement	8%	Accélération locale
0,35m	29%	Ralentissement	9%	Accélération locale

Tableau 16: Tableau des pourcentages de ralentissement par les petites et grandes dunes

Pour les valeurs en y égales à 0.05m et 0.15m, les petites dunes ralentissent le courant 1.3 fois plus le courant que les grandes dunes. Il est également observable qu'en augmentant cette valeur de y, le pourcentage de ralentissement du courant diminue, pour les petites et les grandes dunes. Ce qui témoigne du faible impact de la géométrie du nid en hauteur. Ensuite, à y=0.25m et y=0.35m, les grandes dunes n'ont presque plus aucun impact sur le courant, contrairement aux petites dunes.

Ces observations se confirment en traçant l'évolution des médianes des vitesses au cours du temps, dans les petites dunes, les grandes dunes et l'ensemble des deux (Figures 83 et 84).

Figure 83: Graphique présentant l'évolution des médianes des vitesses par zone d'intérêt au cours du temps, à la hauteur y=0.05m

Figure 84 : Graphique présentant l'évolution des médianes des vitesses par zone d'intérêt au cours du temps, à la hauteur $y=0.35m$

A $y=0.05m$, les courbes représentant les petites et grandes dunes sont situées entre $0.3m/s$ et environ $1.05m/s$. Alors qu'à $y=0.35m$, ces mêmes courbes sont situées entre $1m/s$ et $1.15m/s$. Donc plus la hauteur est importante, plus la vitesse globale dans les zones augmente et se stabilise autour de $1m/s$. Cela confirme une nouvelle fois que pour les valeurs en y importantes, la géométrie du nid a très peu d'impact sur la vitesse du courant. De plus, sur les deux graphiques, la courbe représentant la zone G suit le plus le comportement de la zone CG. C'est-à-dire que les grandes dunes ont le même comportement que l'ensemble des dunes. Cela montre que les grandes dunes ont un plus faible impact sur le courant que les petites dunes.

5. Conclusion de l'étude statistique

L'étude statistique a permis d'identifier un ralentissement du courant de l'extérieur vers l'intérieur du nid, notamment de 78% à la hauteur où sont pondus les œufs. Il existe également une symétrie entre les données de vitesse de l'entrée du nid, et celles de la sortie. L'entrée du nid est globalement caractérisée par un ralentissement du courant, et la sortie, par une accélération. Enfin, l'impact d'une géométrie particulière a pu être identifié sur la vitesse du courant. Il a été montré que les petites dunes affectent bien plus le courant que les grandes dunes.

Il est important de se pencher sur la valeur y de $0.05m$ car c'est cette hauteur qui se rapproche le plus de celle à laquelle sont pondus les œufs.

Toutes ces observations sont confirmées grâce aux résultats qualitatifs d>XFlow® (Figure 85). En effet, plus la valeur en y est importante, plus les champs de vitesses sont de couleur rouge, donc de grandes vitesses. Cela confirme le faible impact de la géométrie du nid à partir d'une certaine hauteur. Dans un but de faire du biomimétisme avec le nid dans le domaine industriel, il est important de déterminer la hauteur à laquelle le ralentissement du courant est optimum.

Figure 85: Figure représentant le nid de profil avec le comportement du courant autour, et les différentes hauteurs étudiées

Cette figure montre que pour $y=0.05\text{m}$, les dunes du nid sont recoupées. Ainsi, ces endroits de recoupement sont situés en dessous de la surface des dunes. Il n'y a donc pas de vitesse mesurée. A cette hauteur, il y a donc des lacunes de données qu'il faut prendre en compte lors du traitement des vitesses. Ces lacunes ont pu être situées au sein du nid, lors de l'étude qualitative et quantitative (figures 86 et 87).

Figure 86: Comportement du courant à $t=0.2\text{s}$ à $y=0.05\text{m}$ sous XFlow®

Figure 87: Ensemble des quatre nuages de points (à quatre hauteurs différentes) en 2D à $t=0.2\text{s}$

La figure 86 est une représentation qualitative du comportement de la vitesse du courant autour du nid, à $y=0.05\text{m}$, au temps 0.2s sous XFlow®. Il est observable que le nid

est recoupé car toutes les parties en gris représentent les dunes situées au-dessus de ce plan de coupe à $y=0.05\text{m}$. C'est donc sur ces zones grises que se situent les lacunes de données. La figure 87 est une représentation en 2D du nid avec la vitesse mesurée en m/s. Cette figure a été réalisée sous le code Python, pour l'étude quantitative, pour chacun des fichiers exportés sous XFlow®. Les quatre hauteurs sont à chaque fois représentées. Il est alors remarquable qu'à $y=0.05\text{m}$, les lacunes de données sont retrouvées par ces zones blanches dans le nid. Parmi les quatre hauteurs, seule celle à $y=0.05\text{m}$ recoupe le nid, donc les lacunes ne sont constatées qu'à cette hauteur.

Conclusion

L'objectif de ce Mémoire d'Initiation à la Recherche est de faire une analyse qualitative et quantitative du ralentissement du courant marin autour de la structure du nid, fabriquée par un poisson globe, le *Torquigener albomacuclosus*. Ainsi, l'hypothèse selon laquelle la géométrie du nid ralentirait le courant, dans le but de protéger les œufs pondus au centre, peut être validée. Pour cela, des simulations ont été réalisées sur XFlow®. Ce logiciel de simulation fluide modélise l'écoulement d'un fluide dans une zone définie, où se situe un modèle 3D. A partir de ces résultats, une première analyse qualitative de la vitesse au contact du modèle 3D peut être réalisée grâce aux outils de visualisation du logiciel. La première simulation réalisée sous XFlow® est celle qui se rapproche le plus des conditions naturelles. En effet, la vitesse du courant initial a été défini laminaire, à 1m/s. Les propriétés du fluide ont été définies comme étant celles de l'eau de mer. C'est cette simulation qui sert de référence pour tout ce mémoire. En effet, c'est dans ces conditions que le ralentissement du courant par le nid veut être démontré. Les résultats de cette simulation ont montré un ralentissement de l'extérieur du nid vers l'intérieur. En effet par la géométrie des dunes, la vitesse du courant est accélérée à l'entrée du nid. Puis, en suivant la géométrie, les champs de vitesse ralentissent. Les zones au centre et à la sortie du nid sont des zones de moindre vitesse. L'étude quantitative correspond à une étude statistique des valeurs de moyenne et de médiane par zone d'intérêt et au cours du temps. Des zones ont été construites représentatives d'un comportement du courant en termes de vitesse, de direction et de géométrie.

L'étude statistique sur la simulation du nid a montré un ralentissement du courant de 78% à $y=0.05m$, c'est-à-dire à la hauteur la plus proche à laquelle sont pondus les œufs. Cela montre bien que la structure du nid ralentit le courant de l'extérieur vers l'intérieur, et que ce ralentissement est conséquent. Il peut donc être conclu que la structure du nid construit par le poisson globe *Torquigener albomaculosus* ralentit le courant de l'extérieur vers le centre, et le ralentit de 78%. Cela permet de protéger les œufs pondus au centre, du courant marin. D'ailleurs, il a été montré qu'il existe une symétrie des données de vitesse à l'entrée et à la sortie du nid. L'entrée est caractérisée globalement par un ralentissement du courant, et la sortie, par une accélération. Il a également pu être identifié que les petites dunes ont plus d'effet que les grandes dunes sur la vitesse du courant. En effet, jusqu'à $y=0.15m$, les petites dunes ralentissent 1.3 fois plus le courant que les grandes dunes. A partir de $y=0.25m$, les grandes dunes n'ont pratiquement plus d'effet sur le courant. Il est donc important d'identifier jusqu'à quelle valeur de y le nid ralentit le courant pour une éventuelle utilisation du nid dans le biomimétisme.

Perspectives

Pour la suite du projet, il serait nécessaire dans un premier temps de refaire des simulations en appliquant les paramètres de gravité et de pression. Ainsi, il serait possible de comparer, de façon pertinente, les résultats des simulations numériques avec d'éventuelles simulations analogiques. Les simulations analogiques pourront confirmer ou non les résultats numériques. Elles pourront être également réalisées dans le but d'étudier la déformation du nid au cours du temps. Enfin, des œufs de poisson pourront être introduits au centre de la structure pour observer l'interaction entre le courant, la géométrie du nid et ces œufs.

Il serait intéressant également de quantifier le ralentissement du courant au sein du tore et de comparer les résultats par rapport au nid. Un ralentissement pourrait être défini pour chacun des modèles et ils pourront être comparés afin de quantifier l'impact des dunes même sur le courant. En plus de cette comparaison, les résultats quantitatifs du tore pourront être comparés aux observations qualitatives pour vérifier la cohérence de l'ensemble.

Un autre aspect peut également être étudié par la suite de ce projet. En effet, les simulations sont sur une échelle de temps limitée. Or si le nid est replacé à l'échelle naturelle, cette notion de variation de la vitesse au cours du temps se traduirait par les phénomènes de houle et de marée qui sont des phénomènes cycliques dans le temps. Cette espèce de poisson globe est localisée en mer de Chine qui correspond à un environnement relativement calme. De plus, le nid est fait de sable, un matériau non cohérent. Ainsi, il peut être supposé que cette structure construite à 30m de profondeur, où la houle et la marée n'ont plus d'effet, peut conserver la structure du nid assez longtemps, pour la période de reproduction. Mais il peut être intéressant de faire une étude plus approfondie de ces phénomènes de houle et de marée.

En parallèle avec le Mémoire d'Initiation à la Recherche, un travail a été réalisé avec l'Université Sorbonne Paris Nord et notamment avec un des enseignants chercheurs, Yann Charles. Le but de ce travail a été de comparer deux logiciels de simulation : XFlow® et ABAQUS® caractérisés par des méthodes de calculs mathématiques différents. L'objectif était dans un premier temps de modéliser un écoulement fluide sur le modèle 3D du nid afin de caractériser le comportement de ce fluide à la surface du nid (Annexe D). La deuxième partie de ce travail consistait à étudier la déformation du nid au cours du temps, en utilisant des données de pression de XFlow® en tant que conditions limites (Annexe E). Ce travail en parallèle pourrait être prolongé pour réaliser une étude mécanique plus approfondie de la déformation du nid.

Enfin, des analyses quantitatives pourront également être réalisées sur les autres simulations faites avec le nid. En effet, le fait de comparer avec la simulation de référence, cela mettrait en évidence l'impact des paramètres de l'environnement tels que la vitesse initiale et la direction du courant initial. Après avoir défini les paramètres influençant le plus le courant autour du nid, la structure circulaire peut être utilisée pour des applications en biomimétisme. En effet, il peut être imaginé de placer des structures de ce type sur les plages par exemple pour limiter l'effet de l'érosion côtière (Figure 88).

Figure 88: Brise-vague submergé (TenCate Geosynthetics, 2020)

Ces structures peuvent également être utilisées pour limiter l'impact des courant au niveau des plateformes pétrolières par exemple, dans un but de conserver l'ouvrage durablement dans le temps en limitant l'usure des matériaux par les eaux ou bien par la biodiversité marine. L'idée serait alors d'optimiser les modèles 3D pour optimiser le ralentissement du courant, afin d'utiliser le biomimétisme dans l'industrie. Les modèles déroulés linéaire (Figure 89) et sinusoïdal (Figure 90) réalisés par **Vient et al., 2018** peuvent en premier lieu faire l'objet de cette étude qualitative et quantitative de ce mémoire.

Figure 89: Modèle 3D du nid déroulé linéaire (Vient et al., 2018) (à gauche)

Figure 90: Modèle 3D du nid déroulé sinusoïdal (Vient et al., 2018) (à droite)

Bibliographie

ANCEY, C., 2015. Mécanique des fluides : Introduction à l'hydraulique pour les ingénieurs civils. Lausanne (Suisse) : École Polytechnique Fédérale de Lausanne. 218 p.

Aquaportail, 2016. Torquigener albomaculosus : Poisson-ballon batisseur. In : Aquaportail [en ligne]. Date de consultation : 10/09/19. Disponible sur : <<https://www.aquaportail.com/fiche-poisson-3679-torquigener-albomaculosus.html>>

Aquaportail, 2018. Période de frai. In : Aquaportail [en ligne]. Date de consultation : 07/01/20. Disponible sur : <<https://www.aquaportail.com/definition-5772-periode-du-frai.html>>

BAVAY, M., 2019. Maillage lagrangien, maillage eulérien. In : Mathias.Bavay.Free [en ligne]. Date de consultation : 07/01/20. Disponible sur : <<http://mathias.bavay.free.fr/these/html/node310.html>>

BBC Earth, 2018. Puffer Fish Constructs A Masterpiece of Love. In You Tube [en ligne]. Date de consultation : 15/04/2020. Disponible sur : <https://www.youtube.com/watch?v=VQr8xDk_UaY>

BERTORELLO, S., 2001. Mémento matériaux, caractéristiques physiques des matériaux. In : Serge Bertorello [en ligne]. Date de consultation : 10/05/2020. Disponible sur : <<http://serge.bertorello.free.fr/math/formulaire/format.html>>

Calculis, 2012. Résoudre une équation du troisième degré. I : Calculis [en ligne]. Date de consultation : 23/10/2019. Disponible sur : <<https://calculis.net/resoudre-equation-troisieme-degre>>

CHATELLIER, G., DURIEUX, P., 2003. Moyenne, médiane, et leurs indices de dispersion : quand les utiliser et comment les présenter dans un article scientifique ? Revue des Maladies Respiratoires, volume 20, n°3-C1. p. 421-424.

COPIN-MONTÉGUT, G., 2002. Propriétés physiques de l'eau de mer. Techniques de l'Ingénieur [en ligne]. Date de consultation : 10/09/19. Disponible sur : <<https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/environnement-securite-th5/constantes-chimiques-des-solvants-et-produits-42337210/proprietes-physiques-de-l-eau-de-mer-k170/#presentation>>

Dassault Systèmes, 2017. XFlow : Fluids simulations to improve real-world performance. In : Dassault Systèmes : 3DS. Using HPC for Computational Fluid [en ligne]. Date de consultation : 25/02/20. Disponible sur : <<https://www.3ds.com/products-services/simulia/products/xflow/>>

Dassault Systèmes, 2019. XFlow, des simulations de fluides pour optimiser les performances réelles. In : Dassault Systems [en ligne]. Date de consultation : 05/11/19. Disponible sur : <<https://www.3ds.com/fr/produits-et-services/simulia/produits/xflow/>>

DEVILLIERS, J.F. VISCOSITE. In : Encyclopædia Universalis

[en ligne]. Date de consultation : 10/09/20. Disponible sur : <http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/viscosite/#i_43958>

DUVAUT, G., 1998. Mécanique des milieux continus. Dunod. 292 p. ISBN : 2100039326.

Eduscol, 2000. Exemples d'éléments dégénérés. In : Eduscol [en ligne] Date de consultation : 18/05/2020. Disponible sur : <<https://eduscol.education.fr/sti/system/files/images/ressources/pedagogiques/8058/8058-exemples-delements-degeneres.jpg>>

ER2i ingénierie, 2017. Site de l'ER2i ingénierie [en ligne]. Date de consultation : 06/02/20. Disponible sur : <<https://www.er2i.eu/fr/outils/simulation-cfd-simulation-aeraulique/>>

HEUBES, D., BARTEL, A., EHRHARDT, M., 2011. An Introduction to the Lattice Boltzmann Method for Coupled Problems. In : Progress in Computational Physics (PiCP) : Novel Trends in Lattice-Boltzmann Methods. Wuppertal (Germany) : Bentham Science Publishers. p. 3-30

JAMSHED, S., 2015. Using HPC for Computational Fluid [en ligne]. Elsevier. Date de mise à jour : 06/02/20. Disponible sur : <<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128015674000015?via%3Dihub>>

KAWASE, H., OKATA, Y., ITO, K., 2013. Role of Huge Geometric Circular Structures in the Reproduction of a Marine Pufferfish. Scientific Reports [en ligne]. Date de consultation : 12/09/19. Disponible sur : <<https://www.nature.com/articles/srep02106>>

KAWASE, H., OKATA, Y., ITO, K., IDA, A., 2014. Spawning behavior and paternal egg care in a circular structure constructed by pufferfish, *Torquigener albomaculosus* (Pisces: Tetraodontidae). ResearchGate [en ligne]. Date de consultation : 15/09/19. Disponible sur : <https://www.researchgate.net/publication/272924357_Spawning_behavior_and_paternal_egg_care_in_a_circular_structure_constructed_by_pufferfish_Torquigener_albomaculosus_Pisces_Tetraodontidae>

KAWASE, H., MIZUUCHI, R., SHIN, H., KITAJIMA, Y., HOSODA, K., SHIMIZU, M., IWAI, D., KONDO, S., 2017. Discovery of an Earliest-Stage "Mystery Circle" and Development of the Structure Constructed by Pufferfish, *Torquigener albomaculosus* (Pisces: Tetraodontidae). Fishes [en ligne]. Date de consultation : 12/09/19. Disponible sur : <<https://www.mdpi.com/2410-3888/2/3/14>>

KO, J., JEONG, S., KIM, J., 2017. Application of a Coupled Eulerian-Lagrangian Technique on Constructability Problems of Site on Very Soft Soil [en ligne]. Date de consultation : 2017. Disponible sur : <https://www.mdpi.com/2076-3417/7/10/1080/pdf>

Larousse, 2017. Tétrodo toxine. In Larousse [en ligne]. Date de consultation : 07/01/20. Disponible sur : <<https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/t%C3%A9trodoxine/77609>>

Larousse, 2018. Neurotoxique. In : Larousse [en ligne]. Date de consultation : 07/01/20. Disponible sur : <<https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/neurotoxique/54427>>

Liu, Y.P., Kang, J.C., Zhu, J., Han, Q.C., 2013. Monthly Water Exchange through the Ryukyu Islands Revealed by Salinity Structural Changes. Advanced Materials Research [en ligne], volume 864-867. Date de consultation : 20/11/19. Disponible sur : <<https://www.scientific.net/AMR.864-867.2335>>

MARTINEZ-LERA, P., IZQUIERDO, S., FUEYO, N., 2007. Lattice-Boltzmann LES of Vortex Shedding in the Wake of a Square Cylinder. In : MARTINEZ-LERA, P., IZQUIERDO, S., FUEYO, N. Complex Effects in Large Eddy Simulations. Heidelberg (Berlin) : Springer Berlin Heidelberg. p. 203-217.

MATSUURA, K., 2014. A new pufferfish of the genus *Torquigener* that builds "mystery circles" on sandy bottoms in the Ryukyu Islands, Japan (Actinopterygii: Tetraodontiformes: Tetraodontidae). Ichthyological Research [en ligne], volume 62, n°2. Date de consultation : 26/09/19. Disponible sur : <<https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10228-014-0428-5>>

Médiathèque de la mer, 2015. 2 espèces marines dans le top 10 des espèces les plus fascinantes ! In : Médiathèque de la mer [en ligne]. Date de consultation : 03/06/2015. Disponible sur : <<http://mediathequedelamer.com/actualite/top-10-especes-fascinantes/?detail=1>>

Ministère de la transition écologique et solidaire, 2019. Fluide newtonien/non newtonien. In : Géorisques [en ligne]. Date de consultation : 15/10/19. Disponible sur : <https://www.georisques.gouv.fr/glossaire?field_thematique_value=&title=&body_value=fluide+newtonien>

NOURGALIEV, R.R., DINH, T.N., THEOFANOUS, T.G., JOSEPH, D., 2003. The lattice Boltzmann equation method : theoretical interpretation, numerics and implications. International Journal of Multiphase Flow, volume 29, n°1. p. 117-169.

PHILIPPE, S., 2009. Développement d'une formulation arbitrairement lagrangienne eulérienne pour la simulation tridimensionnelle du laminage de produits plats. Thèse de doctorat Sciences de l'ingénieur/ Mécanique : École Nationale Supérieure des mines de Paris. 198 p.

Simulation matériaux. Comportement mécanique des matériaux. Date de consultation : 2018. In : simulationmatériaux [en ligne]. Disponible sur : <https://www.simulationmatériaux.com/ComportementMecanique/comportement_mecanique_Liste_modules_de_Young.php>

Souchu, 2019. Salinité de l'eau de mer. In : setec lerm [en ligne]. Date de consultation : 23/09/19. Disponible sur : <<http://doc.lerm.fr/salinite-leau-mer/>>

STOUKOV, A., 2012. XFlow : étude des écoulements à surface libre. In Enseight [en ligne]. Date de consultation : 20/10/2019. Disponible sur : <<http://hmf.enseeiht.fr/travaux/projnum/content/g07-2012/presentation-du-logiciel-xflow>>

TenCate Geosynthetics, 2020. Breakwaters. In : TenCate Geosynthetics EMEA [en ligne]. Date de consultation : 03/06/20. Disponible sur : <<https://www.tencategeo.eu/en/solutions/overview/7fTh/Breakwaters>>

TESSON, S., 2016. Un champ de force polarisable pour l'étude des argiles à l'échelle moléculaire. Thèse de doctorat Chimie Physique et Chimie Analytique : Université Pierre et Marie Curie. 233 p.

VIENT, J-M., HENAULT, T., DE TONQUEDEC, T., DUQUENNOY, J., MARGANI, Y., 2018. Modélisation et simulation numérique de courants sur la structure du nid du Torquigener Albomaculosus et application en biomimétisme. Vient, J-M., Henaut, T., De Tonquedec, T., Duquennoy, J., Margani, Y. Simulia. 2018.

Annexes

Annexe A : Construction du modèle 3D du tore

Un tore a été créé et testé sur XFlow® (Figures 93 et 94). L'objectif de ce modèle est de comparer le comportement du courant avec celui des simulations avec le modèle 3D du nid. En effet, les résultats mettront en évidence l'impact de la structure même des dunes sur le courant marin. Pour pouvoir comparer les deux modèles, le tore a été placé dans les mêmes conditions que le nid. De plus, le tore a été créé de sorte que le volume du nid soit conservé ainsi que le diamètre de la structure, soit 1.6m. Pour cela, il a fallu tout d'abord mesurer le volume du nid sous CATIA®. Celui-ci vaut 0.046 m^3 .

L'équation du tore est $2\pi^2 Rr^2$ (Figure 91). Il faut déterminer r en partant de la moitié du volume du tore.

Figure 91: Schéma du tore et les paramètres permettant de déterminer r

Soit V le volume du tore, en posant $R = a - r$:

$$V = (2\pi^2 r^2 (a-r))/2$$

Après simplification, l'équation suivante est obtenue :

$$(-\pi^2/V)*r^3 + (a\pi^2/V)*r^2 = 1$$

Ce qui donne l'équation du troisième ordre suivante : $-214.55661*r^3 + 171.645294*r^2 = 1$

Cette équation peut être résolue par un algorithme (Figure 92).

Entrer l'équation à résoudre :

x³ + x² + x + = 0

Posons le changement variable $x = X - b/3a = X - -171.645294/643.66986$ et calculons les valeurs $p = c/a - b^2/3a^2 = -29462.106952346/138103.62955747$ et $q = 2b^3/27a^3 + d/a - bc/3a^2 = -951679979.37784/28608918745.421$ alors l'équation devient :

$$X^3 - 29462.106952346/138103.62955747X - 951679979.37784/28608918745.421 = 0$$

Calculons la valeur $D = q^2/4 + p^3/27 = -833.8583650793/10052374.281477$.

L'équation admet trois solutions réelles (après changement de variable $x = X - -171.645294/643.66986$) :

$$x_1 = 0.792580548377, x_2 = -0.07306441303 \text{ et } x_3 = 0.080483855332$$

Figure 92: Résolution d'une équation du troisième ordre à l'aide d'un algorithme (**Calculis, 2012**)

Finalement, $r = 0.080483855332\text{m}$

Le tore obtenu possède un volume identique à celui du nid, soit 0.046m^3 . De plus, le diamètre de la zone centrale est de 1.519516145m (Figures 93 et 94).

Figure 93: Modèle 3D du tore suivant l'axe Y ayant été utilisé dans les simulations XFlow® (à gauche)

Figure 94: Modèle 3D du tore suivant l'axe Z ayant été utilisé dans les simulations XFlow® (à droite)

Annexe B : Traitement des données de vitesse sur Python

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive', force_remount=True)
filedir = ('/content/drive/My Drive/Torqui_Python/Data/')

import statistics as stat
import numpy as np
import csv
import matplotlib.pyplot as plt
from tqdm import tqdm

# Boucle de traitement pour chaque fichier de données de vitesse

for num in tqdm(range(13)):
    filename =
    ['Vitesse_10', 'Vitesse_30', 'Vitesse_50', 'Vitesse_70', 'Vitesse_90', 'Vitesse_110', 'Vitesse_130', 'Vitesse_150', 'Vitesse_170', 'Vitesse_190', 'Vitesse_210', 'Vitesse_230', 'Vitesse_250']
    f = open(str(filedir+filename[num]+'.csv'), "r")

    # Stockage des données de vitesse dans la liste "vitesse"

    vitesse=[]
    for i in f.readlines()[1:-3]:
        line=i.strip()
        ls=line.split(',')
        line=[]
        for j in ls[1:4]:
            line.append(float(j))
        vitesse.append(line)

    # hauteur étudiée
    hmin = 0
    hmax = 0.4

    # Récupération des vitesses de chacune des zones dans une liste

    # Définition de 4 listes (pour les coordonnées XYZ et pour la valeur de vitesse) par zone
    ax=[]
    ay=[]
    az=[]
    av=[]
    bx=[]
    by=[]
    bz=[]
    bv=[]
    cx=[]
    cy=[]
    cz=[]
    cv=[]
    dx=[]
    dy=[]
    dz=[]
    dv=[]
    ex=[]
    ey=[]
    ez=[]
    ev=[]
    fx=[]
    fy=[]
    fz=[]
    fv=[]
    gx=[]
    gy=[]
    gz=[]
    gv=[]
    hx=[]
    hy=[]
    hz=[]
    hv=[]
    ix=[]
    iy=[]
    iz=[]
    iv=[]
    jx=[]
    jy=[]
    jz=[]
    jv=[]
```

```
# Définir les limites des zones grâce à l'équation du cercle et aux intervalles de coordonnées

# i[0]=coordonnée en x
# i[1]=coordonnée en y
# i[2]=coordonnée en z

for i in vitesse:
    if hmin<=float(i[1])<hmax:
        if (float(i[0])*float(i[0])+float(i[2])*float(i[2])) < 0.25*0.25 and float(i[2])>=0:
            ax.append(float(i[0]))
            ay.append(float(i[2]))
            az.append(float(i[1]))
            av.append(float(i[3]))
        elif (float(i[0])*float(i[0])+float(i[2])*float(i[2])) < 0.4*0.4 and
float(i[0])*float(i[0])+float(i[2])*float(i[2])) >= 0.25*0.25 and float(i[2])>=0 and float(i[0])>=0 and float(i[2])
<0.25:
            bx.append(float(i[0]))
            by.append(float(i[2]))
            bz.append(float(i[1]))
            bv.append(float(i[3]))
        elif (float(i[0])*float(i[0])+float(i[2])*float(i[2])) < 0.4*0.4 and
float(i[0])*float(i[0])+float(i[2])*float(i[2])) >= 0.25*0.25 and float(i[2])>=0 and float(i[0])<0 and float(i[2])
<0.25:
            cx.append(float(i[0]))
            cy.append(float(i[2]))
            cz.append(float(i[1]))
            cv.append(float(i[3]))
        elif (float(i[0])*float(i[0])+float(i[2])*float(i[2])) < 0.4*0.4 and
float(i[0])*float(i[0])+float(i[2])*float(i[2])) >= 0.25*0.25 and float(i[2])>=0.25:
            dx.append(float(i[0]))
            dy.append(float(i[2]))
            dz.append(float(i[1]))
            dv.append(float(i[3]))
        elif (float(i[0])*float(i[0])+float(i[2])*float(i[2])) < 0.8*0.8 and
float(i[0])*float(i[0])+float(i[2])*float(i[2])) >= 0.4*0.4 and -0.4<=float(i[0])<0.4 and float(i[2])>=0 and
float(i[2])<0.8:
            ex.append(float(i[0]))
            ey.append(float(i[2]))
            ez.append(float(i[1]))
            ev.append(float(i[3]))
```

```

# Regroupement des données par zones
A = np.array([ax,ay,az,av])
B = np.array([bx,by,bz,bv])
C = np.array([cx,cy,cz,cv])
D = np.array([dx,dy,dz,dv])
E = np.array([ex,ey,ez,ev])
F = np.array([fx,fy,fz,fv])
G = np.array([gx,gy,gz,gv])
H = np.array([hx,hy,hz,hv])
I = np.array([ix,iy,iz,iv])
J = np.array([jx,jy,jz,jv])

'''
# Réalisation de figures 2D/3D pour vérifier la localisation et les valeurs des données

#Création de la figure figure 3D des zones
fig = plt.figure()
a = fig.add_subplot(111,projection='3d')
#Rassemblement des coordonnées selon chaque zone
a.scatter(A[0],A[1],A[2],label='A')
a.scatter(B[0],B[1],B[2],label='B')
a.scatter(C[0],C[1],C[2],label='C')
a.scatter(D[0],D[1],D[2],label='D')
a.scatter(E[0],E[1],E[2],label='E')
a.scatter(F[0],F[1],F[2],label='F')
a.scatter(G[0],G[1],G[2],label='G')
a.scatter(H[0],H[1],H[2],label='H')
a.scatter(I[0],I[1],I[2],label='I')
a.scatter(J[0],J[1],J[2],label='J')
# a.scatter(K[0],K[1],K[2],label='K')

#Création de la légende et des axes
#Localisation de la légende dans le quadrant en haut à gauche
a.legend(loc=2)
axes = plt.gca()
axes.set_xlabel('x')
axes.set_ylabel('z')
axes.set_zlabel('y')

    elif (float(i[0])*float(i[0])+float(i[2])*float(i[2]) < 0.8*0.8) and
float(i[0])*float(i[0])+float(i[2])*float(i[2]) >= 0.4*0.4 and 0.4<=float(i[0])<0.8 and float(i[2])>=0 and
float(i[2])<0.7:
    fx.append(float(i[0]))
    fy.append(float(i[2]))
    fz.append(float(i[1]))
    fv.append(float(i[3]))
    elif (float(i[0])*float(i[0])+float(i[2])*float(i[2]) < 0.8*0.8) and
float(i[0])*float(i[0])+float(i[2])*float(i[2]) >= 0.4*0.4 and -0.8<=float(i[0])<-0.4 and float(i[2])>=0 and
float(i[2])<0.7:
    gx.append(float(i[0]))
    gy.append(float(i[2]))
    gz.append(float(i[1]))
    gv.append(float(i[3]))
    elif (float(i[0])*float(i[0])+float(i[2])*float(i[2]) < 1.1*1.1) and
float(i[0])*float(i[0])+float(i[2])*float(i[2]) >= 0.8*0.8 and -0.4<=float(i[0])<0.4 and 0.7<=float(i[2])<1.1:
    hx.append(float(i[0]))
    hy.append(float(i[2]))
    hz.append(float(i[1]))
    hv.append(float(i[3]))
    elif (float(i[0])*float(i[0])+float(i[2])*float(i[2]) < 1.1*1.1) and
float(i[0])*float(i[0])+float(i[2])*float(i[2]) >= 0.8*0.8 and 0.4<=float(i[0])<1.1 and 0<=float(i[2])<0.93:
    ix.append(float(i[0]))
    iy.append(float(i[2]))
    iz.append(float(i[1]))
    iv.append(float(i[3]))
    elif (float(i[0])*float(i[0])+float(i[2])*float(i[2]) < 1.1*1.1) and
float(i[0])*float(i[0])+float(i[2])*float(i[2]) >= 0.8*0.8 and -0.4>float(i[0])>=-1.1 and 0<=float(i[2])<0.93:
    jx.append(float(i[0]))
    jy.append(float(i[2]))
    jz.append(float(i[1]))
    jv.append(float(i[3]))

```

```

#Réalisation de la figure 2D des zones

#Affichage des nuages de points de toutes les zones
plt.figure()
plt.scatter(A[0],A[1])
plt.scatter(B[0],B[1])
plt.scatter(C[0],C[1])
plt.scatter(D[0],D[1])
plt.scatter(E[0],E[1])
plt.scatter(F[0],F[1])
plt.scatter(G[0],G[1])
plt.scatter(H[0],H[1])
plt.scatter(I[0],I[1])
plt.scatter(J[0],J[1])
#Création des axes
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('z')'''

# Regroupement des données par coordonnées XYZ et par la valeur de la donnée
X = np.concatenate((A[0],B[0],C[0],D[0],E[0],F[0],G[0],H[0],I[0],J[0]))
Z = np.concatenate((A[1],B[1],C[1],D[1],E[1],F[1],G[1],H[1],I[1],J[1]))
Y = np.concatenate((A[2],B[2],C[2],D[2],E[2],F[2],G[2],H[2],I[2],J[2]))
V = np.concatenate((A[3],B[3],C[3],D[3],E[3],F[3],G[3],H[3],I[3],J[3]))

# Réalisation des figures de vitesse en 2D selon différentes hauteurs

M = np.array((X,Z,Y,V))

vmin = np.min([vmin,np.min(M[3])])
vmax = np.max([vmax,np.max(M[3])])
# Figure avec Y=0.05
l2 = []
for i in range(M.shape[1]):
    if M[2][i] == hmin+0.05:
        l2.append([M[0][i],M[1][i],M[2][i],M[3][i]])
M0 = np.array((l2)).T

# Figure avec Y=0.15
l2 = []
for i in range(M.shape[1]):
    if M[2][i] == hmin+0.15:
        l2.append([M[0][i],M[1][i],M[2][i],M[3][i]])
M1 = np.array((l2)).T

# Figure avec Y=0.25
l2 = []
for i in range(M.shape[1]):
    if M[2][i] == hmin+0.25:
        l2.append([M[0][i],M[1][i],M[2][i],M[3][i]])
M2 = np.array((l2)).T

# Figure avec Y=0.35
l2 = []
for i in range(M.shape[1]):
    if M[2][i] == hmin+0.35:
        l2.append([M[0][i],M[1][i],M[2][i],M[3][i]])
M3 = np.array((l2)).T

# Réalisation de la figure regroupant les subplots

# Set Max/Min
# vmin = np.min(M[3])
# vmax = np.max(M[3])

# Fig creation
fig = plt.figure()

# Subplots
# 1
ax1 = fig.add_subplot(221)
Scat1 = ax1.scatter(M0[0],M0[1],c=M0[3]) # ,norm = colors.LogNorm(vmin,vmax)
Scat1.set_clim(vmin,vmax)
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('z')
plt.title('Y = 0.05 m')

# 2
ax2 = fig.add_subplot(222)
Scat2 = ax2.scatter(M1[0],M1[1],c=M1[3])
Scat2.set_clim(vmin,vmax)
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('z')
plt.title('Y = 0.15 m')

```

```
# 3
ax3 = fig.add_subplot(223)
Scat3 = ax3.scatter(M2[0],M2[1],c=M2[3])
Scat3.set_clim(vmin,vmax)
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('z')
plt.title('Y = 0.25 m')

# 4
ax4 = fig.add_subplot(224)
Scat4 = ax4.scatter(M3[0],M3[1],c=M3[3])
Scat4.set_clim(vmin,vmax)
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('z')
plt.title('Y = 0.35 m')

# Visualisation de l'échelle des valeurs
fig.subplots_adjust(bottom=0.2, top=0.9, left=0.1, right=0.8, wspace=0.5, hspace=0.65)
cb_ax = fig.add_axes([0.85, 0.1, 0.02, 0.8])
cbar = fig.colorbar(Scat1, cax=cb_ax)

# Export figures - 1 frame = 0.02 sec
my_suptitle = fig.suptitle("Simulation à T = " + str(round(0.02*(20*num+10),1)) + " sec", y=0)
fig.savefig('fig'+str(num)+'.png', bbox_inches='tight', bbox_extra_artists=[my_suptitle])

""## Traitement statistique des données""

Nb=[]
Med=[]
Moy=[]
Min=[]
Max=[]
A=[]
B=[]
C=[]
D=[]
E=[]
F=[]
G=[]
H=[]
I=[]
J=[]

# Définition de 4 listes (pour les coordonnées XYZ et pour la valeur de vitesse) par zone
ax=[]
ay=[]
az=[]
av=[]
azone=[]
atemps=[]
bx=[]
by=[]
bz=[]
bv=[]
bzone=[]
btemps=[]
cx=[]
cy=[]
cz=[]
cv=[]
czone=[]
ctemps=[]
dx=[]
dy=[]
dz=[]
dv=[]
dzone=[]
dtemps=[]
ex=[]
ey=[]
ez=[]
ev=[]
ezone=[]
etemps=[]
fx=[]
fy=[]
fz=[]
fv=[]
fzone=[]
ftemps=[]
gx=[]
gy=[]
gz=[]
gv=[]
gzone=[]
gtemps=[]
```

```

hx=[]
hy=[]
hz=[]
hv=[]
hzone=[]
htemps=[]
ix=[]
iy=[]
iz=[]
iv=[]
izone=[]
itemps=[]
jx=[]
jy=[]
jz=[]
jv=[]
jzone=[]
jtemps=[]

for num in tqdm(range(13)):
    filename =
['Vitesse_10','Vitesse_30','Vitesse_50','Vitesse_70','Vitesse_90','Vitesse_110','Vitesse_130','Vitesse_150','Vites
se_170','Vitesse_190','Vitesse_210','Vitesse_230','Vitesse_250']
    f = open(str(filedir+filename[num]+'.csv'),'r')

    vitesse=[]
    for i in f.readlines()[1:-1]:
        line=i.strip()
        ls=line.split(',')
        line=[]
        for j in ls[1:4]:
            line.append(float(j))
        vitesse.append(line)

# Récupération des vitesses de chacune des zones dans une liste

# Définir les limites des zones grâce à l'équation du cercle et aux intervalles de coordonnées

# i[0]=coordonnée en x
# i[1]=coordonnée en y
# i[2]=coordonnée en z
for i in vitesse:
    if hmin<=float(i[1])<hmax:
        if (float(i[0])*float(i[0])+float(i[2])*float(i[2]) < 0.25*0.25) and float(i[2])>=0:
            A.append([float(i[0]),float(i[2]),round(float(i[1]),2),float(i[3]),'A',str(num*20+10)])
        elif (float(i[0])*float(i[0])+float(i[2])*float(i[2]) < 0.4*0.4) and
float(i[0])*float(i[0])+float(i[2])*float(i[2]) >= 0.25*0.25 and float(i[2])>=0 and float(i[0])>=0 and float(i[2])
<0.25:
            B.append([float(i[0]),float(i[2]),round(float(i[1]),2),float(i[3]),'B',str(num*20+10)])
        elif (float(i[0])*float(i[0])+float(i[2])*float(i[2]) < 0.4*0.4) and
float(i[0])*float(i[0])+float(i[2])*float(i[2]) >= 0.25*0.25 and float(i[2])>=0 and float(i[0])<0 and float(i[2])
<0.25:
            C.append([float(i[0]),float(i[2]),round(float(i[1]),2),float(i[3]),'C',str(num*20+10)])
        elif (float(i[0])*float(i[0])+float(i[2])*float(i[2]) < 0.4*0.4) and
float(i[0])*float(i[0])+float(i[2])*float(i[2]) >= 0.25*0.25 and float(i[2])>=0.25:
            D.append([float(i[0]),float(i[2]),round(float(i[1]),2),float(i[3]),'D',str(num*20+10)])
        elif (float(i[0])*float(i[0])+float(i[2])*float(i[2]) < 0.8*0.8) and
float(i[0])*float(i[0])+float(i[2])*float(i[2]) >= 0.4*0.4 and -0.4<=float(i[0])<0.4 and float(i[2])>=0 and
float(i[2])<0.8:
            E.append([float(i[0]),float(i[2]),round(float(i[1]),2),float(i[3]),'E',str(num*20+10)])
        elif (float(i[0])*float(i[0])+float(i[2])*float(i[2]) < 0.8*0.8) and
float(i[0])*float(i[0])+float(i[2])*float(i[2]) >= 0.4*0.4 and 0.4<=float(i[0])<0.8 and float(i[2])>=0 and
float(i[2])<0.7:
            F.append([float(i[0]),float(i[2]),round(float(i[1]),2),float(i[3]),'F',str(num*20+10)])
        elif (float(i[0])*float(i[0])+float(i[2])*float(i[2]) < 0.8*0.8) and
float(i[0])*float(i[0])+float(i[2])*float(i[2]) >= 0.4*0.4 and -0.8<=float(i[0])<-0.4 and float(i[2])>=0 and
float(i[2])<0.7:
            G.append([float(i[0]),float(i[2]),round(float(i[1]),2),float(i[3]),'G',str(num*20+10)])
        elif (float(i[0])*float(i[0])+float(i[2])*float(i[2]) < 1.1*1.1) and
float(i[0])*float(i[0])+float(i[2])*float(i[2]) >= 0.8*0.8 and -0.4<=float(i[0])<0.4 and 0.7<=float(i[2])<1.1:
            H.append([float(i[0]),float(i[2]),round(float(i[1]),2),float(i[3]),'H',str(num*20+10)])
        elif (float(i[0])*float(i[0])+float(i[2])*float(i[2]) < 1.1*1.1) and
float(i[0])*float(i[0])+float(i[2])*float(i[2]) >= 0.8*0.8 and 0.4<=float(i[0])<1.1 and 0<=float(i[2])<0.93:
            I.append([float(i[0]),float(i[2]),round(float(i[1]),2),float(i[3]),'I',str(num*20+10)])
        elif (float(i[0])*float(i[0])+float(i[2])*float(i[2]) < 1.1*1.1) and
float(i[0])*float(i[0])+float(i[2])*float(i[2]) >= 0.8*0.8 and -0.4>float(i[0])>=-1.1 and 0<=float(i[2])<0.93:
            J.append([float(i[0]),float(i[2]),round(float(i[1]),2),float(i[3]),'J',str(num*20+10)])

```

```
StatZones=[]
StatZones.extend(A)
StatZones.extend(B)
StatZones.extend(C)
StatZones.extend(D)
StatZones.extend(E)
StatZones.extend(F)
StatZones.extend(G)
StatZones.extend(H)
StatZones.extend(I)
StatZones.extend(J)

Stats=np.array(StatZones)
print(Stats.shape)

#Save data

with open(str(filedir+"stats_brutes.csv"), "w") as output:
    writer = csv.writer(output, lineterminator='\n')
    writer.writerow(['x','y','hauteur','vitesse','zone','temps'])
    for val in Stats:
        writer.writerow(val)

print('Data saved. Data dim : '+ str(Stats.shape[0])+','+str(Stats.shape[1]))
```

Figure 95: Code Python de traitement des données de vitesse

Annexe C : Commentaires qualitatifs des résultats de simulations sous XFlow[®] avec le nid

Simulation 0

L'objectif de cette première simulation est d'observer le comportement du courant en termes de trajectoire et de vitesse autour et dans le nid, avec les paramètres du milieu naturel du *Torquigener albomaculosus*. L'idée est de se rapprocher le plus possible des conditions naturelles de la construction du nid.

Cutting plane 1

Les deux vidéos de simulation "Simul_0_cutting_plane_1_neutre" et "Simul_0_cutting_plane_1_zoom" ont été réalisées à partir des paramètres de l'environnement naturel du *Torquigener albomaculosus*, lors de la construction du nid. Un seul courant laminaire a été représenté, d'une vitesse initiale de 1 m/s. Ce courant vient traverser le nid et ses structures de vallées et de pics. Pour la vidéo "Simul_0_cutting_plane_1_neutre", le cutting plane a été placé de telle sorte qu'il traverse le centre du nid, en passant dans une vallée, entre deux dunes. Cela permet d'identifier le comportement global du courant en surface du nid et après la traversée de celui-ci. La vidéo "Simul_0_cutting_plane_1_zoom" permet d'identifier plus précisément la direction du courant en surface du nid.

Le courant, en termes de direction, suit globalement la géométrie du nid. Sur la vidéo "Simul_0_cutting_plane_1_neutre", la direction du courant représente une première ondulation passant au-dessus de la partie externe du nid. Ensuite, le courant arrive au centre de celui-ci, plus bas en termes de relief. Ensuite, une deuxième ondulation est visible, quand le courant arrive sur la partie externe, de l'autre côté. Au long de la simulation, le courant garde la même direction, quand il arrive au niveau du nid. La première ondulation du courant est visible jusqu'à la fin de la simulation. Celle-ci est plus visible sur la vidéo "Simul_0_cutting_plane_1_zoom". En effet, de nombreux champs de vitesse sont réunis au-dessus de la zone externe, créant un effet tremplin. Cela est visible jusqu'à la cinquième ligne de champs de vitesse au-dessus du nid. Les flèches des champs de vitesse sont dirigées vers le haut. Au-delà de cette cinquième ligne, la direction du courant est de nouveau linéaire. La deuxième ondulation est rapidement atténuée au-dessus du nid. Mais celle-ci se propagera derrière le nid, tout au long de la simulation, en s'atténuant progressivement. Cela est bien visible sur la vidéo "Simul_0_cutting_plane_1_neutre". Sur la vidéo "Simul_0_general", les vecteurs vitesse situés du centre du nid jusqu'à ceux au début de la traînée voient leur direction s'inverser. Les vecteurs vitesse du centre du nid s'inversent en premier à $t=3s$, puis ceux du début de la traînée. Les vecteurs qui s'inversent sont ceux présentant les vitesses les plus faibles, c'est à dire, inférieures à 0.3 m/s.

La vitesse varie de 0 m/s à 1.75 m/s. Celle-ci a été initialisée à 1 m/s. Lorsque le courant arrive au niveau du nid, les champs de vitesse situés au pied du nid ont une vitesse comprise entre 0.2 et 0.9 m/s tout au long de la vidéo. Cependant, une différence est visible entre les lignes de champs de vitesse. En effet, la première ligne par exemple, longe la surface du nid. Elle frôle le nid. Les vitesses correspondantes sont moindres, elles vont de 0 à 0.3 m/s, pendant la première seconde de la vidéo. Jusqu'à la cinquième ligne de champs, la vitesse augmente. Cela est dû à l'effet tremplin cité précédemment. Au contact du nid, le courant va passer par-dessus et tous les champs de vitesse vont être dirigés vers le haut et leur vitesse va augmenter. En effet, la deuxième ligne de champs par exemple va être redirigée vers le haut et va donc pousser la ligne supérieure. Cet effet se produit sur les cinq premières lignes de champs. Cette augmentation de vitesse est liée à la position des champs par rapport au nid. En effet, les vecteurs de la cinquième ligne de champs voient leur vitesse à leur maximum au-dessus de la zone externe de droite du nid. L'accélération se produit une fois que les vecteurs vitesse vont reprendre une direction linéaire. Ensuite, la vitesse diminue de nouveau avant d'atteindre une valeur, qui restera constante jusqu'à la fin de la simulation. Cependant, tout au long de

la simulation, une différence de vitesse entre les lignes de champs est visible. Les couches inférieures sont moins rapides que les couches supérieures. Cette différence est due à la propagation de la deuxième ondulation décrite précédemment. En effet, quand l'ondulation arrive à un instant t de la vidéo, après le nid, la vitesse y est considérablement réduite. Cette diminution est également visible sur les cinq premières lignes de champs, puis elle reste constante jusqu'à la fin de la simulation.

Cutting plane 2

Les vidéos de simulation "Simul_0_cutting_plane_2_neutre" et "Simul_0_cutting_plane_2_zoom" ont été réalisées en entrant tous les paramètres trouvés, grâce à la recherche bibliographique, sur l'environnement naturel de la réalisation du nid du poisson. Un seul courant laminaire suivant le sol traverse la structure à une vitesse initiale de 1m/s. Un plan coupe le nid près de sa base selon l'axe Y pour pouvoir mieux voir l'évolution de la direction et de la vitesse du courant sur toute la surface du nid et sur la surface sur lequel il est posé après avoir traversé le nid. Pour l'instant seule une description qualitative est possible car nous n'avons pas pu exporter correctement des données de vitesse avec l'aide de capteurs.

Pour la direction des courants, en ce qui concerne "Simul_0_cutting_plane_2_neutre", la vidéo montre une vue d'ensemble sur la simulation. Lorsque le courant à proximité du nid rencontre la structure, les vecteurs de courant contournent le nid et montrent que ce dernier est légèrement dévié vers l'extérieur de part et d'autre avant de traverser la structure et de reprendre sa direction laminaire en sortant du nid. "Simul_0_cutting_plane_2_zoom" offre un point de vue plus détaillé sur le nid en lui-même. Les vecteurs du courant déviés au début semblent longer les "vallées" du nid vers le centre pour ressortir par d'autres "vallées" de l'autre côté du nid. Jusqu'à environ $t=2.16s$, la légère courbure des vecteurs de courant se propagent vers l'arrière après avoir traversé le nid tout en reprenant progressivement sa trajectoire laminaire. Cependant, le courant juste à la sortie de la structure reste dévié vers l'intérieur. A partir de $t=3s$, les vecteurs vitesse commencent à inverser leur direction depuis le centre du nid progressivement jusqu'aux vecteurs vitesse situés au niveau de la traînée. Les vecteurs vitesse en question sont surtout ceux qui ont un courant inférieur à 0.3m/s.

Pour la vitesse des courants, celle-ci est initialisée à 1m/s et diminue jusqu'à environ 0.85m/s puis 0.6m/s très rapidement à la rencontre du nid. Le courant au centre du nid garde presque la même vitesse d'environ 0.6m/s alors que la vitesse du courant dans le cercle intérieur du nid commence à diminuer jusqu'à en-dessous de 0.3m/s. À partir d'environ $t=0.34s$, la vitesse du courant à l'intérieur du nid ne dépasse pas les 0.3m/s. Ensuite, à partir de ce moment, la vitesse du courant sortant tout juste de la structure diminue également jusqu'à au moins 0.3m/s et laisse une traînée de courant d'une vitesse faible à moyenne derrière le nid aux alentours de 0.7m/s à 0.8m/s plus on s'éloigne de la structure. La longueur de cette traînée continue d'augmenter tout au long de la simulation.

Plot line

Un plot line a été ajouté. Ce dernier traverse le nid en son centre. Il nous permet de mesurer la vitesse du courant tout au long de cette droite et de visualiser son évolution sous forme de graphique. A l'instant $t=0$, le plot line est bien cohérent avec les valeurs initiales, avec une vitesse égale à 1 m/s. Cependant une chute brutale de la vitesse aux environs de 0.5m du plot line peut être remarquée. Dès le lancement de la simulation, trois parties peuvent être distinguées sur le plot line qui sont chacune délimitées par une chute de la vitesse, à 0.5m et 1.15m environ. La première semble correspondre à l'entrée du courant dans la partie centrale du nid, alors que la deuxième semble correspondre à la sortie du courant de l'autre côté. Aux environs de 0.45m, la vitesse devient nulle jusqu'à environ 0.55m. Un regain de vitesse juste après est visible par un pic sur le graphique. La deuxième chute à 1.15m montre une vitesse d'environ 0.5m/s juste au lancement de la simulation. Au fur et à mesure de la vidéo, la vitesse à ce point diminue progressivement jusqu'à 0.07m/s. La deuxième chute comprend également un point minimum qui montre une vitesse négative à partir de $t=0.22s$. Ce phénomène pourrait être la conséquence de l'inversion du courant en sortant du nid.

Dans la première partie du plot line, la vitesse mesurée au début du plot line juste avant de rencontrer le nid est immédiatement réduite à environ 0.8m/s. Celle-ci reste constante tout au long de la simulation. Elle diminue de façon progressive et plutôt linéaire par la suite jusqu'à atteindre la première chute de vitesse décrite précédemment. Concernant la deuxième partie, la courbe des vitesses reste assez rectiligne tout au long de la simulation et elle diminue peu à peu jusqu'à se stabiliser aux alentours de 0.07m/s. Enfin, la troisième partie montre une augmentation assez linéaire de la vitesse en début de simulation, puis celle-ci s'atténue au fur et à mesure. Au point final du plot line, la vitesse passe de 0.8m/s à 0.07m/s.

Simulation 2

L'objectif de cette simulation est d'observer l'évolution du courant avec les paramètres naturels de la construction du nid mais avec un courant à deux composantes. Celui-ci présente deux vitesses différentes venant des deux axes X et Z.

Graphic view 1

La vidéo de simulation "Simul_2" a été réalisée en utilisant les données de l'environnement naturel de la construction du nid du *Torquigener albomaculosus*, mais en faisant varier la direction du courant entrant. Un seul courant laminaire suivant le sol traverse la structure à une vitesse initiale de 1m/s suivant l'axe X et à une vitesse initiale de 2m/s suivant l'axe Z. Un cutting plane coupe le nid en son milieu passant par des "vallées" du nid selon l'axe XZ pour pouvoir mieux voir l'évolution de la direction et de la vitesse du courant avec un point de vue de coupe suivant l'axe Z sur la structure.

En ce qui concerne la direction des courants, la vidéo montre de nouveau des phénomènes qui ressemblent à ceux de "Simul_0_cutting_plane_1_zoom". En effet, dès que les vecteurs de vitesse rencontrent le nid, une partie de ces derniers suivent le léger bombement de la zone extérieure de la structure. Ainsi les vecteurs longeant le sol créent un effet tremplin sur les vecteurs de vitesse situés au-dessus. L'autre partie des vecteurs de vitesse semble entrer dans la structure grâce à ses "vallées". Cette partie des vecteurs montre ensuite un courant assez laminaire une fois qu'ils ont atteint la partie centrale du nid. Ensuite, lorsque les courants s'apprêtent à sortir du nid, de nouveau une partie du courant traverse les "vallées" et l'autre partie des courants produisent un effet tremplin sur les vecteurs de courant au-dessus. Les courants passant à travers la structure longent la pente extérieure du nid et reprennent une direction laminaire. Au fil de la simulation, l'ondulation créée par les vecteurs vitesse en sortant du nid se propage derrière la structure tout en atténuant son amplitude progressivement. A $t=2.38$, les vecteurs de courant situés au centre de la structure indiquent encore une fois une inversion de la direction d'écoulement, comme cela a pu être constaté dans la vidéo "Simul_0".

Pour la vitesse des courants, les observations sont similaires à celles de la Simul_0, avec une vitesse du courant arrivant vers le nid d'environ 2m/s. A l'encontre de la structure, le courant est ralenti jusqu'à atteindre une vitesse inférieure à 1.3m/s pour la zone la plus proche du nid. Cependant la vitesse augmente.

Graphic view 2

La vidéo Simul_2 a été réalisée avec les paramètres du milieu naturel de la construction du nid. Le courant a une vitesse initialisée à 1 m/s selon l'axe X et à 2 m/s selon l'axe Z. L'évolution de la vitesse et de la trajectoire du courant traversant le nid est mise en évidence grâce à un cutting plane, placé selon l'axe Y. La variation de la vitesse du courant est visible selon l'axe Y du nid.

La direction du courant est globalement la même que sur les vidéos Simul_0. En effet, le courant est légèrement chassé de part et d'autre du nid sur les côtés, avant de reprendre une direction linéaire. De plus, à l'encontre du nid, le courant passe entre deux dunes, converge vers le centre du nid, et repasse entre deux dunes de l'autre côté. Juste à la sortie du nid, sur tout le diamètre de celui-ci, tous les vecteurs vitesse convergent selon l'axe du centre du nid, et reprennent ensuite

une direction linéaire. De plus, une différence de trajectoire des vecteurs vitesse au centre du nid se note par rapport à la vidéo "Simul_0_general". En effet, à $t=1$ s, la direction des vecteurs vitesse du centre du nid suit l'axe X. Ils continuent de "tourner" jusqu'à être pratiquement perpendiculaires à la direction initiale du courant. Un phénomène d'inversion du courant est également visible sur cette simulation. Cela se manifeste à partir de 2.76 s de la simulation. Quelques vecteurs vitesse s'inversent au niveau de l'intersection de la zone centrale avec la partie externe présentant les dunes, ainsi qu'au niveau de la sortie du nid.

Le comportement de la vitesse du courant est globalement le même que celui des vidéos Simul_0. En effet, dès que le courant atteint le nid, la vitesse est réduite. Lorsque le courant se dirige vers la partie centrale, la vitesse diminue de plus en plus, jusqu'à atteindre 0 m/s. La longueur de la traînée augmente en même temps que la vitesse des vecteurs diminue jusqu'à moins de 3 m/s.

Plot line

Le plot line a été placé de sorte qu'il coupe le nid en son centre suivant l'axe de la traînée. Les observations sont similaires à celles de la vidéo "Simul_0_general". La vitesse a été initialisée à 1 m/s selon l'axe X, et à 2 m/s selon l'axe Z. Cela donne un courant initial de 1.1 m/s. Avant de lancer la simulation, plusieurs variations extrêmes de la vitesse sont observées entre 0.5 m et 1 m, puis entre 1.35 m et 1.66 m. Cela semble correspondre aux intersections du centre du nid avec la partie externe comprenant les dunes. On distingue trois parties délimitées par ces chutes de vitesse. Celle-ci s'annule sur une zone plus étendue du plot line, par rapport à la vidéo "Simul_0_general". Au niveau de la première chute, la vitesse s'annule à environ 0.65 m du début du plot line jusqu'à environ 0.9 m, alors que pour la deuxième chute, la vitesse s'annule à environ 1.36 m du plot line jusqu'à 1.66 m. Pour chaque chute, au centre de la zone, la vitesse devient négative sur 0.05 m.

De la même façon que "Simul_0_general", la vitesse diminue progressivement dans la première partie, ainsi que dans la deuxième partie avant de se stabiliser vers 0.5 m/s. Enfin, sur la troisième partie, la vitesse augmente sur la fin du plot line. Or, cette augmentation s'atténue durant la simulation. En effet, la valeur maximale passe de 2 m/s à 0.5 m/s. Un nouvel élément peut être observé dans la première partie. Il s'agit d'une diminution brutale de la vitesse vers 0.56 m du plot line.

Stream tracers

Des stream tracers ont été ajoutées afin de mieux comprendre la trajectoire des particules. La vue suivant l'axe Z met en évidence les particules passant au-dessus du nid. De plus, grâce à la légende, une analogie peut être faite avec les observations des vecteurs vitesse. En effet, les particules passant au-dessus du nid accélèrent au long de la simulation. La vue depuis l'axe Y met en évidence la trajectoire plus irrégulière des particules à l'intérieur des structures. Quand les particules arrivent au centre, elles sont déviées selon l'axe X. Elles passent entre les dunes pour reprendre leur direction initiale à la sortie du nid.

Simulation 3

L'objectif de cette simulation est d'observer le comportement du courant au sein du nid, mais surtout celui de la traînée en arrière du nid, lorsque la vitesse initiale du courant est augmentée. Le courant est unidirectionnel et laminaire suivant l'axe X. Dans un premier temps, le courant a été initialisé à 10 m/s. Par la suite, une deuxième simulation a été effectuée avec une vitesse initiale de 100 m/s. Pour chaque simulation deux vidéos ont été réalisées. L'une avec une visualisation en vecteurs vitesse, et l'autre en 3d field. Celle en vecteurs permet de voir précisément la trajectoire du courant. Celle en 3d field est plus visuelle, elle permet de voir le comportement global du courant.

Simul 3

Dans cette vidéo, le courant est initialisé à 10 m/s selon l'axe X et est présenté sous forme de vecteurs vitesse. Cette vidéo montre deux vues, une selon l'axe Z et une selon l'axe Y. Enfin, un plot line a été ajouté, passant au centre du nid afin de visualiser l'évolution de la vitesse du courant le long du nid, tout au long de la simulation.

La vue depuis l'axe Z montre un comportement similaire aux simulations précédentes. En effet, en arrivant au nid, les vecteurs vitesse suivent la structure, tout en augmentant leur vitesse. Ce sont les cinq premières lignes de champ de vitesse qui sont touchées par cette accélération. Celles-ci subissent toujours un effet tremplin. Les deux ondulations suivant la structure du nid sont présentées au lancement de la simulation, puis, les vecteurs vitesse reprennent leur direction initiale suivant l'axe X, au-dessus de la zone externe en sortie du nid. Les vitesses sont toujours nulles au centre du nid et en sortie.

La vue depuis l'axe Y montre également le même comportement. Les vecteurs vitesse situés sur les côtés du nid sont chassés vers les extérieurs. Le phénomène d'inversion est également présent au sein du nid. Cette fois, même les vecteurs de la zone interne inversent leur direction. Au niveau de la sortie du nid, les vecteurs vitesse convergent vers l'axe X. La traînée s'allonge au fur et à mesure de la simulation.

Le plot line montre la vitesse du courant le long du nid, au cours de la simulation. Les deux zones de chutes de vitesse sont également présentes à l'état initial. La vitesse est bien initialisée à 10 m/s. Dès le lancement de la simulation, trois parties sont distinguables sur la courbe, celles-ci étant délimitées par les deux zones de chutes vitesse. La deuxième chute de vitesse, elle, disparaît instantanément. La première partie correspond à une légère diminution de la vitesse. Elle passe d'environ 9.5 m/s à 7.5 m/s. Dans la deuxième partie, la vitesse devient très rapidement nulle, ce qui correspond à la zone interne du nid. La deuxième chute de vitesse décrite à l'état initial disparaît, la vitesse est par la suite, nulle. La troisième partie correspond à la sortie du nid. Cette partie montre une augmentation pratiquement linéaire de la vitesse jusqu'à la fin du plot line. Elle passe donc de 0 m/s à environ 4 m/s.

Simul 3 field

La vidéo en 3d field permet de confirmer les observations faites sur la vidéo en vecteurs. En effet, dès le lancement de la simulation, sur la vue selon l'axe Z, l'effet tremplin est visible car la vitesse du courant est augmentée juste au-dessus de l'entrée du nid. La direction du courant suit l'axe X et les vitesses sont nulles au centre du nid. De même, sur la vue selon l'axe Y. Le courant converge ensuite vers l'axe X. La traînée évolue au fur et à mesure de la simulation. La différence avec le courant unidirectionnel initialisé à 1 m/s est qu'ici, la deuxième ondulation ne se propage pas le long de la traînée.

Simul 3 tracers

Des stream tracers ont été paramétrés, afin de bien observer la trajectoire de particules partant du nid et suivant le courant selon X. L'une des deux vues montre le nid et la traînée jusqu'à la fin du wind tunnel. Cela permet d'observer la trajectoire générale des particules au-delà du nid. La deuxième vue cible plus la trajectoire des particules juste en sortie du nid.

Sur la vue générale, l'état initial montre une vitesse faible au niveau du nid. En effet, elle est inférieure à 2.5 m/s. La vitesse augmente le long des stream tracers, jusqu'à environ 8.5 m/s à 9 m/s, à la fin du wind tunnel. Sur la vue plus rapprochée du nid, la vitesse a le même comportement. En effet, au centre du nid, les vitesses sont extrêmement faibles, voire nulles. Juste au-dessus du nid, des stream tracers sont visibles. Leur vitesse est légèrement plus

élevée, de 2.5 m/s à 3 m/s. Le long des stream tracers, au-delà du nid, la vitesse des particules augmente jusqu'à environ 9.8 m/s au cours de la simulation.

En ce qui concerne la trajectoire des particules, il est facile d'observer que celle-ci est différente par rapport à une vitesse initiale de 1 m/s par exemple. Cela s'observe en augmentant la longueur du wind tunnel, ainsi la trajectoire des particules est visible sur une plus grande distance. Les particules, partant du nid, vont remonter plus haut au-dessus du fond marin. Elles remontent très progressivement, en même temps que leur vitesse augmente, jusqu'à ce qu'elles reprennent une direction linéaire selon l'axe X à environ 8 m dans le wind tunnel. A ce moment, la vitesse des particules est la plus élevée. La trajectoire est plus détaillée sur la vue rapprochée du nid. En effet, un rebond des particules sur le fond marin est observé avant qu'elles remontent plus haut. Les particules se situant au centre du nid, avec une vitesse inférieure à 2.2 m/s suivent la géométrie du nid. Dès qu'elles sortent, elles se redirigent vers le fond marin avant de rebondir sur ce dernier et remonter ensuite progressivement. Ce phénomène pourrait être dû à une vitesse initiale dix fois plus importante que celle des simulations Simul_0 par exemple.

Simul_3_100

Pour la "Simul_3_100", il s'agit d'une visualisation du courant en vecteurs vitesse. Le courant a été initialisé à 100 m/s selon X. Ainsi, une observation localisée des vitesses et des trajectoires du courant est possible. La deuxième vidéo, "Simul_3_field" montre d'une façon plus visuelle le comportement général du courant, en termes de vitesse, et de trajectoire. Pour chaque vidéo, une vue le long de l'axe Z du nid et une vue le long de l'axe Y sont permises. Enfin, le traitement des données étant jugé plus pertinent avec la visualisation en vecteurs, un plot line a été ajouté.

En termes de trajectoire, le courant montre un comportement similaire aux simulations réalisées précédemment. En effet, premièrement, sur la vidéo avec les vecteurs, il est facilement observable que dès que le courant rencontre le nid, celui-ci passe au-dessus de la structure. Cependant, dès que le courant passe au-dessus du nid, celui-ci reprend une direction linéaire selon X sans suivre la géométrie du nid. Cela est parfaitement visible sur la vue en coupe suivant l'axe Z. En revanche, sur la vue du dessus suivant l'axe Y, le comportement du courant est très semblable aux simulations précédentes. En effet, il est toujours visible qu'au niveau des extrémités de la structure, le courant est chassé vers l'extérieur. De plus, les vecteurs vitesse au centre du nid sont également déviés vers l'extérieur avant de converger au-delà du nid, vers le centre. Le phénomène d'inversion des vecteurs vitesse est aussi observé avec une telle vitesse initiale.

En termes de vitesse, le courant montre également un comportement similaire aux simulations précédentes. Les observations passeront par l'étude du plot line. Celui-ci montre une courbe calculant la vitesse du courant en fonction du temps, à chaque point du plot line. L'état initial montre deux zones de chute de la vitesse. Celles-ci semblent correspondre à l'entrée et à la sortie du nid. Dès le lancement de la simulation, la courbe du graphique reste telle quel tout au long de la vidéo. Les deux zones de chute de vitesse restent présentes. La première reste même intacte en termes de vitesse (de 80 m/s à 90 m/s environ) et de position sur le plot line (entre 0.35 m et 0.5 m environ). La deuxième chute voit sa vitesse diminuer et son étendue s'élargir. En effet, elle passe de 100 m/s entre 1.4 m et 1.65 m du début du plot line, à 20 m/s entre 1.31 m et 1.62 m du début du plot line. Ces deux zones délimitent trois parties sur la courbe. La première partie montre une diminution de la vitesse, elle passe de 100 m/s à environ 90 m/s. La deuxième partie montre également une diminution de la vitesse, elle passe de 35 m/s à 20 m/s environ. Cette diminution est précédée par une perturbation montrant une diminution plus importante de la vitesse, qui semble correspondre à la limite entre la zone interne et la zone externe, avec les dunes du nid. Enfin, la troisième partie montre une stabilisation de la vitesse jusqu'à la fin du plot line, à environ 20 m/s.

Simul_3_100_field

La vidéo "Simul_3_100_field" montre plus globalement et de manière plus visuelle le comportement du courant au niveau du nid, mais surtout au-delà de celui-ci. Cela permet d'identifier jusqu'à où la structure du nid influence le courant.

Au niveau du nid, les deux points de vue permettent de confirmer les observations de la vidéo avec les vecteurs vitesse. En effet, le courant "remonte" à la sortie du nid, tout en augmentant sa vitesse. La vue selon l'axe Y permet d'observer cette traînée dans laquelle les vitesses sont clairement ralenties juste à la sortie du nid. La vue selon l'axe Z permet d'identifier une ondulation se propageant au-delà du nid, comme décrite sur la simulation 0. Il est remarquable que le phénomène se reproduit au fur et à mesure que le courant s'éloigne du nid. Ainsi, plusieurs ondulations se créent et celles-ci prennent de plus en plus d'amplitude au cours de la simulation. À partir de la quatrième ondulation, la vague n'est plus distincte. Cela forme plutôt une tache jaune verte correspondant à une vitesse comprise entre 60 m/s et 85 m/s environ. Cela semble correspondre à de la turbulence. Cela serait cohérent avec la valeur extrême de la vitesse initiale. Ces turbulences sont également visibles sur la vue selon l'axe Y.

Les vidéos "Simul_3" et "Simul_3_100" ont permis d'observer l'influence de la vitesse du courant initiale. Le comportement du courant est globalement le même entre une vitesse initiale de 10 m/s et de 100 m/s. Le courant passe au-dessus du nid et suit sa géométrie ou remonte selon la vitesse initiale. Une ondulation est présente en sortie du nid, et se propage au-delà de celui-ci. De plus, la vitesse initiale est grande, plus les ondulations se multiplient et se propagent au-delà du nid, jusqu'à provoquer de la turbulence à plus grande échelle.

Simulation 4 (20degrés)

L'objectif de cette simulation est de voir l'influence de l'angle du courant entrant dans le nid. Pour cela, un courant à deux composantes a été créé. Selon l'axe X, la vitesse a été initialisée à 3 m/s, et selon l'axe -Y, elle a été initialisée à 1 m/s. Ainsi, le courant arrive vers le nid avec un angle d'environ 20 degrés.

Simul 4 20 deg

Deux vidéos ont été réalisées pour cette simulation. La première montre le comportement du courant sous forme de vecteurs vitesse. Un "Plot Line" a été ajouté en plus. Celui-ci a été placé au centre du nid, passant entre les dunes au niveau de la partie externe. Il montre une courbe de la vitesse du courant en fonction du temps, à chaque point du plot line. La deuxième vidéo montre le comportement du courant en 3d field, de manière plus visuelle.

Graphic view 1

Cette première vue est une vue en coupe du nid longeant l'axe Z. À l'état initial, avant le lancement de la simulation, les vecteurs vitesse sont bien visibles arrivant vers le nid avec un angle d'environ 20 degrés. Dès le lancement de la simulation, le courant a un comportement similaire aux simulations précédentes, au niveau du nid. En effet, dès que le courant rencontre la structure, il passe au-dessus, formant les ondulations, correspondant à la zone externe du nid. La deuxième ondulation se propage également au-delà du nid, mais c'est moins flagrant. À $t=0.18$ s, les vecteurs vitesses sont orientés selon l'axe X, ils sont linéaires. Ensuite, les vecteurs sont réorientés d'un angle de 20 degrés. Ce phénomène se reproduit jusqu'à la fin de la simulation, de manière régulière. Cela crée une vague, dont l'amplitude correspond à la hauteur du wind tunnel. À partir de $t=1.26$ s, une multitude de vague est présente sur toute la hauteur du wind tunnel. La vitesse correspondant à ces vagues est comprise entre environ 2 m/s et 3.5 m/s. Lorsque le courant rencontre le nid, il subit de nouveau un effet tremplin. Ce sont les quatre premières couches de vecteurs vitesse qui sont touchés par ce phénomène. Leur vitesse est alors augmentée jusqu'à environ 4.5 m/s, comme observé lors des simulations précédentes. Ensuite, tout en conservant leur vitesse, les vecteurs reprennent une direction linéaire selon l'axe

X. Les vecteurs vitesse situés au centre du nid sont toujours pratiquement nulles, ainsi que juste à la sortie de la structure.

Graphic view 2

La deuxième vue est une vue du dessus suivant l'axe Y. Ainsi, la trajectoire du courant au sein du nid est plus distincte. Dès que la simulation est lancée, la vitesse du courant au centre du nid est quasiment nulle. De plus, les vecteurs vitesse juste à l'entrée du nid, sur les côtés, sont chassés vers les extérieurs. Les vecteurs vitesse situés au sein de la zone interne du nid subissent un phénomène d'inversion de leur direction. Cela se produit de manière régulière, et peut donc être corrélé avec les vagues décrites sur la première vue. En sortie du nid, les vecteurs vitesse convergent vers l'axe X, et plus on se rapproche de cet axe, plus les vitesses sont faibles, voire nulles.

Plot line

Le plot line permet d'identifier une vitesse à un endroit précis du nid. L'état initial montre, comme précédemment, deux zones de chutes de la vitesse. La première se situe entre environ 0.37 m et 0.5 m du début du plot line, alors que la deuxième zone se situe entre environ 1.40 m et 1.65 m du début du plot line. Entre ces zones, la vitesse est initialisée à environ 3.1 m/s, en prenant en compte la vitesse de 3 m/s selon X et de 1 m/s selon -Y. Dès le lancement de la simulation, trois parties se distinguent, délimitées par ces zones de chute de vitesse, comme décrit dans les précédentes simulations. La première partie correspond à une légère diminution de la vitesse. Au tout début de la vidéo, la vitesse est d'environ 4 m/s au début du plot line. Ensuite, une constante diminution jusqu'à environ 3.5 m/s est présente tout le long de la vidéo. Dans la deuxième partie, la vitesse diminue immédiatement après le lancement de la simulation, jusqu'à devenir nulle. La deuxième zone de chute de vitesse décrite à l'état initial disparaît. A environ 1.65 m du début du plot line, correspondant à la fin de la deuxième chute de vitesse de l'état initial et donc à la sortie du nid, la vitesse augmente de nouveau de manière pratiquement linéaire, jusqu'à environ 1.5 m/s, jusqu'à la fin du plotline et de la simulation.

Simul 4 20deg_field

La vidéo "Simul_4_20deg_field" montre de manière plus visuelle les mêmes observations que la vidéo "Simul_4_20deg". En effet, sur la vue suivant l'axe Z, il est bien visible que les vitesses sont nulles au centre du nid. De plus, elles sont augmentées juste au-dessus du nid. Enfin, les vagues sont également distinguables au-dessus du nid, tout au long de la simulation. Sur la vue du dessus selon l'axe Y, il est également remarquable que les vitesses sont nulles au centre du nid. La traînée se crée au fur et à mesure, avec les faibles vitesses qui convergent vers l'axe X. L'action des vagues est également visible, par l'avancée en "saccadé" du courant, et à partir de $t=3.12$ s, les vagues sont de couleur jaune, et suivent l'axe X.

Ces vidéos montrent que l'angle du courant entrant a un impact sur son comportement au niveau du nid et au-delà de celui-ci. En effet, lorsque le courant n'est pas unidirectionnel, des vagues se créent au-dessus du nid et au niveau de la traînée.

Simulation 4 (45degrés)

L'objectif de cette simulation est d'étudier l'impact de la variation d'angle du courant entrant sur la direction du courant se trouvant à l'intérieur du nid. Ainsi, on aurait des directions de courant qui se rapprocheraient beaucoup plus de l'état naturel du *Torquigener albomaculosus*. Avec ceci, au lieu d'avoir une seule composante pour la direction du courant pour simuler un courant laminaire comme dans la vidéo Simul_0, la direction du courant est déterminée par deux composantes pour montrer un courant plus turbide. Cette vitesse initiale vaut 1m/s selon l'axe X et vaut -1m/s selon l'axe Y.

Simul_4_45deg

Graphic view 1

Dans la vidéo "Simul_4_45deg", un cutting plane a été placé au milieu de la structure du nid afin de pouvoir analyser les directions et les vitesses de courant durant la simulation. Dès le début de la simulation lorsque le courant entrant de 45° se met en place, le phénomène du tremplin décrit dans les descriptions des vidéos précédentes est de nouveau présent. En effet, une partie du courant suit la géométrie du nid et se fait dévier légèrement vers le haut. Ainsi, une accélération peut être observée au-dessus du nid, mais elle s'atténue au fur et à mesure que la simulation avance. La vitesse du courant passe d'environ 0.6 m/s à 1.3m/s entre le moment juste avant de rencontrer le nid et le moment où il est affecté par le phénomène du tremplin. L'autre partie du courant traverse le nid suivant les vallées et il reprend sa direction normale laminaire à la sortie du nid. Dans ce cas, la vitesse de 0.6m/s au début diminue jusqu'à arriver en dessous de 0.3 m/s voire nulle au centre de la structure.

À partir de $t=68s$, un changement de direction du courant est évident lorsque les vagues s'approchent peu à peu du nid. De plus, une arrivée de courant plutôt laminaire de vitesse importante (2.4m/s) vient rencontrer le nid et forme des ondulations. Avant le battement des vagues, le courant entrant dans le nid était laminaire alors que à $t=68s$, il est possible de voir des vecteurs de vitesse plus courbés vers le centre du nid à cause de la pression des battements des vagues. Ceci fait que sur la vue selon l'axe Y du nid sur le graphic view 2, la simulation montre aussi des inversions des vecteurs de vitesse qui accélèrent brutalement le courant se dirigeant vers le nid. Mais ce dernier se fait dévier vers le haut aussitôt par la zone circulaire externe du nid. Cependant durant la simulation, cette accélération est moins marquée à chaque fois que la vague rebondit sur la géométrie du nid. En plus de cette accélération qui s'atténue, la direction des vecteurs de vitesse au centre du nid s'inverse momentanément entre les coups de frappe de la vague contre la structure.

Graphic view 2

La fenêtre graphic view 2 met en évidence encore plus, grâce au cutting plane en horizontal, les inversions de direction plus nettes au centre du nid. De plus, au contraire de ce qui se passe d'une part et d'autre de la structure, la direction du courant s'oriente vers le milieu au niveau de la traînée lorsque le courant traverse le nid pour la première fois vers $t=2,8s$. Au fil de la simulation, le courant se propage et la direction des vecteurs du courant dans la zone de la traînée se redresse avant d'être presque rectilignes comme au moment $t=0$. D'un point de vue général concernant la vitesse du courant, pendant que la première vague de courant traverse le nid, une grande différence est marquée entre le courant de plus de 2m/s contournant le nid et le courant de moins de 0,5m/s situé à l'intérieur de la structure. D'ailleurs, ce contraste reste visible même au niveau de la traînée jusqu'à la fin de la simulation.

Plot line

Comme tous les plotlines faites jusqu'à ce jour, ils semblent toujours être divisés en trois parties par des chutes de vitesse très marquées à 0,4m et vers 1,5m du plotline. Ces chutes de vitesse correspondent aux limites du cercle extérieur avec le centre du nid. Dès le lancement de la simulation, les vitesses diminuent rapidement. La zone se situant avant la première chute de vitesse ainsi que celles se situant au milieu du plotline montre une diminution de vitesse. Elle est plus progressive et linéaire pour la zone correspondant à l'entrée du nid et elle devient presque nulle pour toute la zone correspondant au milieu du nid. En effet, on passe d'une vitesse de 1m/s au début de la simulation ou de 2m/s vers la moitié de la simulation, à une vitesse quasi nulle observée au centre de la structure. En ce qui concerne la zone du plotline soulignant l'évolution de la vitesse vers la traînée, elle montre des vitesses nulles. Cependant à partir de $t=3,7s$, le plotline commence à augmenter de vitesse linéairement jusqu'à stagner aux alentours de 1m/s vers $t=5,3s$. Ce moment correspond au moment où le système se stabilise après que le premier courant brutal soit passé et lorsque les courants sortant du nid reprennent leur vitesse initiale. Par la suite, des petites variations

de vitesse jusqu'à des valeurs négatives sont observables lors de chaque frappe de courant sur le nid mais elles restent assez négligeables.

Simul 4 45deg field

La vidéo de simulation en mode 3d field offre un aspect beaucoup plus visuel et qualitatif que la vidéo réalisée en mode vecteurs. Tout d'abord elle met en avant une séparation marquée entre les zones à haute vitesse au-dessus de 2m/s et celles à moyenne ou faible vitesse en dessous de 1,3m/s. En effet avec le point de vue suivant l'axe Z, les zones de haute vitesse sont situées juste au-dessus du nid et ils suivent la géométrie de la structure. En revanche, des turbulences verticales qui n'étaient pas visibles dans la vidéo en mode vecteurs apparaissent dès à partir de $t=5s$. En point de vue suivant l'axe Y, les zones de courant à haute vitesse sont plutôt situées autour du nid alors que la traînée à l'arrière du nid est une zone de courant de moyenne à faible vitesse. Dans le même graphic view, des turbulences horizontales apparaissent. Or elles sont visibles vers $t=7,2s$, donc un peu plus tard comparé au point de vue selon l'. De plus durant la simulation, la largeur de la traînée à faible vitesse devient plus petite.

Simulation 4 (70degrés)

L'objectif de cette simulation est de voir l'évolution du système du nid en faisant varier encore plus l'angle du courant entrant, jusqu'à atteindre environ 70° . Les observations se focaliseront toujours sur la direction et la vitesse du courant au centre et à la sortie du nid. De plus, il serait fortement possible de voir des turbulences au niveau de la traînée. Dans ce cas, il pourrait être intéressant de comparer ces turbulences avec ceux dans la vidéo de simulation avec un angle du courant entrant de 45° par exemple. Ici, la vitesse initiale vaut 1m/s selon X et $-3m/s$ selon Y.

Simul 4 70 deg

Graphic view 1

Dans ce graphic view 1 et grâce au cutting plane parallèle à l'axe X, les variations de vitesse et de direction du courant sont plus évidentes. Dès le début de la simulation, une vague verticale et brutale frappe le nid de façon régulière. Cela engendre des conséquences sur la direction et la vitesse des courants sur le nid. En effet, cette vague verticale crée un courant plus près du sol et plus horizontal et éventuellement des turbulences depuis la zone juste au-dessus du nid. De plus, durant les périodes lorsque la vague verticale se dirige vers le nid, l'effet tremplin au-dessus du nid est toujours temporairement non-visible. En ce qui concerne les vitesses, la vague verticale et l'effet tremplin observé au-dessus du nid aux alentours du cadrage 53 introduisent des vitesses de plus de 4m/s dans le wind tunnel. En dehors de ces deux situations, la vitesse maximale au niveau du nid ne dépasse pas les 3m/s.

Graphic view 2

Comme dans la vidéo "Simul_4_45deg", ce point de vue met mieux en avant les inversions de direction des courants. Au lancement de la simulation, le courant horizontal arrive à une haute vitesse d'environ 5m/s au contact du nid. Ainsi, un contraste net de vitesse est visible entre le courant qui contourne le nid et le courant qui entre dans le nid et qui devient quasiment nulle. Or ceci arrive seulement de façon régulière entre les battements de la vague verticale. À la sortie du nid, les vecteurs vitesse sont légèrement déviés vers l'extérieur mais ils se remettent en place de façon rectiligne dès que le courant horizontal est passé. La traînée diffère de celle dans la simulation précédente car elle est assez courte et momentanée durant toute la simulation.

Plot line

Le plot line est toujours disposé au même endroit sur le nid pour pouvoir interpréter et comparer les observations correctement. Ainsi, les observations de la vidéo "Simul_4_45deg" reviennent mais plus de turbulences sont observables et la vitesse varie plus lorsque le courant vertical frappe le nid. De plus, les vitesses enregistrées dans l'ensemble sont plus élevées. Elles passent de 4m/s à 0m/s pour la zone à l'entrée du nid et elles remontent jusqu'à 1m/s à 2m/s pour la sortie du nid.

Simul 4 70deg field

Pour cette simulation, le mode de visualisation en 3d field nous permet de mieux voir les turbulences et de confirmer que la traînée à la sortie du nid est très courte par rapport aux simulations précédentes. En effet, les turbulences arrivent dès $t=3s$ et elles commencent à se mettre en place au-dessus du nid et non au niveau de la traînée.

Annexe D : Étude statistique

1. Données de médianes et de moyennes des vitesses à y=0.05m

Figure 96: Graphique présentant l'évolution des moyennes des vitesses par zone d'intérêt au cours du temps à la hauteur y=0.05m

Figure 97: Graphique présentant l'évolution des moyennes des vitesses par zone d'intérêt au cours du temps à la hauteur y=0.05m

G-A	J-C	J-A	A-F/E/G	I/H/J-B/D/C	G-FI	A-F	B-I	A-I	A-H	A-1m/s	1m/s-I
72,7842807	53,1969743	73,9267961	70,7689374	35,9308655	8,48636143	70,9131175	48,3075309	70,0363732	70,2133993	77,241375	24,0458268
ral	ral	ral	ral	ral	ral	acc	acc	acc	ral	ral	ral

Tableau 17: Pourcentages de ralentissement ou d'accélération des moyennes de vitesse à y=0.05m

G-A	J-C	J-A	A-F/E/G	I/H/J-B/D/C	G-FI	A-F	B-I	A-I	A-H	A-1m/s	1m/s-I
78,18212273	58,553294	76,15432909	77,64503033	7,948603882	3,94540949	77,65286113	58,74046715	77,16096879	72,3199196	77,8566	3,0458
ral	ral	ral	ral	acc	ral	acc	acc	acc	ral	ral	ral

Tableau 18: Pourcentages de ralentissement ou d'accélération des médianes de vitesse à y=0.05m

2. Données de médianes et de moyennes des vitesses à y=0.15m

Figure 98: Graphique présentant l'évolution des moyennes des vitesses par zone d'intérêt au cours du temps à la hauteur y=0.15m

G-A	J-C	J-A	A-F/E/G	I/H/J-B/D/C	G-FI	A-F	B-I	A-I	A-H	A-1m/s	1m/s-I
53,3068603	33,278839	56,894157	51,5287141	25,9658328	4,43890204	51,0652956	29,3935898	51,1886297	49,669133	62,305575	22,7753191
ral	ral	ral	ral	ral	ral	acc	acc	acc	ral	ral	ral

Tableau 19: Pourcentages de ralentissement ou d'accélération des moyennes de vitesse à y=0.15m

G-A	J-C	J-A	A-F/E/G	I/H/J-B/D/C	G-FI	A-F	B-I	A-I	A-H	A-1m/s	1m/s-I
52,07570297	39,75663464	59,09934157	56,5462022	34,95387609	1,665636801	49,83414737	35,54042294	54,79153295	50,17637817	62,38755	16,8022
ral	ral	ral	ral	ral	acc	acc	acc	acc	ral	ral	ral

Tableau 20: Pourcentages de ralentissement ou d'accélération des médianes de vitesse à y=0.15m

3. Données de médianes et de moyennes des vitesses à y=0.25m

Figure 99: Graphique présentant l'évolution des moyennes des vitesses par zone d'intérêt au cours du temps à la hauteur $y=0.25m$

G-A	J-C	J-A	A-F/E/G	I/H/J-B/D/C	G-FI	A-F	B-I	A-I	A-H	A-1m/s	1m/s-I
34,37443574	13,63440603	36,72878252	30,34670613	1,211907517	6,805598553	31,0646928	19,72452292	28,50571571	31,21256406	43,04008333	20,32941202
ral	acc	ral	ral	acc	ral	acc	ral	acc	acc	ral	ral

Tableau 21: Pourcentages de ralentissement ou d'accélération des moyennes de vitesse à $y=0.25m$

G-A	J-C	J-A	A-F/E/G	I/H/J-B/D/C	G-FI	A-F	B-I	A-I	A-H	A-1m/s	1m/s-I
48,3742814	8,05085311	45,061548	47,0684971	-8,9641267	4,7837246	46,6099562	0,27489336	45,1845048	47,3346808	46,97445	3,2654
ral	acc	ral	ral	acc	ral	acc	ral	acc	ral	ral	ral

Tableau 22: Pourcentages de ralentissement ou d'accélération des médianes de vitesse à $y=0.25m$

4. Données de médianes et de moyennes des vitesses à $y=0.35m$

Figure 100: Graphique présentant l'évolution des moyennes des vitesses par zone d'intérêt au cours du temps à la hauteur $y=0.35m$

Figure 101: Graphique présentant l'évolution des moyennes des vitesses par zone d'intérêt au cours du temps à la hauteur $y=0.35m$

G-A	J-C	J-A	A-F/E/G	I/H/J-B/D/C	G-FI	A-F	B-I	A-I	A-H	A-1m/s	1m/s-l
19,9616015	15,0477891	21,8699417	14,6966493	2,40151434	6,4319506	16,4345553	21,1797839	13,0208134	16,8663421	30,0669688	19,5979706
ral	acc	ral	ral	acc	ral	acc	ral	ral	ral	ral	ral

Tableau 23: Pourcentages de ralentissement ou d'accélération des moyennes de vitesse à $y=0.35m$

G-A	J-C	J-A	A-F/E/G	I/H/J-B/D/C	G-FI	A-F	B-I	A-I	A-H	A-1m/s	1m/s-l
28,6024759	8,81793047	24,5821198	26,6052144	4,69522866	3,8184223	26,3823336	3,67545916	25,3318025	27,8746792	26,3788	1,4022
ral	acc	ral	ral	acc	ral	acc	ral	acc	ral	ral	ral

Tableau 24: Pourcentages de ralentissement ou d'accélération des médianes de vitesse à $y=0.35m$

Annexe E : Modélisation d'un écoulement fluide et visualisation du champ de vitesse sous ABAQUS®

Résumé

En 2013, le *Torquigener albomaculosus* a été observé pour la première fois près des îles Ryukyu au large du Japon. Ce poisson construit un nid de sable de structure circulaire dans un but de reproduction. Celui-ci est d'environ 2m de diamètre et il possède deux parties, une partie centrale et une partie périphérique. La partie périphérique possède un motif constitué d'une dune et deux vallées, répété entre 15 et 21 fois. Dans le cadre de la reproduction, les œufs sont déposés par la femelle dans la partie centrale du nid. Il est construit pour protéger les œufs jusqu'à leur éclosion.

Introduction

Dassault Systèmes a développé plusieurs logiciels de simulation. Il peut alors être intéressant de faire des analogies entre eux, et voir si on peut obtenir globalement les mêmes résultats et faire les mêmes observations, en utilisant des modèles mathématiques différentes. En effet, ABAQUS® repose sur la méthode de Navier Stokes, prenant en compte des éléments finis, et donc un maillage qui se déforme. Ce logiciel est principalement utilisé pour étudier le comportement mécanique de modèles 3D. XFlow® est un logiciel réalisant des simulations fluides, il permet donc de simuler un courant et d'étudier le comportement de ce fluide au contact d'une structure 3D. XFlow® repose sur la méthode de Lattice Boltzmann, ne considérant pas les éléments comme étant continus. Ces travaux se sont réalisés avec l'Université Sorbonne Paris Nord, notamment avec le directeur du master Simulation, Yann Charles, ainsi qu'un de ses étudiants, Abdelhak DRIOUICH qui a travaillé sur ce sujet en tant que projet de fin d'études. Ces travaux se sont déroulés en deux parties. La première est la partie travaillée par Yann Charles et son étudiant. Celle-ci consiste tout d'abord à présenter la méthode utilisée sous ABAQUS® pour décrire l'interaction entre un fluide et un solide. Puis, les premières simulations ont été réalisées ayant pour objectif de modéliser l'arrivée d'un courant sur la structure du nid, et observer le comportement du contact fluide-solide. La deuxième partie a été réalisée par Yann Charles. Elle consistait à faire une étude de la déformation de la structure 3D, en réalisant une analyse des champs de pression à la surface du nid.

1. Simulation de l'interaction fluide-structure sous ABAQUS®

1.1. La méthode CEL

La méthode utilisée sous ABAQUS® pour simuler l'interaction entre un fluide et un solide est la méthode CEL (Coupled Eulerian-Lagrangian). Comme son nom l'indique, cette technique repose sur une approche lagrangienne et eulérienne. L'analyse lagrangienne implique que les éléments du maillage se déforment sous l'action d'une force extérieure. Ce sont des éléments finis. Celle-ci s'utilise principalement en mécanique des solides, où la déformation est relativement faible. Dans cette approche, les nœuds du maillage sont fixés dans le matériau et les éléments se déforment au fur et à mesure que le matériau se déforme. L'approche eulérienne implique un maillage fixe, et les éléments du matériau peuvent être transportés d'un élément à un autre. Cette technique est majoritairement appliquée en mécanique des fluides, où la déformation est relativement importante. Cette approche implique, à l'inverse, des nœuds fixes dans l'espace, et il s'agit du matériau qui se déplace à travers les éléments qui eux ne se déforment pas (Figure 102). Ainsi, la méthode CEL permet de l'étude de l'interaction entre un fluide et une structure par ces deux approches (Ko et al., 2017).

Figure 102: Déformation d'un continuum dans une analyse a) lagrangienne et b) eulérienne (Ko et al., 2017)

1.2. Modélisation sous ABAQUS®

1.2.1. Importation du modèle 3D sous ABAQUS®

La première étape à effectuer est d'importer le modèle 3D du nid au sein ABAQUS®. Ce modèle est celui avec lequel les simulations fluides ont été réalisées sous XFlow®. Celui-ci a été réalisé sous CATIA®. Plusieurs formats d'exportation sont disponibles. Il est alors nécessaire d'identifier le format qui conservera au mieux la structure du modèle initial. Le premier format à avoir été testé est le STL. Cependant, il a été décidé de transmettre plutôt un modèle au format STEP pour faciliter sa modification, notamment sur la géométrie et les conditions limites.

1.2.2. Modélisation

Dans le cas d'une analyse purement eulérienne, le fluide subit de grandes déformations (Figure 103).

Figure 103: Visualisation de l'écoulement fluide à l'instant $t=1.68s$ selon le plan XZ

La modélisation de l'interaction entre la structure et le fluide nécessite plusieurs étapes :

- Création d'un domaine eulérien
- Création d'un maillage eulérien
- Positionnement initial du matériau dans le maillage eulérien
- Application de conditions initiales, de conditions aux limites et de chargements sur le domaine eulérien
- Utilisation du contact général pour les interactions domaine eulérien-domaine lagrangien
- Modélisation de fluides avec le modèle matériau

La figure 104 présente les résultats suite à l'application de ces étapes.

Figure 104: Visualisation de l'écoulement fluide à l'instant $t=0.52s$ (vitesses en m/s)

2. Simulation du nid

2.1. Comportement des matériaux

2.1.1. Comportement du fluide

L'interaction fluide-structure va dépendre des caractéristiques du fluide, notamment de sa viscosité. Il existe des fluides newtoniens et non newtoniens. Un fluide newtonien est celui dont la viscosité ne dépend pas des contraintes qui lui sont appliquées. La viscosité reste donc inchangée pendant que le fluide se déplace. La température a également un rôle dans le déplacement du fluide. Plus celle-ci sera élevée, plus la viscosité sera faible, et donc l'écoulement du fluide sera facilité. Un fluide newtonien, au contraire possède une viscosité dépendante de la température et de la contrainte de cisaillement. Pour certains d'entre eux, leur viscosité va également dépendre du temps d'application de la contrainte sur le fluide. Dans ce cas d'étude, le fluide est de l'eau de mer, il s'agit donc d'un fluide newtonien.

2.1.2. Propriétés du nid

Suite à des problèmes de référencement du nid, celui-ci a été considéré comme étant un corps élastique, dont le module d'Young vaut 21000 MPa, et le coefficient de Poisson vaut 0,3.

2.2. Conditions aux limites

2.2.1. Création d'une source des courants marins

L'arrivée d'un courant sur la structure consiste à créer une répartition d'un domaine eulérien contenant initialement un fluide. Pour cela, une source a été créée, caractérisée par une vitesse de 1m/s. La création de cette source est une étape fondamentale pour obtenir des résultats cohérents. Des tests ont alors été effectués en prenant différentes formes du domaine eulérien, avec des conditions limites variées. Pour cela, une vitesse initiale est appliquée sur les deux bords du domaine eulérien, afin de créer un mouvement du fluide (Figures 105, 106 et 107).

Figure 105: Visualisation avec les conditions initiales de vitesse en m/s

Figure 106: Affectation du fluide sur tout le domaine

Figure 107: Champs de vitesses obtenus en m/s

Les résultats montrent que la vitesse reste constante sur tout le domaine.

Une autre simulation fut réalisée, dont le domaine eulérien est caractérisé par trois phases : du vide, un fluide et un sol représenté par un sable. Le modèle de l'écoulement est réalisé sur un plan incliné. Une source de fluide a été créée à l'entrée du domaine eulérien. Cependant, sur les résultats obtenus, le sol est entraîné par l'écoulement fluide. Il y a donc un problème dans les conditions aux limites de la source générée.

Sur les prochaines simulations sous ABAQUS®, ce problème de source a été résolu. En effet, les conditions aux limites imposaient une vitesse initiale du courant de 10cm/s et une présence de porosité dans le nid. Peut-être que ces conditions étaient trop brutales, ce qui rendait le système instable, ou il est aussi possible que la simulation sous ABAQUS® ne soit tout simplement pas adaptée à cette problématique. Généralement, le domaine eulérien doit être plus étendu que le domaine lagrangien pour ce type de simulation. Cependant, le nid était apparemment posé sur un fond eulérien, ce qui a causé une fuite, et donc l'écoulement du sable avec le fluide. Le domaine eulérien a donc été élargi, de sorte qu'il englobe entièrement le nid. Les résultats de ces nouvelles simulations montrent tout de même des vitesses élevées par rapport aux vitesses initiales. Il faut alors identifier d'où viennent ces grandes turbulences. Peut-être que cela est dû à la taille du domaine eulérien par rapport à celle du nid.

2.2.2. Chargement et conditions aux limites

Il est important de définir les conditions aux limites. L'ensemble est soumis à la gravité d'une valeur de $9,81\text{m/s}^2$. La pression hydrostatique appliquée sur le fluide est nulle sur la partie supérieure du fluide et vaut $-2,45\text{Pa}$ pour la partie inférieure.

2.3. Interaction entre le nid et le fluide

Pour définir l'interaction entre le fluide et le nid, il est nécessaire de définir la manière dont ils vont interagir. Ce contact a été défini sans frottements.

2.4. Maillage

L'étape de définition du maillage est primordiale. Le maillage est celui qui va conditionner le temps des calculs, les ressources nécessaires (mémoire vive, mémoire virtuelle, temps processeur), la précision des résultats et la stabilité du système. Ici, le domaine eulérien est défini avec un maillage de type eulérien, relativement fin (Figure 108).

Figure 108: Observation du maillage du nid

3. Résultats

Après avoir défini ces conditions, plusieurs calculs ont été lancés afin de vérifier les conditions aux limites imposées et de déterminer l'accélération subite par le fluide. Plusieurs modèles ont été testés afin d'obtenir la meilleure configuration du modèle.

Le calcul a permis de visualiser le champ de vitesse (Figure 109).

Figure 109: Visualisation du champ de vitesse en m/s

Ces résultats montrent que les vitesses peuvent atteindre des valeurs de 30m/s. Les champs de vitesse ont été difficiles à obtenir. Différentes coupes selon les plans XZ (Figure 109 et 110) et YZ (Figure 111) ont été réalisées.

Figure 110: Visualisation du champ de vitesse selon le plan XZ en m/s

Figure 111: Visualisation du champ de vitesse selon le plan YZ en m/s

Des vitesses de grandes valeurs sont observables au centre de la structure alors que dans le reste du domaine eulérien, les vitesses sont pratiquement nulles.

4. Conclusion et perspectives

Tous ces résultats, accompagnés de nombreuses problématiques pour aboutir aux calculs montrent que le logiciel ABAQUS® n'est pas adapté pour la simulation fluide. Ce logiciel est adéquat pour la mécanique de structure mais pas pour quantifier le mouvement et déterminer le flux de vitesse. C'est pourquoi il est préférable d'utiliser XFlow® pour cette partie.

La suite du projet consiste à faire un calcul couplé entre ABAQUS® et XFlow®. Pour faire la meilleure analogie entre ces deux logiciels, la fonctionnalité Analytical Mapped Fields pourra être utilisée, permettant de définir les valeurs de paramètres variant spatialement à partir d'une source de données externes. Ces données correspondent à des fichiers textes comprenant des coordonnées de points dans la zone de discrétisation avec une valeur de pression associée.

Annexe F : Etude de la déformation du nid au cours du temps par l'analyse du champ de pression sous ABAQUS®

Cette étude fut réalisée par, Yann Charles, enseignant chercheur de l'Université Sorbonne Paris Nord. Ce travail consiste à étudier la déformation du nid au cours du temps, à travers l'utilisation de données de pressions exportées sous XFlow®.

1. Transfert des conditions aux limites

La première étape est de tester le transfert des conditions aux limites, pour voir si les données d'XFlow® sont utilisables sous ABAQUS®. Pour cela, une étude de la pression sur les surfaces de la structure a été réalisée. Le nid a été défini comme étant un corps élastique. Ainsi, une étude de la déformation du nid peut être faite. Des fichiers textes de pressions ont été exportés d'une simulation fluide sous XFlow®. Ceux-ci sont composés de points, situés dans tout le domaine de la simulation (donc là où circule le courant). Ils sont caractérisés par trois coordonnées selon les axes X, Y et Z dans l'espace dont l'origine est située au centre de la zone discrétisée. A chacun de ces points est associée une valeur de pression statique, et une valeur de pression totale, exprimée en Pa. Des erreurs ont été générées lors du lancement des premiers calculs, pour tester le transfert des conditions aux limites. Une modification sur la simulation fluide XFlow® a donc dû être apportée. En effet, initialement, le nid était placé au « sol » de la zone de simulation. Cela engageait probablement des contraintes supplémentaires sur les conditions aux limites. Le nid a donc ensuite été placé au centre de la zone de simulation, à l'origine, en (0,0,0) selon les axes X, Y et Z pour éviter tout frottement. Les résultats suivants étaient plus pertinents grâce au modèle au format STEP.

2. Traitement des données de pression d'entrée

Il a été décidé de traiter les données de pression d'entrée. En effet, les fichiers textes étant très lourds, le traitement de ces fichiers n'est pas facilité et peut générer des problèmes. Il a donc été décidé de récupérer les données de pression intéressantes, c'est-à-dire autour de la surface de la structure du nid. L'idée est d'alléger les fichiers et de cibler la zone d'intérêt qui est autour du nid. Pour cela, à partir de XFlow®, les coordonnées des points situés à la surface du nid ont pu être exportées. Les fichiers exportés sont au format texte, et sont composés de 4 colonnes dont les trois premières sont les coordonnées selon les axes X, Y et Z en prenant toujours pour origine le centre de la zone de simulation. La quatrième colonne correspond à une donnée de vitesse associée à chacun des points. Ici, seules les trois premières colonnes seront utilisées. Ce fichier se nomme "shape[Forme 3D00020857 A]frame[30]".

De plus, XFlow® permet d'exporter des données de pression dans toute la zone de discrétisation. Les fichiers exportés sont au format texte, et sont composés de cinq colonnes. Les trois premières correspondent respectivement aux coordonnées X, Y et Z des points pris dans la zone de simulation. Chacun de ces points est pris au centre des éléments de la zone de simulation (Figure 112). La quatrième colonne correspond à la pression statique associée à chacun des points. Enfin, la cinquième colonne donne la pression totale associée au point.

Figure 112: Schéma de la localisation des données de pression prises au centre des éléments à la surface du nid

Un code Python a été écrit pour superposer les données de ces deux fichiers (Figure 113). L'idée est de retrouver les points à la surface du nid dans le fichier avec les données de toute la zone de simulation, avec les données de pression associées (Figure 114). De plus, il a été jugé intéressant de prendre également les points au voisinage du nid. En effet, ABAQUS® crée une interpolation des points avec les points les plus proches.

```

# -*- coding: utf-8 -*-
"""Torqui_Pression.ipynb

Automatically generated by Colaboratory.

Original file is located at
    https://colab.research.google.com/drive/1PM5IKa8NBia50S_gB07hMUaCFk_czD0r
"""

from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')

from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive', force_remount=True)
filedir = ('/content/drive/My Drive/Torqui_Python/UP13/')

# Identification des points aux alentours du nid

# Importation bibliothèque

import csv

# Arrondi à une valeur qui puisse être au centre d'un élément (de la forme x.x5)

def arrondi(x):
    x=float(x)
    return round(round((x+0.05),1)-0.05,2)

# Fichier source : points à la surface du nid avec leurs coordonnées XYZ et la valeur de la vitesse

f = open(str(filedir+"shape[Forme 3D00020857 A]frame[30].srfi"), "r")

# Extraction des coordonnées de centres d'éléments par lesquels passe le nid

data=[]
c=0
for i in f.readlines():
    if c>3:
        line=i.strip()
        ls =line.split()
        data.append([arrondi(ls[0]),arrondi(ls[1]),arrondi(ls[2])])
    else:
        c+=1

```

```

# Suppression des doublons dans la liste "data"
y=set(tuple(x) for x in data)
data=[list(x) for x in y]

# Elargissement des points d'intérêt aux éléments proches de ceux situés à la surface du nid (+/-0.1 m en x, y,
et z)

# Arrondi des coordonnées XYZ obtenues
dataPlus=[]
for x in data:
    dataPlus.append((round(x[0]+0.1,2),x[1],x[2]))
    dataPlus.append((round(x[0]-0.1,2),x[1],x[2]))
    dataPlus.append((x[0],round(x[1]+0.1,2),x[2]))
    dataPlus.append((x[0],round(x[1]-0.1,2),x[2]))
    dataPlus.append((x[0],x[1],round(x[2]+0.1,2)))
    dataPlus.append((x[0],x[1],round(x[2]-0.1,2)))

# Suppression des doublons de la liste "dataPlus"
y=set(tuple(x) for x in dataPlus)
dataPlus=[list(x) for x in y]

# Fichier de sortie: les coordonnées XYZ traités des éléments à la surface du nid avec les coordonnées XYZ des
éléments au voisinage

with open(str(filedir+"surface_data_corrige.csv"), "w") as output:
    writer = csv.writer(output, lineterminator='\n')
    for val in dataPlus:
        writer.writerow(val)

# Extraction des données de pression au centre des éléments d'intérêt

# Importation bibliothèque
import csv

# Fichier source : Pression au centre des éléments dans tout le domaine de simulation
filename =
['Simul_UP13_30','Simul_UP13_60','Simul_UP13_90','Simul_UP13_120','Simul_UP13_150','Simul_UP13_180','Simul_UP13_21
0','Simul_UP13_240','Simul_UP13_270','Simul_UP13_300','Simul_UP13_330','Simul_UP13_350']
f = open(str(filedir+filename[11]+'.csv'),'r')

# Fichier source : Pression au centre des éléments dans tout le domaine de simulation
filename =
['Simul_UP13_30','Simul_UP13_60','Simul_UP13_90','Simul_UP13_120','Simul_UP13_150','Simul_UP13_180','Simul_UP13_21
0','Simul_UP13_240','Simul_UP13_270','Simul_UP13_300','Simul_UP13_330','Simul_UP13_350']
f = open(str(filedir+filename[11]+'.csv'),'r')

# Fichier source : Coordonnées des points à la surface du nid et de ceux qui sont au voisinage
g = open(str(filedir+"surface_data_corrige.csv'),'r')

# Stockage des pressions dans la liste "data"
data=[]
for i in f.readlines()[1:-3]:
    line=i.strip()
    ls=line.split(',')
    line=[]
    for j in ls[:4]:
        line.append(float(j))
    data.append(line)

# Stockage des coordonnées du nid dans la liste "nid"
nid=[]
for i in g.readlines():
    line=i.strip()
    ls =line.split(",")
    line=[]
    for j in ls:
        line.append(float(j))
    nid.append(line)

# Traitement final: stocker les valeurs de pression correspondant aux coordonnées corrigées du nid
interet=[]
for i in data:
    for j in nid:
        if i[:3]==j:
            interet.append(i)

# Fichier de sortie: coordonnées XYZ avec la valeur de pression
with open(str(filedir+"Simul0_pression_corrige_350.csv"), "w") as output:
    writer = csv.writer(output, lineterminator='\n')
    for val in interet:
        writer.writerow(val)

```

Figure 113: Code Python pour le traitement des données de pression exportées depuis
XFlow®

Figure 114: WorkFlow présentant les étapes du traitement des données de pression à l'aide d'un code Python

Au niveau des données de pressions, le fichier initial possédait 287 968 lignes. Le fichier final est composé de 756 lignes. Ce qui facilite l'analyse des fichiers. Ces derniers ont été intégrés dans le logiciel CloudCompare, afin de vérifier nos résultats. En effet, cela a

reconstitué en 3D la structure du nid, avec un code couleur pour les valeurs de pression. Ces fichiers ont ensuite été analysés pour déterminer le comportement de la pression à la surface du nid, au cours du temps. En effet, si cette pression a un comportement linéaire, cela confirme que seuls les 756 points autour du nid peuvent être utilisés pour la suite des simulations sous ABAQUS®, et non les 287 968 points.

3. Valeurs négatives et erreurs d'interpolation des points

Une contrainte s'est ajoutée à cette étude. En effet, les fichiers textes, même avant traitement sur Python, comportent des valeurs de pressions négatives. Ce qui n'a pas de sens physique. Une hypothèse a alors été émise sur les fichiers de pressions exportés sous XFlow®. Les trois premières colonnes des fichiers textes exportés sont les coordonnées X, Y et Z. La quatrième colonne correspondrait à la mesure d'une différence de pressions, et non une valeur de pression même. Cette différence de pression se mesurerait à partir d'une pression de référence, définie par la cinquième colonne du fichier texte. Cependant, la pression de référence imposée par XFlow® au début de chaque simulation n'a pas été retrouvée durant ces recherches bibliographiques.

Dans les simulations suivantes, un problème a été rencontré quant au transfert des conditions aux limites. En effet, le nid en son bord extérieur est tangent au sol. Sous ABAQUS®, lors de la procédure de maillage, la création d'éléments dégénérés, rendant impossible le calcul (**Eduscol, 2000**). Un modèle 3D du nid avec un rebord plat, au format STEP a donc été utilisé pour la suite (Figure 115).

Figure 115: Modèle 3D du nid avec un rebord droit

Pour les simulations suivantes, avec ce dernier modèle du nid, des conditions d'encastrement ont été appliquées sur la face inférieure du domaine eulérien, l'axe Z est ainsi bloqué. Le maillage observé dans ces conditions est grossier. Sur certains endroits du nid, quelques erreurs dues à une mauvaise extrapolation des champs de vitesse sont observables. Le transfert des conditions aux limites s'est bien passé.

4. Variation du module d'Young et du coefficient de Poisson

Sur les prochaines simulations, d'autres couples de Module d'Young et de coefficient de Poisson ont été testés, pour modéliser différents matériaux constituant le nid, et pour observer la déformation de la structure au cours du temps (Tableau 25). Les simulations précédentes étaient réalisées avec un matériau type acier.

Matériaux	Coefficient de Poisson	Module de Young (GPa)
Acier	0,24-0,30 (valeur prise : 0,27)	210
Béton	0,20	20-40 (valeur prise : 30)
Bois (pin)	0,20	7
Céramique (SiC)	0,17	450
Granite	0,25-0,35 (valeur prise : 0,3)	10-80 (valeur prise : 50)

Tableau 25: Tableau récapitulatif des matériaux testés sous ABAQUS® avec leurs valeurs de coefficient de Poisson et de module d'Young (Duvaut, 1998) (Simulation Matériaux) (Bertorello, S., 2001)

L'échelle a été conservée à chaque fois, ce qui rend possible la comparaison des simulations avec les différents matériaux (Figures 116 à 120). Le transfert des conditions aux limites s'est bien déroulé. Les champs de déformation ont été représentés à la fin de la simulation, après stabilisation du système.

Figure 116: Observation de la déformation sur un matériau type acier à la fin de la simulation

Figure 117: Résultats obtenus des champs de déformation pour un matériau type béton à la fin de la simulation

Figure 118: Champs de déformation obtenus à la fin de la simulation d'un matériau type bois (pin)

Figure 119: Champs de déformation obtenus à la fin de la simulation sur un matériau type céramique

Figure 120: Champs de déformation obtenus à la fin de la simulation sur un matériau type granite

Le code couleur est le même selon les matériaux, ce qui est normal car nous sommes en domaine élastique. Par contre, il s'agit du maximum de la déformation qui varie. Les résultats obtenus montrent une symétrie des champs de déformation, ce qui n'était pas attendu, d'autant plus qu'elle n'est pas cohérente avec l'axe selon lequel se propage le courant. En effet, le référencement du nid est le même dans ABAQUS® et dans XFlow®. Et étant donné que la simulation XFlow® correspondant à ces résultats est caractérisée par une vitesse initiale de 1m/s selon l'axe X, le courant se propage également selon X sous ABAQUS®. Cependant, la symétrie est visible selon l'axe Y. De plus, il est observable que la déformation est globalement identique en fonction des matériaux. Celle-ci est extrêmement faible, de l'ordre de 10^{-9} . Cette déformation est négligeable. La déformation au cours du temps a été simulée sous ABAQUS®. Cependant, les résultats obtenus ne variaient pas. Il a donc été choisi de ne pas les représenter ici.

Conclusion et perspectives

Les résultats obtenus ne permettent pas de qualifier la déformation de la structure du nid en fonction du temps et/ou des matériaux. Le fait que cette déformation ne soit pas représentative remet en cause le choix des matériaux testés. En effet, le nid est initialement constitué de sable, non cohérent qui est plus susceptible de se déformer au cours du temps que de l'acier par exemple, qui est conçu pour résister à une contrainte. Les résultats remettent également en cause le choix des pressions comme conditions limites. En effet, ce n'est pas nécessairement cette contrainte qui va générer une déformation du matériau. Une étude plus approfondie de la pression sous XFlow[®] devrait permettre une meilleure compréhension des données, notamment l'obtention de pressions négatives. La méthode SPH (Smoothed particle hydrodynamics) serait peut-être plus pertinente que les pressions. En effet, elle permet l'étude du phénomène d'érosion sur la structure du nid. Celle-ci consiste à modéliser le phénomène d'érosion en prenant en compte les frottements existants entre le solide et la structure. Avec cette méthode, le solide est converti en un modèle particulaire et il est représenté par des petites billes. Une désolidarisation se crée au sein de la structure. Cette méthode consiste à simuler le solide et le fluide dans le cas de grandes déformations. A chaque contact entre le fluide et le solide, la vitesse peut être exportée. Ainsi, il sera possible d'observer l'impact de la vitesse du courant sur la structure du nid. Une autre problématique s'ouvre également sur le maillage du nid. Si celui-ci peut être raffiné, cela rajouterait probablement de la précision aux données obtenues.